

OPEN4UA PROJECT / DELIVERABLE 3.1

Draft Law of Ukraine Amending Legislation on National Open Science Policy

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації концепції відкритої науки

– REPORT –

Date of publication: 25.04.2025

Authors: *Dmytro Luchenko, Bohdan Karnaukh, Nataliia Filatova-Bilous, Tetiana Tsvina, Andriy Yevkov, Inesa Shumilo*

Co-funded by
the European Union

Document Information

TITLE	DRAFT LAW OF UKRAINE AMENDING LEGISLATION ON NATIONAL OPEN SCIENCE POLICY
DOCUMENT REFERENCE	D3.1
DISTRIBUTION	Public
DELIVERABLE LEADER	Yaroslav Mudryi National Law University
AUTHORS	Dmytro Luchenko, Bohdan Karnaukh, Nataliia Filatova-Bilous, Tetiana Tsvina, Andriy Yevkov, Inesa Shumilo (<i>all – Yaroslav Mudryi National Law University</i>)
REVIEWERS	Iryna Kuchma (EIFL), Oleksandr Berezko (<i>Lviv Polytechnic National University</i>)
DATE	25.04.2025
STATUS	Updated version

Document Revision History

2

VERSION	DATE	AUTHORS/CONTRIBUTORS/ REVIEWERS	DESCRIPTION	CHANGES
0.1	19.09.2024	Authors: Dmytro Luchenko, Bohdan Karnaukh, Nataliia Filatova-Bilous, Tetiana Tsvina, Andriy Yevkov, Inesa Shumilo (Yaroslav Mudryi National Law University – NLU)	First version drafted	N/A
0.2	25.1.2024	Reviewers: Iryna Kuchma (EIFL), Oleksandr Berezko (LPNU); Contributors: Bohdan Karnaukh, Nataliia Filatova-Bilous (NLU)	Pre-final check-up and corrections	Following the reviewers' suggestions
0.3	30.10.2024	Bohdan Karnaukh, Nataliia Filatova-Bilous (NLU)	Pre-final version	Following the feedback collected during the National Consensus on OS Workshop
1.0	31.10.2024	Oleksandr Berezko (LPNU)	Final version	Layout, formatting
2.0	25.04.2025	Bohdan Karnaukh (NLU), Olha Prudka (MESU), Iryna Kuchma (EIFL), Oleksandr Berezko (LPNU)	Updated version	Following the feedback collected during the public discussion of the draft law
2.1	25.04.2025	Oleksandr Berezko (LPNU)	Updated version	Shortened the mission report (chapter 6) for OA publication

Disclaimer

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Copyright/Legal Disclaimer

This document is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). This license requires that all reusers give credit to the creator. It allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, even for commercial purposes. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Open4UA Project Information

Open4UA is a three-year Erasmus+ CBHE Strand 3 project aimed at bringing systemic positive change to Ukrainian Higher Education system through prioritising Open Science across different levels (from National policies to individual researchers). The project is coordinated by Lviv Polytechnic National University (Ukraine). To learn more about the project or contact the consortium, please use official information channels:

- Website – <https://lpnu.ua/en/open4ua>
- Facebook – <https://www.facebook.com/open4ua/>
- X (Twitter) – <https://twitter.com/Open4UA>
- YouTube – <https://www.youtube.com/@Open4UA>

Table of contents – *Зміст*

Document Information.....	2
Document Revision History	2
Disclaimer.....	3
Copyright/Legal Disclaimer	3
Open4UA Project Information.....	3
1 Introduction [start of the English-language version].....	6
2 Report on National Legislation and Regulations Affecting OS/RA Advancement	7
2.1 Ensuring Open Access to Research and Technical Information	7
2.2 Copyright and Open Science: Prospects for Reforming and Adapting Ukrainian legislation....	13
2.2.1 Text and Data Mining for Scientific Research Purposes	13
2.2.2 Open Science and Regulation of Orphan Works	14
2.2.3 Secondary Publication Right	16
2.3 Research Assessment, Rewards and Incentives in Research Activities	18
2.4 Open Access to Research Infrastructure.....	24
2.4.1 The System of EU Legal Acts in the Field of Ensuring Open Access to RI.....	25
2.4.2 The System of Legal Acts of Ukraine in the Field of Ensuring Open Access to RI	31
2.4.3 Academic integrity in the context of Open Science	34
2.5 Literature	36
3 Вступ [start of the Ukrainian-language version].....	37
4 Аналіз національного законодавства та нормативно-правових актів, що впливають на розвиток відкритої науки та оцінювання наукової діяльності в Україні	38
4.1 Забезпечення відкритого доступу до науково-технічної інформації.....	38
4.2 Авторське право та Open Science: перспективи реформування та адаптації законодавства України	45
4.2.1 Глибинний аналіз тексту та даних (Text And Data Mining) з метою наукових досліджень	45
4.2.2 Open Science та врегулювання "сирітських" творів (orphan works).....	47
4.2.3 "Secondary Publication Right" (право вторинної публікації)	48
4.3 Оцінювання наукових досліджень, винагороди і стимули в науковій діяльності	51
4.4 Відкритий доступ до дослідницької інфраструктури.....	58
4.4.1 Система правових актів ЄС у сфері забезпечення відкритого доступу до ДІ.....	59
4.4.2 Система правових актів України у сфері забезпечення відкритого доступу до ДІ	65
4.5 Академічна доброчесність в контексті Open Science.....	69

4.6 Література.....	71
5 Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації концепції відкритої науки» (Draft Law of Ukraine Amending Legislation on National Open Science Policy – in Ukrainian).....	73
6 The mission report after the panel discussion on the draft law at the annual Kharkiv International Legal Forum 2024.....	96

1 Introduction [start of the English-language version]

To support Ukraine's war-affected higher education system, it's essential to adopt the UNESCO recommendation on Open Science fully. This will rebuild capacity, enhance human capital, and drive innovation. Introducing Open Science across all levels of Ukrainian academia will improve performance, governance, and research assessment, accelerate digital transformation, and enhance the knowledge triangle. The need for EU integration heightens the urgency of reforms. However, limited resources and expertise in Open Science make EU-funded support and knowledge transfer critical. There is a need for policy reform at the National level, updating the National legislation based on EU experience and best practices. Parliamentary Committees on Education, Science, and Innovation; Digital Transformation, Ukraine's Integration into the EU; Government, particularly the Ministry of Education and Science of Ukraine, need support in reform design.

This document represents the first key deliverable in the project's critical "Development" phase. It builds on EU best practices identified in the preceding "Preparation" phase (particularly on the Open4UA's "Recommendations for the Open Science and Research Assessment reforms in Ukraine" - <https://doi.org/10.5281/zenodo.11203590>), along with national consensus fostered through cross-cutting project activities and discussions at the 2024 Kharkiv International Legal Forum. The draft Law of Ukraine will serve as the foundation for national reform and guide subsequent project activities.

The deliverable combines EU best practices with the expertise of Yaroslav Mudryi National Law University (NLU), one of Ukraine's oldest and largest law schools. NLU provides research-focused education in law, forensics, criminology, and economics. Openness, transparency, and knowledge exchange are core values at NLU, which also publishes many open access law journals, further advancing open legal scholarship.

6

This document's structure is as follows:

1. Report on National Legislation and Regulations Affecting OS/RA Advancement
 - a. English version
 - b. Ukrainian version
2. Draft Law of Ukraine Amending Legislation on National Open Science Policy [in Ukrainian]
3. The mission report after the panel discussion on the draft law at the annual Kharkiv International Legal Forum 2024 [in English]

2 Report on National Legislation and Regulations Affecting OS/RA Advancement

2.1 Ensuring Open Access to Research and Technical Information

The issue of open access to research and technical information is one of the pillars of the open science concept. This issue is defined as the main one in a number of international and regional regulatory and recommendatory documents on open science.

Open access is primarily focused on the research and technical information, the collection and acquisition of which has been funded by the budget. Open access is based on two main ideas. The first one is that a research conducted at the expense of public funds is actually funded by taxpayers, i.e., potentially by all members of society. Therefore, it is unfair to make taxpayers pay again to gain access to the data and results that they have already sponsored. The second idea is that science should get back to a cooperative rather than competitive process, and researchers should take advantage of the benefits that digitalization and the Internet bring.

For instance, the UNESCO Recommendation on Open Science (2021) defines the purpose, subject matter, principles and values of the open science concept, and also provides a list of recommendations to Member States on the actions to be taken to implement this concept. In particular, according to Section IV, paragraph (1) b. of the Recommendations, UNESCO Member States should ensure that publicly funded research is undertaken based on the principles of open science and that the scientific knowledge from the publicly funded research, including scientific publications, open research data, open software, source code and open hardware, is openly licensed or dedicated to the public domain¹. Special attention to the issue of open access is paid within the European Union (EU). For example, according to the Council Conclusions on the Future Governance of the European Research Area (ERA), the second step towards improving the functioning of the European knowledge market is to ensure open sharing of knowledge and the re-use of research outputs as well as to overcome obstacles to open access to research data and results financed by public funds².

In fact, the issue of the openness of research and technical information is one of the key issues in EU policy. For instance, according to Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information, EU Member States shall support the availability of research data by adopting national policies and relevant actions aiming at making publicly funded research data openly available ('open access policies'), following the principle of 'open by default' and compatible with the FAIR principles. Those open access policies shall be addressed to research performing organisations and research funding organisations (Article 10)³. Ensuring open access to research data and research results is one of the key responsibilities imposed on participants of Horizon Europe, which is a key grant program designed to support research and innovation in the EU⁴. Ukraine participates as an associate country in all parts of the Horizon Europe

¹ UNESCO Recommendation on Open Science 2021. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>

² Council Conclusions on the Future Governance of the European Research Area (Era). Brussels, 26 November 2021 (OR. en) 14308/21. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2021-INIT/en/pdf>

³ Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information (recast). OJ L 172, 26.6.2019, p. 56–83

⁴ Open science in Horizon Europe. Q&A on what you should comply with when applying for funding and implementing your project. URL: https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

Framework Program in the most current versions and through a financial contribution to the European Institute of Innovation and Technology. The foundations of the participation are laid down in the Agreement between Ukraine and the European Union, the European Atomic Energy Community on Ukraine's participation in the Horizon Europe Framework Program for Research and Innovation and the European Atomic Energy Community Research and Training Program (2021-2025), complementary to the Horizon Europe Framework Program for Research and Innovation⁵.

Open access to research data and research results in the concept of open science is based on the following principles:

- access should be as open as possible and as closed as necessary - the access may be restricted in exceptional cases, in particular, if open access contradicts the legislation on data protection, infringes intellectual property rights of third parties, contradicts the public interest of the state (in particular, ensuring its security, etc.)⁶;
- Data obtained in the course research activity and research results that are placed in digital form should be accompanied by metadata - data that characterize, explain or classify research data and research results (for example, data on the date of creation of research data, its author, etc;)
- Data obtained in the course of research activity and their metadata should comply with FAIR principles - such data should be findable, the conditions of access to them should be clear and understandable, presented in a language and format that is widely used in practice (interoperable), and be capable of reuse (reusable)⁷;
- Research results and data obtained in the course of research activity should be placed in reliable electronic repositories to prevent their disappearance or erasure due to the expiration of their storage period in the primary sources of placement (e.g., on the Internet pages of journals), cyber attacks, etc.

8

In Ukraine, certain steps have already been taken to ensure open access to scientific and technical information and scientific results. Thus, according to the National Plan for Open Science, approved by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 892-p of October 8, 2022, ensuring open access to research results and research and technical information is the first and one of the main areas of implementation of open science in Ukraine. Certain provisions that can ensure the implementation of open access to scientific results and research and technical information are already included in national legislation. In particular:

- the Law of Ukraine “On Research and Research and Technical Activities” stipulates that one of the principles of state administration and regulation in the field of research is the principle of freedom of dissemination of open research and technical information, as well as the principle of openness to international research and technical cooperation, ensuring the integration of

⁵ Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union and the European Atomic Energy Community, on the other hand, on Ukraine's participation in the Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation and the European Atomic Energy Community Research and Training Programme (2021-2025), complementary to the Horizon Europe Framework Programme for Research and Innovation, concluded on 12 October 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-21#Text

⁶ Open science in Horizon Europe. Q&A on what you should comply with when applying for funding and implementing your project. URL: https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

⁷ FAIR Principles 2016. URL: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

Ukrainian science into the world scientific and European research area while protecting national security interests (clauses 7 and 8 of Article 46 (1) of the Law);

- the Law of Ukraine “On Research and Technical Information” provides for *the right to open research and technical information*, which provides for the possibility of its free receipt, storage, use and dissemination in the course of research, production, public and other activities not prohibited by applicable law (Article 5 (1) of this Law). In addition, the Law stipulates that one of the ways the state supports research and information activities is that the state promotes the formation, storage and efficient use of state resources of research and technical information by, inter alia, creating a mechanism for storing information resources, databases and data banks formed in state organizations and governing bodies, and their appropriate transfer to other institutions in the event of liquidation or reorganization (Article 17 (4) of the Law);
- The regulations of governmental bodies provide for the creation and operation of the National Repository of Academic Texts (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 541 of July 19, 2017), which accumulates, stores and systematizes academic texts, as well as the National Electronic Scientific Information System (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1067 of September 27, 2022), which stores and verifies data in the field of research and technical activities.

Important provisions for ensuring open access to research information are provided for by the Draft Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine ‘On Research and Research and Technical Activities’ on Research Infrastructure and Support for Young Scholars” No. 10218 of 06.11.2023 (*hereinafter – Draft Law No. 10218*). In particular, this draft law introduces the concepts and definitions of “research data”, “metadata”, “optimized research data (FAIR data)”, “principles of good research data management (FAIR principles)”, which are important for the formation of regulatory provisions for ensuring open access.

At the same time, the current legislation does not directly define: (a) the concept of open access to research and technical information; (b) the types and scope of research and technical information to which open access should be provided; (c) the conditions under which open access to research and technical information should be provided; (d) cases in which open access to research and technical information may not be provided despite the fact that such information is obtained as a result of the implementation of research and technical activities. Draft Law No. 10218 does not introduce these provisions either, but, as noted above, only introduces the terminology for future legislative resolution of the said issues.

We believe that in order to ensure open access to research and technical information and scientific results, it is necessary to supplement a number of laws regulating research activities with new provisions, as well as to make specific changes to their existing provisions.

In this regard, the Law of Ukraine “On Research and Research and Technical Activities” should introduce new concepts necessary for the correct regulation of open access issues. Provisions of this Law that relate to the purpose and principles of state policy in the field of research shall be amended, while other fundamental issues related to open access shall find their regulation in this Law. In particular, it is important to supplement Article 1 with concepts:

- “open access to research and technical information” - free access to research and technical information for the subjects of research, research and technical, and innovation activities, as well as for subjects of relations in the field of research and technical information;
- “public financing of scientific research” means the provision of funds and/or property to ensure the conduct of scientific research at the expense of the state budget (including funds

provided in the state budget for the fulfillment of Ukraine's obligations in the field of international research, technical and educational cooperation).

The definitions of “research data”, “metadata”, and “FAIR principles” proposed by Draft Law No. 10218 should also be defined in the current legislation. However, it seems doubtful that they should be placed in the Law of Ukraine “On Research and Technical Activities”: based on the content of these concepts, they should be placed in the Law of Ukraine “On Research and Technical Information”.

It is also recommended to introduce the basic principles of open access to the provisions of the Law of Ukraine “On Research and Research and Technical Activities”, which define the goals and principles of state policy in the field of science. In particular, it is necessary to supplement:

- Article 45 (2) of this Law with paragraph 15 providing that the state ensures the implementation of the principles of open science and guarantees the right of subjects of research and research and technical activities to receive research and technical information;
- Article 46 (1) of this Law should be supplemented with paragraph 10 providing that the state is guided by the principles of open science, in particular, by ensuring open access to research results and research and technical information in cases and to the extent established by law.

More detailed provisions on ensuring open access should be enshrined in the Law of Ukraine “On Research and Technical Information” of June 25, 1993, No. 3322-XII. First of all, this Law should be supplemented with definitions of the main concepts related to open access. In particular, Article 1 of this Law should be supplemented with the following concepts:

- “repository” - a distributed electronic database designed to store and systematize research and technical information in order to prevent the loss of this information;
- “trusted repository” means a repository that provides its authorized users with access to research and technical information placed in it, and is determined by the central body of state executive power that manages the area of research and technical information;
- “research data” means data in electronic form, other than scientific publications, collected and/or obtained in the course of scientific research, which serve as a primary source for scientific analysis and are used as evidence of research activities or research results;
- “metadata” means structured data (which may include information about the author, title, subject area, methodology, abstract, keywords, bibliographic data, and other relevant characteristics of the research and/or research result) that describe, explain, identify, and facilitate the use and management of a data set;
- “FAIR principles” - principles that provide for the reusability of research data and metadata, their accessibility, ability to interact with different types of data (interoperability), and prompt search for the necessary information.

In addition, in our opinion, the approach to the definition of “research and technical information” contained in this Law should be revised. Currently, this concept is defined as “any information and/or data on domestic and foreign achievements of science, technology and production obtained in the course of research, development, design, production and public activities that can be stored on material carriers or displayed electronically”. This definition is rather cumbersome, but it does not cover the key concepts that should be included in the concept of “scientific and technical information”. It is believed that this concept essentially covers three key concepts: research result, the definition of which is contained in the Law of Ukraine “On Research and Research and Technical Activities”, research data and metadata, which are widely used in the foreign documents analyzed above that define and describe the concept of open science. Therefore, we propose to change the current definition of research and technical information to the following:

- “research and technical information” means research results, research data and/or metadata that can be stored on physical media or displayed electronically.

Thus, the concept of “research and technical information” will be generic in relation to research results, research data and metadata.

It is suggested that Article 1 of this Law should also be supplemented by Part 2, specifying that the terms “research result”, “open access”, “public financing of scientific research” are used in this Law in the meanings provided in the Law of Ukraine “On Research and Research and Technical Activities”.

It is worth noting that the Law of Ukraine “On Research and Technical Information” as a regulatory act adopted in the 1990s contains many provisions that are outdated in their content and style. Therefore, many provisions of this Law require a number of amendments, both editorial and substantive, to bring them in line with modern realities. In particular, these are the provisions relating to subjects of research and development activities (Article 3), the right to research and technical information (Article 5), the regime of access to research and technical information (Article 6), and others. Without amending these articles, it is impossible to ensure consistent implementation of the open access concept at the level of national legislation. A detailed list of amendments proposed to be made to these and other articles of this Law is contained in our proposed Draft Law “On Amendments to Certain Legislative Acts on the Implementation of the Open Science Concept”. In this policy brief, we will analyze only the most significant ones.

In particular, in order to consistently ensure open access to research and technical information, a number of amendments should be made to the articles contained in Sections II, III, IV and V of this Law, providing for details of when and to what extent open access to research and technical information should be provided. In particular:

- Article 3 of the Law of Ukraine “On Research and Technical Information” should be supplemented with parts 3-6, which should provide definitions of various types of subjects of relations in the field of research and technical information, namely: creators of research and technical information, consumers of research and technical information, processors of research and technical information and intermediaries in the field of research and technical information. These definitions will be used in different articles of this Law, and therefore their definition is appropriate and should be provided in this article;
- part 1 of Article 5 of the Law of Ukraine “On Research and Technical Information” should be amended to read as follows: all subjects of relations in the field of research and technical information, in accordance with the Constitution of Ukraine and this Law, have the right to access research and technical information, which provides for the possibility of obtaining, storing, using and disseminating it in the course of scientific, research, production, public and other activities, on the grounds, in accordance with the procedure and subject to the restrictions set forth in this Law and other acts of current legislation;
- Article 6 of the Law, along with its title, should be reworded. The title of the article should be changed to “Regime of Access to Research and Technical Information”, since currently two articles of this Law are named “Right(s) to Research and Technical Information” (Articles 5 and 6) and differ little in their content. Article 6 should state that the regime of access to research and development information obtained in the course of and/or based on the results of research carried out on the basis of a contract and financed by more than 50% from public financing is determined by this Law or by an agreement between a person providing public financing, alone or jointly with other persons, and the performer of the research, which is expected to result in the creation of research and technical information;

- Section II of this Law should be supplemented by Article 7-1, which should be devoted to personal data protection and should read as follows: the processor of research and technical information and/or intermediary in the field of providing access to research and technical information shall be obliged to carry out their activities in accordance with the legislation on personal data protection if such data is part of research and technical information;
- Section IV of this Law should be renamed, mentioning open access in its title and setting out the title of this section as follows: "Circulation of Research and Technical Information. Open Access to Research and Technical Information". The current version of this Section is clearly outdated;
- In addition, Section IV should be supplemented with Article 14-1 headed "Peculiarities of access to research and technical information created under a contract and at the expense of public funding". Taking into account the recommendations of UNESCO, provisions of the EU secondary legislation, as well as the experience of European countries in regulating similar issues, it seems that this article should provide for the following access features:

- Performers of scientific research (creators of research and technical information), which is carried out on the basis of a contract and is funded by public financing by more than 50%, are obliged to provide open access to research and technical information, which has been obtained as a result of performance of such research;

- Research data and metadata must be placed in the open access within the terms specified in the contract for conducting scientific research funded by public financing by 50% or more. Research results funded by public financing by 50% or more, in the form of articles and other peer-reviewed publications that were not originally published in open access publications, must be published in the open access immediately after the expiration of the period during which the contract with the publisher prohibits or restricts secondary publication (embargo period). However, if the embargo period established by the agreement exceeds 12 months from the date of the initial publication of research results, the research results must be published in the open access immediately after the expiration of 12 months from the date of the initial publication.

- Performers of scientific research (creators of research and technical information) carried out on the basis of a contract and funded by more than 50% from public funding are exempt from the obligation to place research and technical information in the open access, if the provision of open access contradicts the requirements of the legislation on personal data protection; the provision of open access may violate the intellectual property rights of third parties; the provision of open access contradicts the interests of national security and defense of the state; provision of open access violates legitimate commercial interests, in particular, the rights and legitimate interests in confidential information and/or trade secrets;

- If it is impossible to provide open access directly to research results obtained as a result of scientific research, the share of public funding of which is more than 50%, the performers of such research are obliged to provide access to the metadata of such research results, as well as to the metadata of research results that were collected and used in the course of the research. Open access to such metadata must be provided no later than the date of receipt of research and technical information based on the results of the relevant research;

- The content is placed in the public domain under open public licenses (in particular, Creative Commons Attribution (CC BY) licenses), which allow royalty-free use of the object by any person at least for the purposes of reproduction, distribution, interactive access and creation

of derivative works with the obligatory indication of the author's name and source of borrowing.

In addition, it is important to provide in the Law of Ukraine “On Research and Technical Information” a mechanism for long-term storage of research and technical information in reliable electronic databases (repositories). For this purpose, a number of amendments should be made to Section III of this Law, in particular:

- Paragraph 2 of Article 9 of the Law should state that the task of the national system of scientific and technical information is to form trusted repositories, paragraph 7 of the same Article should be supplemented with the clause “including technologies for automated processing of scientific and technical information”, and Article 9 of the Law should be supplemented with paragraph 10 of the following content “ensuring the storage of research and technical information and research results in trusted repositories” and paragraph 11 of the following content “ensuring the placement of research data and metadata in accordance with FAIR principles”;
- In part 1 of Article 10 of the Law, it should be clarified that the information resources of the national system of research and technical information also include trusted repositories;
- Part 3 of Article 10 of the Law should be supplemented with the following reservation: “Cases of mandatory placement of research and technical information in the information resources of the national system of research and technical information, including trusted repositories, are determined by the current legislation.”

2.2 Copyright and Open Science: Prospects for Reforming and Adapting Ukrainian legislation

13

2.2.1 Text and Data Mining for Scientific Research Purposes

Text and Data Mining (TDM) is the process of discovering and obtaining new knowledge and discoveries through the automated analytical processing of large volumes of text and data. This technology opens up unprecedented opportunities for scientific research, especially in the era of Big Data, when the amount of available information is growing exponentially.

However, despite the obvious value of TDM for the development of science and innovation, its widespread implementation faces serious legal obstacles, particularly in the field of copyright. The main problem lies in the contradiction between the need for free access to scientific information for analysis and the existing limitations of copyright.

The essence of this conflict is that effective TDM requires the ability to automatically process and analyze vast arrays of scientific publications, which are usually protected by copyright. This requires not only legal access to these materials but also permission to copy and process them, which often contradicts traditional copyright norms.

The situation is complicated by the fact that a significant portion of scientific publications is distributed by commercial publishers who restrict access to information and prohibit its free use. As noted in the UNESCO report, the traditional understanding of copyright creates barriers to TDM, as these methods require copying large volumes of materials for computational processing.

To address this issue and create favorable conditions for the development of TDM in Ukraine, **the following amendments to the legislation are proposed:**

1. Amendments to the ***Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights"***:

a) Introduction of new terms:

- "Text and Data Mining (TDM)" is defined as any automated analytical method aimed at analyzing text and data in electronic form to generate information, including but not limited to patterns, regularities, trends, and correlations.
- "Research organization" is defined as a research or other scientific institution, university, or other educational institution, including their libraries and research (scientific) structural units, or another organization whose primary purpose is to conduct scientific research or carry out educational activities on a non-commercial basis or by reinvesting all profits in its scientific research or educational activities, or which is recognized by the state as carrying out activities in the public interest, in accordance with officially established procedures or within the framework of a state-recognized contract.
- "Cultural heritage preservation institution" is defined as a publicly accessible library, museum with open access for visitors, archive, or organization for the preservation of audio and video recordings, in the collections of which works, phonograms, videograms, and performances fixed therein are stored.

b) Supplementing Article 22 with a provision on the free use of works for TDM purposes in Article 22-1 of this Law.

c) Introduction of a new Article 22-1 "Free use of works and other objects for the purposes of text and data mining (TDM)", which provides for:

- Permission for the reproduction and extraction of information from works for TDM purposes for research organizations and cultural heritage preservation institutions without the consent of the rightholder and without payment of remuneration.
- Requirements for the storage and protection of copies of works made for TDM.
- The right of rightholders to take reasonable measures to ensure the protection and integrity of networks, databases and other media in which their works are located.
- Limitation of the application of these provisions in cases of infringement of the author's rights or unreasonable damage to the interests of rightholders.

2.2.2 Open Science and Regulation of Orphan Works

The implementation of Open Science principles in Ukraine faces several obstacles, among which the issue of orphan works holds a particular significance. These works, whose authors or rightholders are unknown or unreachable, constitute a substantial part of cultural and scientific heritage, but their use is complicated due to their uncertain legal status.

The orphan works issue becomes particularly acute in the context of digitalization and open science development. On one hand, these works could serve as valuable resources for scientific research, educational projects, and cultural initiatives. On the other hand, the impossibility of obtaining permission for their use creates significant legal risks for institutions seeking to make such works accessible to a broader audience.

Current Ukrainian legislation, particularly the Law "On Copyright and Related Rights," contains only limited provisions regarding orphan works (Article 29), which do not provide necessary flexibility in the context of the Open Science movement.

It should be noted that the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of the Procedure for Acquisition and Loss of Orphan Work Status for Works, Phonograms, Videograms and Performances Fixed Therein, Conditions for Their Permitted Use and Register Maintenance" details

procedures for acquiring and losing orphan status, defines the procedure for "diligent search" of rightsholders, regulates types of permitted use of orphan works, and establishes the Register of Orphan Works.

However, Ukrainian legislation does not provide a systematic approach to regulating orphan works considering open science principles. Article 29 of the Law "On Copyright and Related Rights," despite its progressive nature, contains several gaps and uncertainties that hinder the full utilization of orphan scientific works' potential.

To address this situation and create favorable conditions for using orphan works in the context of Open Science, the following amendments to the **Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights"** are proposed:

1. Expansion of terminology base: It is proposed to supplement Article 1 "Definition of Terms" with new concepts:
 - "Diligent Search" is defined as good faith measures taken to identify copyright and/or related rights holders and properly establish their location by referring to information sources determined by the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, conducted by organizations specified in Article 29 of this Law, prior to using the work, phonogram, videogram, or performance fixed therein.
 - "Register of Orphan Works" is defined as an information and communication system that ensures collection, accumulation, protection, accounting, display, processing of information about works, phonograms, videograms, and performances fixed therein recognized as orphaned in Ukraine, as well as provision of registry information, and is administered by the National Intellectual Property Authority (NIPA) in accordance with procedures established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.
2. Improvement of orphan works use regulation: It is proposed to present Article 29 in a new version that would provide for:
 - Expanding the circle of organizations that can use orphan works, including cultural heritage institutions, educational institutions, research organizations, and public broadcasting organizations.
 - Clear definition of permitted uses of orphan works, including reproduction, distribution, public communication, and interactive access provision.
 - Defining purposes of permitted use, such as digitization, indexing, cataloging, preservation, conducting scientific research, and educational activities.
 - Clarification of the procedure for acquiring orphan work status, including the requirement for "diligent search" of rightsholders.
 - Creation and maintenance of a unified register of orphan works accessible via the Internet.
 - Regulation of issues regarding loss of orphan work status and establishing the right to fair compensation for rightsholders for the period of work use during its orphan status.
3. Regulation of related rights issues: It is proposed to present Article 44 in a new version that would extend the principles of orphan works use to objects of related rights (phonograms, videograms, and performances fixed therein).
4. Clarification of other law provisions:
 - It is proposed to supplement part two of Article 30 (Resale Right) with a provision that would exclude orphan works from the scope of this article.
 - It is proposed to supplement Article 52 with a point that would exclude orphan works from collective management organizations' management.

5. Harmonization of subordinate legislation: It is proposed to obligate the Cabinet of Ministers of Ukraine to make corresponding amendments to the Resolution "On Approval of the Procedure for Acquisition and Loss of Orphan Work Status for Works, Phonograms, Videograms and Performances Fixed Therein, Conditions for Their Permitted Use and Register Maintenance" to align it with the proposed legislative changes.

These changes aim to create a more flexible and effective system for using orphan works in Ukraine, facilitating the development of open science, cultural, and educational projects. They consider the interests of both users (scientific institutions, libraries, archives) and potential rightsholders by establishing mechanisms to protect their rights upon discovery.

The proposed changes also aim to harmonize Ukrainian legislation with European norms in the field of orphan works regulation, which is an important step in the context of Ukraine's European integration and its participation in international scientific and cultural projects.

2.2.3 Secondary Publication Right

One of the key principles of Open Science is ensuring broad access to research results and their reuse. This aims to accelerate scientific progress, increase research efficiency, and maximize the social benefits of scientific activity. However, the implementation of this principle faces several obstacles, among which copyright restrictions hold a particular place.

In this context, the issue of secondary publication rights for authors becomes especially relevant. The secondary publication right provides researchers with the ability to make their articles, already published in scientific journals or collections, available through open access, for example, in institutional repositories. This right is a critically important tool for ensuring open access to scientific knowledge.

The problem lies in the fact that currently, in most cases, publishers require authors to transfer all exclusive economic copyright rights to their works. This effectively deprives scientists of the ability to freely dispose of their own scientific works after publication. Such a situation creates a significant obstacle to the full implementation of Open Science principles.

Furthermore, restrictions on secondary publication create barriers to the rapid dissemination of scientific results, which can slow down scientific progress and innovation. This is particularly relevant in the digital age, when technical capabilities for rapid and wide information dissemination significantly outpace legal regulation in this field.

Therefore, it is important to legally regulate a separate author's right to secondary publication ("Secondary Publication Right"), which would align copyright requirements with Open Science principles, creating a legal foundation for more open and effective scientific communication.

To address this issue, **the following legislative amendments to the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights" are proposed:**

1. It is proposed to introduce two new definitions to Article 1:
 - a) "Secondary Publication Right" is defined as the inalienable right of the author of a scientific work in the form of a scientific article or other peer-reviewed publication, created as a result of scientific research conducted under contract and more than 50% publicly funded, to make this scientific work openly accessible after its first publication by a publisher, regardless of the transfer of exclusive economic rights to the publisher or employer or any contractual terms with the publisher, employer, or other persons.

b) "Scientific Work Made for Hire" is defined as a work of scientific nature created by an employee of a scientific institution, research organization, or educational institution in connection with the fulfillment of duties under an employment contract (agreement) and containing specific scientific results.

2. Addition of new Part 8 to Article 12:

This part should establish the right to secondary publication:

- The author of a scientific result in the form of a scientific article or other peer-reviewed publication, created as a result of research conducted under contract and more than 50% publicly funded, has an inalienable right to secondary publication, despite the transfer of exclusive economic rights to the publisher of the scientific journal, collection, or other publication where the work was first published, or to the employer, or any contractual terms with the publisher, employer, or other person.

3. New Article 12-1 "Specifics of Secondary Publication Right Implementation," which should regulate in detail the conditions for implementing the secondary publication right and contain the following key provisions:

- The secondary publication right is inalienable and cannot be limited by any contract.
- The secondary publication right is implemented through the author's placement of scientific results in open access. If the publisher agreement establishes an embargo period during which secondary publication is prohibited or restricted, secondary publication is possible after the expiration of this period (which, however, cannot exceed 12 months from the initial publication of scientific results).
- Secondary publication is carried out under open public licenses, with Creative Commons Attribution (CC BY) recommended.

4. New Article 14-1 "Specifics of Legal Regime for Scientific Works Made for Hire," which should contain the following key provisions:

- Moral rights belong to the author, while economic rights are shared between the author and employer.
- The author has the right to use the work for further research, including through modification or creation of derivative works, without additional permission from the employer.
- The employer may use the work within its statutory activities, subject to respecting the author's moral rights.

5. Addition of new Part 6 to Article 51 ("Public License for Use of Copyright Object or Related Rights Object"), which should contain the following key provisions:

- When placing a scientific work in open archives, repositories or other open access platforms, the application of Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license is presumed.
- Criteria for alternative licenses are defined if they are applied.
- Priority is established for direct stipulations by the author, publisher, archive, or repository regarding conditions of use of the work.

6. New Article 17-1 "Specifics of Using Scientific Publications for Creating Derivative Works," which should contain the following key provisions:

- Creation of derivative scientific works (annotations, abstracts, reviews, meta-analyses, data visualizations, critical analyses, and comments on scientific results) is permitted without the original author's consent but with mandatory attribution and citation of the source.
- Purposes for creating derivative works are defined: scientific research, educational activities, scientific discussion, informing the scientific community about new discoveries and ideas.
- Conditions for creating derivative works are established, including limitations on scope of use, prohibition of content distortion of the original.
- Issues of authorship of derivative works and restrictions on their commercial use without the original author's permission are regulated.

These changes create a comprehensive legal framework for implementing the secondary publication right in Ukraine, taking into account various aspects of scientific activity and the specifics of different types of scientific works.

2.3 Research Assessment, Rewards and Incentives in Research Activities

The Open Science paradigm includes as one of its elements a reconsideration of the approach to research assessment. The disadvantages of the current approach are primarily associated with the overemphasis of journal indicators, in particular the Journal Impact Factor (JIF), in the evaluation of research. In this regard, the current approach has a number of shortcomings, including: a narrow focus (primarily measuring the prestige of journals rather than the quality of individual research outputs); lack of transparency (journal indicators do not provide an indication of the content quality, reproducibility or societal impact of research); and bias (journal indicators may be biased towards certain types of research).

18

In this regard, the European documents on Open Science require changes in the system of assessing the quality of scientific research. The new system is sometimes called **Next Generation Metrics**.

In its Conclusions on [the transition towards an Open Science system](#) of May 27, 2016, the EU Council noted that

"assessing scientific quality should be based on the work itself and be broadened to include an assessment of the impact of science on society at large, while the current focus is on indicators based on impact of journals and publication citation counts."

The main principles of research evaluation in accordance with the Open Science paradigm are defined in the **San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)**.

These principles include:

- avoiding the use of journal metrics as a proxy for the quality of an individual article or researcher;
- evaluating research on the basis of its content rather than where it is published;
- multidimensional evaluation using a variety of criteria to measure the real impact of the research;
- Transparency and clarity of the criteria and processes for research assessment;
- recognition of a wide range of different research outputs (not limited to scientific publications), including datasets, software, public engagement, etc;
- fostering diversity in research practices and recognising the value of different contributions to scientific progress;

- involvement of all stakeholders in the development and implementation of research assessment policies and practices;
- promoting equality and inclusiveness to ensure equal opportunities for all researchers regardless of gender, race or other personal traits.

To a large extent, similar principles are contained in the [Agreement on Reforming Research Assessment](#). Key obligations under this Agreement include the following:

1. Recognize the diversity of contributions to research and the diversity of careers in research;
2. Base research evaluation primarily on qualitative assessment with additional responsible use of quantitative indicators;
3. Avoid the inappropriate use of journal and publication metrics when evaluating research, in particular the inappropriate use of the journal impact factor and the Hirsch index.
4. Avoid using institutional rankings when evaluating research.

Evaluation of research and researchers should take into account the extent to which the research or researcher is implementing Open Science practices. **The Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM)** has been developed to properly consider these practices.⁸

Overall, the following documents provide a regulatory framework for research assessment based on the principles of Open Science:

- The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)
- Conclusions of the EU Council on the transition towards an Open Science system of 27/05/2016
- The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
- The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)
- Council Recommendation 2021/2122 of November 26, 2021 on a Pact for Research and Innovation in Europe (COUNCIL RECOMMENDATION (EU) 2021/2122 of November 26, 2021 on a Pact for Research and Innovation in Europe)
- Agreement On Reforming Research Assessment
- Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices, prepared by the Working Group on Open Science Incentives, July 2017
- European Research Area Policy Agenda (ERAPA)
- Plan S, Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific publications

With regard to these documents, it should be emphasized that none of them is a hard law instrument, i.e. none of them is formally binding.

For example, the San Francisco Declaration on Research Assessment is open for signature by scientists and research institutions, which by signing it declare their commitment to the principles enshrined in it. Similarly, the [Agreement On Reforming Research Assessment](#) is a multilateral agreement at the level of research institutions. The European Charter for Researchers and the Code of Conduct on the

⁸ See: Evaluation of Research Careers fully recognizing Open Science Practices ([Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices](#)), prepared by the Open Science Incentives Working Group of July 2017

Recruitment of Researchers were adopted by the European Commission as Recommendations on March 11, 2005.

However, these European documents define the fundamental directions of reforming the research evaluation system and in this sense they are related to the European Research Area (ERA) policy, which is referred to in the Treaty establishing the European Union (TFEU). In particular, the new research evaluation system is linked to the third and fifth priorities of the ERA - "Open labor market for researchers" and "Optimal dissemination and transfer of scientific knowledge".

In Ukraine, the following regulatory acts deal with the evaluation of scientific research:

- The Law of Ukraine "[On Higher Education](#)"
- The Law of Ukraine "[On Scientific and Scientific-Technical Activities](#)"
- The Law of Ukraine "[On Scientific and Technical Information](#)"
- Procedure for competitive selection and funding of research and development projects by the National Research Foundation (approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 27, 2019, [No. 1170](#))
- The Procedure for Grant Support of Scientific and Scientific and Technical Activities at the Expense of the State Budget (approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine [No. 776](#) of August 21, 2019)"
- The Procedure for Approval of Decisions on Conferring Academic Titles (approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on August 19, 2015, [No. 656](#))
- The Procedure for Awarding and Deprivation of the Degree of Doctor of Sciences (approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 17, 2021, [No. 1197](#))
- Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 23.09.2019 [No. 1220](#) "On Publication of the Results of Dissertations for the Degrees of Doctor and Candidate of Sciences".
- The Procedure for State Certification of Scientific Institutions and Higher Education Institutions in terms of scientific (scientific and technical) activities carried out by such institutions (approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 19, 2017 [No. 540](#))
- Regulations on the Certification of Researchers (approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on August 13, 1999, [No. 1475](#))
- Methodology for Evaluating the Effectiveness of Scientific, Scientific, Technical and Innovative Activities of a Scientific Institution (approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine on September 17, 2018, [No. 1008](#))
- Regulation on the National Research Foundation of Ukraine (approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on July 4, 2018, [No. 528](#))
- The Procedure for Awarding Academic Titles to Researchers and Research and Teaching Staff (approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of January 14, 2016, [No. 13](#))

The Law of Ukraine 'On Scientific and Scientific-Technical Activities' stipulates that in order to determine the effectiveness of scientific institutions, their **state attestation** is carried out (Article 11). One of the areas in which scientific institutions are assessed during the attestation is the 'quality of scientific and scientific and technical activities' (clause 3, part 2, article 11). In this case, the quality is determined 'on the basis of expert assessment using scientometric and other indicators used in the international system of examination'.

Thus, the Law "On Scientific and Scientific-Technical Activities" does not contain detailed criteria for assessing the quality of research. Instead, there is only a reference to the criteria used in international peer review and a general mention of scientometric indicators.

The Procedure for State Attestation of Scientific Institutions and Higher Education Institutions in Terms of Scientific (Scientific and Technical) Activities (Procedure [No. 540](#)) defines the procedure for state attestation of scientific (research, scientific and technological, scientific and practical) institutions, as well as higher education institutions in terms of scientific (scientific and technical) activities (hereinafter referred to as scientific institutions/higher education institutions) in order to determine the effectiveness of such institutions.

The list of information that should be contained in the documents submitted for state attestation (clause 9 of Procedure No. 540) gives an idea of the parameters on the basis of which the quality of scientific activity is assessed. The list of 'main activities' includes: the number of defended dissertations; the number of published scientific monographs, textbooks, manuals, scientific periodicals, including those included in scientometric databases; and the number of articles in scientific periodicals, including those included in scientometric databases.

This emphasis on publication activity with occasional mention of scientometric databases is not consistent with the principles of research assessment in the Open Science paradigm. However, it would be premature to conclude that the current certification system is completely one-sided, since the following subparagraphs of the same paragraph refer to the need to provide information on international scientific and technical cooperation (subparagraph 5), the material and technical and experimental base of research and development (subparagraph 6), the practical value of the results of activities for the state (subparagraph 7), etc.

In accordance with paragraph 13 of Regulation No. 540, the expert evaluation of the performance of a research institution/ higher education institution is carried out by indicators that are divided into groups, taking into account the level of target orientation of research and development of the research institution/ higher education institution. The indicators and the form of the expert evaluation card for the performance of a research institution/ higher education institution are approved by the Ministry of Education and Science.

In accordance with paragraph 5 of Procedure No. 540, state attestation is carried out in accordance with the methodology for assessing the effectiveness of scientific (scientific and technical) activities of scientific institutions and higher education institutions in terms of scientific (scientific and technical) activities in certain scientific areas during state attestation (hereinafter - the methodology). Currently, the Methodology is approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 17 September 2018 [No. 1008](#).

However, the Ministry of Education and Science of Ukraine has developed and proposed for public consultation a Draft New Methodology. It was developed in accordance with the principles of Open Science and the obligation to take into account the impact of research on the development of global science, economy, defence capability and society of Ukraine.

According to the proposed Methodology, one of the principles on which the attestation is based is

"2) openness and transparency in obtaining and analyzing data on the activities of a research institution/ higher education institution in a scientific field;

3) a combination of quantitative analysis of statistical and scientometric data and qualitative (expert) assessment of information about a research institution/ higher education institution and its activities" (para 4).

The draft of the new Methodology introduces a multi-criteria assessment of research activities and aims to balance the use of numerical indicators (and, in particular, indicators of publication activity) with a substantive assessment of research and its importance for society and the economy.

The use of numerical, scientometric and journal indicators is taken into account in the specific performance indicators (indicators) used to calculate the classification assessment in a research area (see Annex 5 to the Draft New Methodology). However, the use of quantitative indicators can be recognized as responsible, as it is balanced by taking into account the real impact of research (qualitative assessment). The substantive assessment of the quality of research is ensured through expert evaluation of the description of the impact of the results of the activities of the research institution/ higher education institution on the development of science, society and the economy.

Along with the attestation of scientific institutions, the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities" also provides for **the attestation of researchers** (Article 29). The purpose of attestation is:

- 1) assessing the level of professional training of a researcher and the effectiveness of his or her work;
- 2) determination of the qualifications of the researcher for the position held;
- 3) identifying the prospects for using the abilities of a researcher, stimulating the improvement of his/her professional level;
- 4) determining the need for advanced training and professional development of a researcher.

The current Regulation on the Attestation of Researchers was approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 13, 1999, [No. 1475](#). According to para 10 of this Regulation:

"For each scientific position, the academic council of the scientific institution approves an attestation form that takes into account: the quality of scientific results (publications, patents, participation and management of scientific (scientific and technical) projects (developments); teaching activities; management of training and/or training of scientific personnel; national and international cooperation (participation in national and international scientific projects, economic agreements, projects, etc.); advanced training; administrative duties; popularization of science (lectures, interviews, etc.); and

For the purpose of unifying the attestation form, the Academic Council may combine academic positions into categories (groups) when approving the certification form.

The appraisal form should contain only such requirements that can be documented, in particular using scientometric databases, and are specified in the employment agreement (contract)."

Thus, the performance appraisal of researchers is the responsibility of the academic council of the research institution. Therefore, the specific list of criteria and their proportion is determined by the research institution itself. Accordingly, the implementation of the principles of open science depends on the institutional practice of a particular research institution.

The National Research Foundation of Ukraine (NRFU) plays an important role in stimulating scientific research in Ukraine.

The main objective of the Foundation is to provide grant support for: fundamental research in the field of natural, technical, social and human sciences; and applied research and scientific and technical (experimental) developments in the priority areas of science and technology development.⁹

⁹ See para 6 of the Regulation on the National Research Foundation of Ukraine (approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on July 4, 2018, [No. 528](#)).

In its activities, the NRFU is guided by the Procedure for Competitive Selection and Financing of Projects by the National Research Foundation of Ukraine (approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 27, 2019, [No. 1170](#)).

Specific requirements for the participants of the competition, the scientific supervisor and project executors, as well as the criteria by which the projects will be evaluated numerically (indicating (if necessary) the order of priority and coefficients of individual criteria) are determined by the Scientific Council of the NRFU for each individual competition (see clause 10 of Procedure [No. 1170](#)). Accordingly, compliance with the principles of open science in project evaluation depends on the relevant institutional practice of the NRFU.

The NRFU is a signatory to the [Agreement On Reforming Research Assessment](#). In practice, the terms and conditions of the NRFU competitions contain references to or incorporate the principles of open science, in particular the principles set forth in the Agreement on Reforming Research Assessment.¹⁰

At the same time, it seems advisable to enshrine at the regulatory level the rule (consistent with the principles of Plan S) that scientific publications resulting from research funded by grants, in particular through competitions of the National Research Foundation, should be published in open access journals or on open access platforms, or made available through open access repositories.

Journal indicators and indexing in scientometric databases are important in the context of **awarding a doctorate and conferring academic titles**.

Thus, the scientific results of the dissertation for the degree of Doctor of Science must be covered in at least 20 scientific publications, including:

"at least three articles, and one year after the date of termination or cancellation of martial law at least five articles in the scientific field in which the applicant's dissertation was prepared, published in at least two different periodicals included in category "A" of the List of scientific professional publications of Ukraine, or in foreign publications indexed in the Web of Science Core Collection and/or Scopus databases" (see para. 2 Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 23.09.2019 [No. 1220](#) "On Publication of the Results of Dissertations for the Degrees of Doctor and Candidate of Sciences").

One of the conditions for the award of the academic title of professor is the publication of at least two publications after the defense of a doctoral dissertation in publications included in the Scopus or Web of Science databases for employees of higher education institutions and three for employees of research institutions.

One of the conditions for awarding the academic title of associate professor is the publication of at least one publication after the defense of a doctoral dissertation in journals included in the Scopus or Web of Science databases (see: The Procedure for Awarding Academic Titles to Scientific and Scientific-Pedagogical Workers (approved by the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of January 14, 2016, [No. 13](#))).

¹⁰ See, for example: [Terms](#) and [Conditions](#) of the National Research Foundation of Ukraine for the joint competitive selection of projects for the implementation of scientific research (development) "Joint Ukrainian-Swiss Projects for the Implementation of Scientific Research: Call for Proposals 2023"; [Terms](#) and [Conditions](#) of the National Research Foundation of Ukraine for the Call for Proposals for Research and Development Projects Aimed at Strengthening the Country's Resilience and Defense Capability; [Terms](#) and [Conditions](#) of the National Research Foundation of Ukraine for the Call for Proposals for Research and Development Projects "Research Infrastructures for Advanced Scientific Research", etc.

While the requirement to publish in prestigious scientific journals seems justified in the context of awarding academic degrees, in the context of academic titles, we believe that the requirement to publish in journals included in the Scopus or Web of Science databases is inconsistent with the requirement to recognize different careers in science and the principle of diversifying research results, as follows from the open science paradigm.

In conclusion, it should be noted that, when characterising the compliance of Ukrainian legislation with European standards in the field of Open Science and the new approach to research assessment, the following should be taken into account. Firstly, the vast majority of European documents on research assessment are not hard law documents. Secondly, the laws of Ukraine are mainly frameworks in terms of criteria for assessing the quality of research: only the general principles of such assessment are defined at the level of laws, while specific criteria, indicators and their weight are determined by institutional practice (Ministry of Education and Science, NRFU and research institutions themselves). Therefore, amendments to the legislation should reflect the general principles of research assessment within the Open Science paradigm, while the specific implementation of best practices of research assessment and research incentives should be implemented institutionally.

At the regulatory level, it seems advisable to establish a rule (consistent with the principles of Plan S) that scientific publications resulting from research funded by grants, in particular through NRFU competitions, should be published in open access journals or on open access platforms, or made available through open access repositories.

A promising step towards implementing the principles of open science in the evaluation and promotion of research may be the adoption of a new Methodology for the Attestation of Scientific Institutions, the draft of which is a reasonable balance between quantitative and content-based (qualitative) assessment of research.

2.4 Open Access to Research Infrastructure

The [UNESCO Open Science Recommendations](#), approved on September 8, 2021, provide for open access to research infrastructure (hereinafter referred to as RI) as an integral part of the Open Science Framework, along with access to scientific knowledge, scientific communication, etc.

The [Recommendations](#) (para. 9, Part II) define open science infrastructure as virtual or physical OI for general use (including basic scientific equipment and toolkits; knowledge-based resources such as journal collections and open access platforms, archives, open bibliographic and scientometric systems; open infrastructure for computing and data processing, open laboratories, digital services that allow for the identification of scientific objects, data management; open testbeds for testing innovative products). The document also states that *"open science infrastructure facilities are often created by collective efforts of communities and are essential for its long-term sustainability, and as a result, they should operate on a non-commercial basis and provide general, permanent and unrestricted access to the maximum extent possible."*

Today, the RI is a strategic asset and a guarantee of sustainable development of any country, and some RI facilities can be classified as critical infrastructure. Russia's military aggression against Ukraine destroys and damages dozens of educational and scientific institutions every day. The cluster of the National Science Center "Kharkiv Institute of Physics and Technology" (NSC KIPT) of the National Academy of Sciences of Ukraine, which represented Ukraine in the CMS experiment at CERN, is not working. Significant destruction of the institute's buildings has led to the fact that the cluster cannot be put into operation shortly; clusters of the Institute of Scintillation Materials of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Verkin Institute of Low Temperatures of the National Academy of Sciences of Ukraine, the Pukhov Institute for Modeling Problems in Energy of the National Academy of Sciences

of Ukraine, and others are not working. A new [UNESCO study \(2024\)](#) estimates the cost of restoring Ukraine's public research infrastructure at more than \$1.26 billion. The study shows that since the start of the full-scale war in February 2022, 1443 buildings and laboratories, as well as 750 pieces of scientific equipment, have been damaged or destroyed. The scientific community of Ukraine has experienced a significant reduction in progress and funding in the field of science, with the Kharkiv region suffering the most.¹¹

This section of the analytical paper aims to examine the legal regulation of open access to RI at the EU level and assess the compliance of Ukraine's national legislation with the relevant European approaches. In conducting the study, the authors relied on current EU and Ukrainian legislation, and doctrinal and practical research by European and domestic scholars, international organizations, and public sector organizations.

2.4.1 The System of EU Legal Acts in the Field of Ensuring Open Access to RI

The formation of a supranational mechanism for regulating research and R&D began in 1950-1970, when the European Research Center, the Euroatom Agency, the European Southern Observatory, the European Organization for Molecular Biology, and the European Science Foundation were established, which became models for new European initiatives. In 1984, the [Framework programmes for Community research, development and demonstration activities](#) were adopted, which contained significant infrastructure components. Subsequently, such programs were adopted every five years, and in 2007 their duration was extended to 7 years.

The definition of research infrastructure was provided in Art. 2 (6) of the Horizon 2020 Framework Program: **research infrastructure is** the facilities, resources and services used by research communities to conduct research and foster innovation in their fields. Where appropriate, they can be used outside of research, for example, for education or public services. They include core scientific equipment or toolkits; knowledge-based resources such as collections, archives or scientific data; electronic infrastructures such as data transmission systems, computing systems and communication networks; and any other infrastructure of a unique nature required to achieve excellence in research and innovation. Such infrastructures may be "local", "virtual" or "distributed".¹²

Today, the 9th Framework Program, known as [Horizon Europe](#), is in force, which implements numerous infrastructure projects open to researchers from EU countries and partner countries, such as [Developing, consolidating and optimizing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership \(INFRADEV\)](#), [Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions \(INFRA TECH\)](#), [Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem \(INFRAEOSC\)](#) and others.

The tasks of the European Commission in the field of RI are:

- Reducing the fragmentation of the research and innovation ecosystem;
- Avoiding duplication of efforts and better coordinating the development and use of research infrastructure;

¹¹ Analysis of war damage to the Ukrainian science sector and its consequences
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388803?posInSet=17&queryId=8d77a2e7-8eb9-464f-9998-5281cee9b4bc>

¹² Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1291>

- Create a strategy for a new pan-European, well-established intergovernmental RI or national RIs;
- Combining efforts at the international level to create and operate large, complex, or overly expensive SOEs;
 - Responding to global challenges and/or facilitating the pooling of skills, data, and efforts of the world's best scientists;
 - Promoting the development of the innovative potential of RI by raising awareness of the industry about the opportunities offered to improve their products, as well as by jointly developing advanced technologies, such as [ATTRACT](#);
 - Use of research infrastructures for science diplomacy – using scientific cooperation to solve common problems and build partnerships at the international level, for example, [SESAME](#) in Jordan and [EU-CELAC](#) in Latin America.¹³

In 2016, the European Commission's Directorate-General for Research and Innovation developed the [European Charter for Access to Research Infrastructures Principles and Guidelines for Access and Related Services](#). Although not legally binding, research infrastructures are encouraged to use these principles as a guide when updating existing or defining new access policies. In addition, funders of research infrastructures are encouraged to promote the provisions of this Charter. This Charter promotes access to research infrastructures to conduct innovative research and development, improve relevant methods and skills in the workforce, and foster collaboration. Furthermore, this Charter encourages engagement with a wide range of social and economic actors, including business, industry and public services, as appropriate, to maximize the return on investment in research infrastructures and to promote innovation, competitiveness and efficiency in the use of available scarce resources.

26

At the initiative of the European Commission and the Directorate-General for Research and Innovation, a network of institutions has been created to promote the sustainable development of R&D not only within the EU but also in other countries:

- **The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)**, established in 2002 as an advisory body to the Council of Europe, which includes representatives of all EU countries and associated countries (the latter without a casting vote) at the level of government organizations responsible for the country's scientific and technological development. ESFRI has working groups in specific areas. ESFRI aims to overcome the fragmentation between national and regional infrastructures in various thematic areas and to integrate into the global system. As part of its activities, ESFRI compiles and constantly updates a list of priority projects for new infrastructures, forming a Roadmap for the development of European DI. Thus, the creation and functioning of the EU's RI is subject to a clear logic and is enshrined in the relevant roadmaps.

After the start of Russia's full-scale aggression against Ukraine, ESFRI developed a plan to support Ukrainian research institutions and initiated several measures to attract Ukrainian scientists to work in EU research institutions. The Report "[Research infrastructures to support the scientific community of Ukraine](#)" presented by ESFRI in November 2023 states that 53% of pan-European research institutions have developed plans to support Ukrainian scientists and engaged them in cooperation in the form of joint research projects, providing equipment for use free of charge, organizing and conducting joint scientific events, etc.

¹³ European Research Infrastructures https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-infrastructures_en

- **The European Research Infrastructure Consortium (ERIC)** is a supranational specialized organization designed to implement integrated research infrastructure projects, the Regulations of which were approved by the EU Council on June 25, 2009. The need to create a new legal form was due to several factors, in particular, the lack of a proper organisational and legal form that would allow for the unification of efforts of various actors, without mandatory EU funding, without granting such an organisation the status of an EU body or European enterprise, such as the Joint Technology Initiatives (JTI), which is established in the form of a joint venture under Article 171 of the [EU Treaty](#).

The tasks of the latest framework programs of scientific and technological development for the modernization of European R&D were not adequately met either by such traditional forms as *an international organization* (e.g., the Large Hadron Collider, established under the auspices of the European Organization for Nuclear Research (CERN), or the International Thermonuclear Experimental Reactor ITER, established by the International Thermonuclear Energy Organization ITER), or by *national legal entities* (e.g., the European Gravitational Observatory (EGO), civil society under the laws of Italy). The European X-ray Free Electron Laser (XFEL) facility is a limited liability company under German law). Establishing international organisations requires long-term negotiations, diplomatic efforts, and the allocation of budgetary funding by member states, while national legal entities are subject to the national legislation of the country where they are established, lack flexibility, and may not satisfy certain potential participants.

Of course, the legal nature of the ERIC has caused a lively discussion in the legal literature, as the proposed organizational and legal form is indeed unique. Under clause 12 of the [ERIC Regulation](#), "to perform its tasks most effectively, an ERIC shall have legal personality and the broadest possible legal capacity from the date of entry into force of the decision establishing it". An ERIC is subject to both EU law and the law of the Member State or associated country where it is domiciled, or any other country, as long as it does not violate the requirements of EU law. According to many scholars, ERIC is a *sui generis* legal entity.¹⁴

ERIC is a not-for-profit organization, but may engage in limited economic activities that are closely related to the main task of creating and operating the DI. In addition, the ERIC created and operated by ERIC must meet the needs of the EU for the formation of the European Research Area and provide effective access to the community of European researchers, consisting of researchers from all Member States and associated countries" (Article 4 of the ERIC Regulation).

As of August 2024, according to the European Commission's [ERIC Landscape](#) portal, 26 European ERIC consortia have been established. As part of the programme to support our country in the context of military aggression, Ukrainian scientists are involved in the work of such consortia as [CESSDA ERIC](#) (Consortium of European Social Science Data Archives), [CLARIN ERIC](#) (Common Language Resources and Technology Infrastructure), [EPOS ERIC](#) (European Plate Observing System), etc. However, the first consortium in the ERIC format, where Ukraine will have full participation, may be [DANUBIUS-RI](#) (International Centre for Advanced Studies on River-Sea System), the final decision of the European Commission is expected in October this year.

¹⁴ Astvaldsson, A. (2021). Construing the ERIC Legal Form from the Perspective of the Swedish Legislator. In U. Maunsbach, & A. Hilling (Eds.), *Big Science and the Law* (pp. 107-150). Ex Turo Publishing

- **The European Open Science Cloud (EOSC)** is an open, federated, interdisciplinary, virtual environment (platform) to enable European researchers, innovators, companies and citizens to publish, discover and reuse data, tools and services for research, innovation and education.¹⁵

This platform should operate under clearly defined rules that ensure reliable protection of the public interest. The EOSC provides step-by-step changes in communication in the scientific community and RI in the direction of:

- Free access;
- Management in compliance with FAIR principles;
- Verified reuse of research data and other digital objects created during the research life cycle.

The European Open Science Cloud (EOSC) ultimately aims to develop a "FAIR Data and Services Network for Science in Europe" on which a wide range of value-added services can be built. On March 14, 2018, the [Strategic Plan for the Implementation of the European Open Science Cloud](#) was adopted, which proposed a Model of Main Activities for the further implementation of the EOSC. The model described a pan-European federation of data infrastructures built around a core that provides access to a wide range of publicly funded services provided at national, regional and institutional levels, as well as additional commercial services. The cloud is a decentralized system based on cooperation and coordination that enables the combined use of existing digital infrastructures that implement FAIR principles for data exchange and software sharing principles at all stages of the research life cycle. The formation of the EOSC was introduced from the position of a quick start, namely the interoperability of existing e-infrastructures and research infrastructures that have their e-infrastructures. The development of the European Data Infrastructure should become the basis for high-performance computing at the ultra-high level and for EOSC services that are already successfully operating in the EU.

28

In 2022, the European Commission's Directorate-General for Research and Innovation approved [the Strategic Research and Innovation Plan \(SRIA\) for the European Open Science Cloud](#), which will cover seven years. The key challenges to be addressed during this time are: convincing scientists that open science allows them to conduct better and more rewarding research; adapting publications, data and software for use by machines and scientists; and connecting infrastructure to make it accessible to scientists across borders and research areas.

The EOSC has governing bodies and operational structures that develop and approve standards and procedures for it, which will also apply to Cloud providers and users. For example, one of the working groups of the EOSC Executive Body developed the [EOSC Rules of Participation](#), which contain basic principles, requirements of academic ethics, and regulate data sovereignty (data is subject to the laws of the country where it is collected and processed and must remain within its borders), EOSC actors work within the national legislation of their countries based on subsidiarity and complementarity with EU legislation.

- **The Forum of European Intergovernmental Scientific Research Organizations (EIROforum)** is an organization that brings together seven intergovernmental research organizations with their infrastructures and laboratories, created to pool resources and scientific potential for the development of European science.

EIROforum members are: **CERN** (European Organization for Nuclear Research); **EFDA** (European Fusion Development Agreement); **EMBL** (European Molecular Biology Laboratory), Heidelberg, Germany; ESA

¹⁵ European Open Science Cloud (EOSC) https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

(European Space Agency) - European Space Agency (ESA). Heidelberg, Germany; **ESA** (European Space Agency) - European Space Agency (**ESA**); **ESO** (European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere) - European Organization for Astronomical Research in the Southern Hemisphere; **ILL** (Institut Laue Langevin) - Institut Laue Langevin, Grenoble, France.

EIROforum simplifies and facilitates interaction between the European Commission, other parts of the European Union, national governments, industry, science teachers, students and journalists. EIROforum cooperation is based on the [EIROforum Charter](#), signed by the directors of the partner organizations on November 12, 2002, in Brussels. In addition to conducting joint interdisciplinary scientific research, the members of this organization finance and publish the [Science in School](#) magazine to support school science teachers, hold competitions for young scientists, etc.

- **The Association of European-Level Research Infrastructures Facilities (ERF-AISBL)** is a non-profit association of 18 infrastructure facilities (such as the ALBA synchrotron in Barcelona, the Central European Research Infrastructure Consortium CERIC, etc.) that promotes the availability of European infrastructures to external users and internationally. Each year, ERF member organizations serve more than 20,000 academic and industrial users from Europe and abroad.

The analysis of the EU legal framework in the field of research infrastructure shows that it is quite complex and branched, but at the same time creates effective legal mechanisms for the functioning of RI. Firstly, an advisory body, the European Strategic Forum for Research Infrastructures, has been established, whose main activity is aimed at formulating strategic objectives and a common European policy in the field of RI; a new organizational form for the implementation of European research projects - the European Research Infrastructures Consortium (ERIC) - has been proposed; a single platform, the European Open Science Cloud (EOSC), is functioning to simplify and speed up communication between European researchers, companies and citizens; Intergovernmental research organisations cooperate within [the EIROforum](#), and the most powerful European R&D facilities coordinate their services within the ERF-AISBL Association.

An important EU practice is to monitor and periodically publish an assessment of the effectiveness of RI. One of these documents is the report "[Supporting the Transformative Impact of Research Infrastructures on European Research, 2020](#)", which notes the undoubted achievements of RI achieved through close cooperation and openness, but at the same time draws attention to some inconsistency in the national roadmaps for the development of RI in the EU member states, the need to strengthen financial control and create a dossier for each RI object, and the report also warns against an uncontrolled increase in the number of organizations.

Today, Ukraine is a participant in several infrastructure projects implemented by the EU and associated countries, including:

[CTA](#) (Cherenkov Telescope Array) is an international project to build the next generation of ground-based instruments for the study of gamma-ray radiation in outer space in the widest range. The project will consist of two arrays of Cherenkov telescopes – one in the northern hemisphere with a focus on studying extragalactic objects, and the other in the southern hemisphere, which should cover the full range of energies and focus on galactic sources. Ukraine is represented in the project by the Astronomical Observatory of Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Astronomical Observatory of Ivan Franko National University of Lviv, and the Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics. Pidstryhach Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine (Lviv).

[EISCAT](#) (European Incoherent Scientific Association) was founded in 1975 by the Scandinavian countries to study incoherent scattering in the aurora borealis, operates four research facilities north of the Arctic Circle and is working on a new type of research radar, EICAT_3D. Ukraine is a member of EICAT, where

it is represented by the Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kharkiv), three research equipment positions near Kharkiv and at the Ukrainian Arctic Station "Akademik Vernadsky".

In March 2024, organizations from 13 countries, including Ukraine ([Odesa State Environmental University](#)), applied to the European Commission to establish DANUBIUS- ERIC, which will allow its members to manage national components of the European research infrastructure.

Ukraine's participation in these projects was largely made possible by the work on harmonization of national legislation with EU legislation. The first steps in this direction were taken in 1994 when the [Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and Ukraine](#) provided for the possibility of scientific and technical cooperation (Articles 58 and 62). The Special [Agreement between Ukraine and the European Community on Scientific and Technological Cooperation](#) of 12.05.2002, which is renewed every 5 years, in Article 5, paragraph 2, provides for "free access and joint use of research equipment, including installations and facilities for monitoring, observation and experimentation, as well as data collection related to joint activities", which is a framework norm on the possibility of access to the research infrastructure of the parties.

The following document, the [National Program of Adaptation of Ukrainian Legislation to the EU Legislation](#) of 18.03.2004, only fragmentarily touched upon the issues of research and development in terms of competition policy, gender policy and rules of participation in research programs in the field of coal mining, steel industry and nuclear energy.

For the first time, the issues of modernization of the scientific infrastructure, in its modern sense, were considered in a local regulatory act - the [Concept of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine](#) for 2014-2023 of December 25, 2013. In particular, it referred to the creation of an academic data exchange network (ADEN) "with a high bandwidth (10 GB/sec.), which unites all regional research centers, has access to powerful scientific networks in Europe and provides a communication environment for information support of the NAS of Ukraine, and the commissioning of a powerful grid infrastructure, which is the basis of the Ukrainian National Grid (UNG), the "Academic Sector" of which consists of 34 computing clusters (computing power of more than 3000 processor cores and almost 800 terabytes of disk space) and 13 thematic virtual grid organizations with the participation of institutes of the NAS of Ukraine". At the same time, the Concept emphasized the problems associated with financing research infrastructure: "*Due to limited budget funding, it is also difficult to fulfill the partnership obligations of the NAS of Ukraine under inter-academic agreements on the exchange of scientists within the framework of joint projects.*

The amount of targeted funding for participation in major international projects and programs that involve cost-sharing does not meet the minimum requirements. Due to strict regulations, the issue of transferring funds for the participation of Academy scientists in long-term programs (CERN) also remains unresolved.

The current legislation effectively prohibits long-term (over 2 months) internships and business trips to conduct joint research in leading research centres outside Ukraine without losing one's job, which creates a tendency for brain drain from the NAS of Ukraine. There are also no mechanisms for attracting foreign specialists to work jointly in the institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine for a long time."

The problem of underfunding of research and infrastructure was characteristic of the pre-war period, and it certainly became more acute with the onset of military aggression. *The formation of a proper regulatory framework to ensure the functioning and development of modern national R&D is at an early stage.*

2.4.2 The System of Legal Acts of Ukraine in the Field of Ensuring Open Access to RI

The concepts of "research infrastructure" and "state research infrastructure" were first defined in the [Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities"](#) of November 26, 2015, This law also provided for the legal status of special subjects of scientific and scientific and technical activities that should ensure the effective use of RI objects - Centers for Collective Use of Scientific Equipment (Article 13), national research centers (Article 14), state key laboratories (Article 15) and scientific objects of national heritage (Article 16).

The National Science Center (hereinafter referred to as the NSC) is the oldest form by which scientific institutions, universities or their associations can implement the most important and relevant areas of science and technology development for the state using unique research and experimental equipment. Granting the status of a national research center, the procedure for its functioning and obtaining benefits is regulated by the [Regulation on the National Research Center, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 174 of 19.03.1994](#). The status of the National Research Center was granted to 14 leading scientific institutions of Ukraine, including the Bokarius Institute of Forensic Expertise (Kharkiv), the Institute of Metrology (Kharkiv), the Center for Radiation Medicine, Hematology and Oncology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv), etc. But in fact, the SSC has only an image component, it does not provide for separate funding.

State key laboratories in the form established by this Law have not yet been established. It is envisaged that such laboratories may be established in the form of a new legal entity or operate based on a joint activity agreement concluded between scientific and/or educational institutions. They are established in a specific area for a period of 5 to 7 years. A bylaw regulatory framework has been created to ensure the functioning of this type of DI, but in times of war, the implementation of this idea is significantly complicated. Ukraine has experience in establishing such institutions; in 2011, the State Key Laboratory of Molecular and Cell Biology was created, which functioned as a voluntary association of scientists and teaching staff from the Bogomolets Institute of Physiology, the Institute of Molecular and Cell and the National Fund for Basic Research of Ukraine without the establishment of a legal entity ([Order of the State Agency for Science, Innovation and Information No 6 of 01.04.2011 "On the establishment of the Scientific and Educational Center "State Key Laboratory of Molecular and Cell Biology"](#))

Another important element of RI is a **scientific object of national heritage**, which is a unique object that cannot be reproduced, the loss or destruction of which will have serious negative consequences for the development of science and society: 1) unique objects of museum and archival funds, collections, especially valuable and rare editions, other historical and cultural monuments; 2) information funds; 3) research facilities, equipment, testing grounds; 4) natural and biosphere reserves, national nature parks, reserves, natural monuments, botanical gardens, etc. The State Register of Scientific Objects of National Asset is available on the Diya platform and contains 137 entries, analytics and infographics, according to which about 20% of such scientific objects are located in the Kharkiv region. The regulatory framework for including scientific objects in the national heritage register is [the Regulation on the Procedure for Determining Scientific Objects of National Heritage, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 723 of 19.10.2016](#), and the [Procedure for Maintaining the State Register of Scientific Objects of National Heritage](#)

The most common organizational and legal form of RI in Ukraine is **the Centers for Collective Use of Scientific Equipment** (hereinafter referred to as CCUSE), which are established as a structural unit of a scientific institution, higher education institution or independent legal entity, regardless of departmental subordination and form of ownership, in order to provide access to unique equipment for scientific research and scientific and technical (experimental) development by domestic and foreign

scientists. CCUSE s, which are state-owned legal entities, may transfer scientific equipment for temporary free use to provide services without the right to alienate it. Since CCUSEs are created based on scientific institutions and higher education institutions, the network is divided into CCUSEs managed by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the National Academy of Sciences of Ukraine.

In the first stage, 8 CCUSE s were established ([Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine of 02.05.2018 "On the Establishment of Centers for Collective Use of Scientific Equipment"](#)), including: Center for the Collective Use of Scientific Equipment "Innovative Geoenergy", founded by NTU "Dnipro Polytechnic"; Center for the Collective Use of Scientific Equipment "Laboratory of Materials Science of Solar Energy, Sensor and Nanoelectronic Systems", founded by Sumy State University; Center for the Collective Use of Scientific Equipment "Laboratory of Micro- and Nanosystems, New Materials and Technologies", founded by V. N. Karazin Kharkiv National University, etc. As of today, 102 CCUSEs have been established, 6 of which were lost as a result of the war.

Ukraine is developing **electronic RI** to support research and innovation. One of these tools is the [National Repository of Academic Texts](#), a nationwide distributed electronic database where academic works are stored, accumulated and systematized. The repository is state property represented by the Ministry of Education and Science, which determines its manager and approves the rules of operation. In July 2018, the relevant Regulations were approved.

Our country has also created a **cloud infrastructure of the National Academy of Sciences of Ukraine**, which operates on the principle of IaaS (infrastructure as a service), which allows efficient use of computing resources on the model of "providing resources on demand". The Bogolyubov Institute of Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine has created the first cloud cluster certified and connected to the [EGI Federated Cloud](#), and it is the only cloud resource in Ukraine integrated into the European Cloud Infrastructure thanks to the support of the EOSC. In 2018, the Ukrainian National PIC and the EGI Foundation signed an associate membership agreement, which facilitates the creation of the National EOSC Initiative.

Since 2022, the [National Electronic Research and Information System \(URIS\)](#) has been created at the initiative of the Ministry of Education and Science of Ukraine, which is being developed by the State Scientific and Technical Library of Ukraine. In accordance with the approved regulations, URIS collects, generates, stores and verifies data and information in the field of scientific and scientific and technical activities.

The regulatory acts that govern relations in the field of RI include conceptual (programmatic), laws and bylaws:

Programme documents of various levels:

- [Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020:](#) Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 67-p of 17.01.2018
- [Concept of the State Targeted Programme for the Development of Research Infrastructures in Ukraine for the period up to 2026:](#) Order of the Cabinet of Ministers of [Ukraine](#). of Ministers of Ukraine No. 322-p of 14.04.2021.
- [Roadmap for the Integration of Ukraine's Research and Innovation System into the European Research Area:](#) Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 167 of 10.02.2021.
- [Concept for the implementation of European principles of open science in the NAS of Ukraine for 2024-2030\[1\]](#) APPROVED by the Resolution of the Presidium of the NAS of Ukraine of 29.11.2023 No. 400

- [On the implementation of the technological approach 'Industry 4.0': Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. of Ministers of Ukraine No. 750 of 21 July 2021.](#)

Laws of Ukraine:

- [On scientific and scientific-technical activity: Law of Ukraine of 26.11.2015 No. 848-VIII.](#)
- [On Higher Education: Law of Ukraine of 01.07.2014 No. 1556](#)

Secondary legislation:

- [Regulation on the National Research Centre, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 174 of 19.03.1994.](#)
- [Regulation on the Procedure for Determining Scientific Objects of National Assets, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 723 of 19.10.2016.](#)
- [The Procedure for Maintaining the State Register of Scientific Objects of National Assets, approved by Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1233 of 13.11.2018.](#)
- [Regulation on the National Repository of Academic Texts, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 541 of 19.07.2017](#)
- [On the National Research Foundation of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. of Ministers of Ukraine No. 528 of 04.07.2018.](#)
- [On the National Electronic Scientific and Information System: Regulation approved by the Cabinet of the Cabinet of Ministers of Ukraine. N 1067 of 27 September 2022](#)
- [Model Regulation of the Centre for Collective Use of Scientific Equipment: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 21 June 2022. N 703](#)
- [Issues of state key laboratories: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 607 of 10 July 2019.](#)

The above-mentioned normative acts were adopted from 1994 to the present, they are not characterized by terminological unity, some of them are aimed only at maintaining the image of scientific and educational institutions, without any impact on their activities or financial support. The need for a critical rethinking and updating of the regulatory framework of the Ukrainian RI is widely discussed in the academic and expert community (see the list of references at the end of the section). Within the framework of the Science at Risk project, a group of authors prepared an analytical document that concludes that the existing organizational system of RI management is outdated and inefficient and contains recommendations for the restoration and modernization of Ukraine's research infrastructure.

The Cabinet of Ministers of Ukraine, under the plans of legislative work, submitted a draft Law of Ukraine "On Amendments to the Law of Ukraine "On Scientific and Scientific-Technical Activities" on Research Infrastructure and Support of Young Scientists" (Reg. No. 10218 of 06.11.2023), which aims to "create conditions and rules for ensuring the activities of various subjects of research infrastructure and facilitate their association, in order to optimize the use of fixed assets (including research infrastructure facilities), working capital and

The draft law proposes:

- 1) update the terminology by introducing new concepts such as "open access to research infrastructure", "open science", "research data", etc;
- 2) to provide a new list of subjects and objects of RI;
- 3) to create a Register of RI.

By the Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 3800-IX dated 06.06.2024, the said draft law was adopted as a basis in the first reading, the Verkhovna Rada Committee on Education, Science and Innovation was instructed to finalize the said draft law and submit it to the Verkhovna Rada of Ukraine for consideration in the second reading.

In our opinion, the adoption of the above-mentioned draft law will have a positive impact on the legal regulation of RI, but at the same time, it needs to be supplemented and significantly revised. Taking into account EU legislation and the experience of individual member states, it is necessary to improve the procedure for public administration and coordination of RI, as well as to create effective legal mechanisms for public-private partnerships in this area that would encourage the attraction of private capital to finance RI. It is also imperative to introduce special legal regulation to ensure the sustainability of RI under martial law, in particular, to determine the algorithm for preserving (evacuating) the knowledge-intensive equipment of RI entities in case of unforeseen circumstances.

2.4.3 Academic integrity in the context of Open Science

Research Integrity is considered to be one of the components of the Open Science concept. The issue of academic/research integrity is complex and covers a number of requirements for the process of writing, using, and disseminating papers. The concepts of Open Science and Research Integrity are interrelated, but have different focuses. The Open Science concept focuses on dissemination of research and free access to data, while the issues of academic and research integrity are broader. In view of the above, the most relevant requirements of academic integrity in the light of the Open Science concept are those related to the publication of research and its dissemination.

In many countries, the rules of academic/research integrity are regulated by codes of integrity. For example, one of such codes is the European Code of Conduct for Research Integrity of the European Federation of Academies of Sciences and Humanities ([ALLEA](#)), which contains part 2.7 "Publication, Dissemination and Authorship", which in particular contains the following requirements:

- *Authors formally agree on the sequence of authorship, acknowledging that authorship itself is based on: (1) a significant contribution to the design of the research, relevant data collection, its analysis, and/ or interpretation; (2) drafting and/or critical reviewing the publication; (3) approval of the final publication; and (4) agreeing to be responsible for the content of the publication, unless specified otherwise in the publication.*
- *Authors include an 'AuthorContribution Statement' in the final publication, where possible, to describe each author's responsibilities and contributions.*
- *Authors acknowledge important work and contributions of those who do not meet the criteria for authorship, including collaborators, assistants, and funders who have enabled the research.*
- *Authors disclose any financial and non-financial conflicts of interest as well as sources of support for the research or the publication.*
- *Authors and publishers promptly issue corrections or retract publications, if necessary, the retraction processes are clear and the reasons stated, and authors are given credit for issuing corrections post-publication.*
- *Authors, research institutions, publishers, funders, and the research community acknowledge that negative results can be as relevant as positive findings for publication and dissemination.*
- *Authors are accurate and honest in their communication to colleagues, policy-makers, and society at large.*

- *Authors are transparent in their communication, outreach, and public engagement about assumptions and values influencing their research as well as the robustness of the evidence, including remaining uncertainties and knowledge gaps.*
- *Authors adhere to the same criteria as those detailed above whether they publish in a subscription journal, an open access journal, or in any other publication form, including preprint servers.*

Academic integrity in Ukraine is regulated by the Laws of Ukraine "On Education", "On Higher Education", "On Complete General Secondary Education", "On Professional Higher Education", as well as bylaws adopted for their implementation. However, there is currently no systematic and comprehensive regulation of academic integrity at the level of a single legislative act.

At the same time, on June 06, 2024, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Draft Law of Ukraine "On Academic Integrity" (Reg. No. 10392 of 08/01/2024) in the first reading, which is currently being prepared for the second reading. This draft law is aimed at developing a culture of academic integrity in Ukraine, defines the peculiarities of compliance with the requirements of academic integrity in pedagogical, scientific and pedagogical, teaching, research activities, as well as the rules of academic integrity in the educational activities of students, in the creation and publication of academic works, the rules of academic integrity during evaluation, in expert activities and in the organization and conduct of competitions, defines the system of ensuring academic integrity

In general, the draft law reflects the requirements for Research Integrity as one of the components of the Open Science concept and the best practices of research integrity codes. Based on the definitions of the concepts of "academic integrity" and "academic work" (paras 1, 3, part 1, Article 1 of the Draft Law), as well as the scope of the law (Article 2 of the Draft Law), the concept of research integrity is covered by the concept of academic integrity within the framework of this Draft Law. At the same time, it should be noted that according to Part 2 of Art. 2, the said law will not apply to relations concerning the acquisition, exercise and protection of personal non-property and property copyright and related rights.

It should be noted that the Draft Law defines the values and principles of academic integrity (Article 4 of the Draft Law). A separate article within this Draft Law is devoted to academic integrity in research. Thus, according to Art. 6 of the Draft Law:

"1. Researchers are obliged to:

- *adhere to the values, principles and rules of academic integrity;*
- *provide accurate information about the input data, methods, procedure and results of their own research, sources of information used, and their own activities*
- *base conclusions and recommendations on the results of research on appropriate evidence and facts;*
- *accurately identify and distinguish their own research results from the results of the research of others;*
- *be responsible when publishing research results for their reliability and possible impact on society;*
- *maintain the transparency of the research after its publication and the credibility of its results by providing access to the primary research data, information on research methods, tools, materials, and other circumstances that could affect the research results, except for restricted information and personal data;*

- when publishing research results, provide information on sources of research funding and related conflicts of interest (if any);

- comply with the legislation in the field of intellectual property.

2. Preparation for the research, its implementation, interpretation of the data obtained, review, and communication of its results should be carried out in a manner that ensures the proper quality of the research and confidence in its results.”

If this draft law is adopted, the issues of academic integrity will be regulated systematically and the law will apply to scientific and scientific and technical activities in general. At the same time, in the context of drafting amendments to the Law of Ukraine "On Scientific and Technical Information," we consider it appropriate to enshrine compliance with the rules of academic integrity as a principle that will be consistent with the general paradigm of the amendments to the legislation proposed in other subsections.

2.5 Literature

Legal support of the research infrastructure in Ukraine (theoretical and legal aspect) monograph / [N.M. Vapnyarchuk, A.P. Hetman, O.S. Holovashchenko and others]; edited by A.M. Lyubchych and I.V. Ogienko. Kharkiv: Research Institute of Legal Support of Innovative Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2022. 176 c. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/monografiya_2022.pdf.

Features of the formation of open science infrastructure in Ukraine / S.Y. Svistunov, P.I. Perkonos, S.V. Subbotin, E.M. Tverdokhlib, V.A. Reznichenko // Programming Problems. 2022 - No. 3-4 - P. 335-348 - Bibliography: 35 titles - in Ukrainian.

Research infrastructure in the context of post-war recovery: from rescue to growth. White paper: Maryna Horokhovatska, Vitalii Omelianenko, Serhii Radio, Nadiia Vasylieva, Oleksandra Pravdyva. The project 'Science in Danger'. The project is supported by the Alfred P. Sloan Foundation/ URL: <https://scienceatrisk.org/uk/whitepaper/doslidnytska-infrastruktura-v-umovakh-povoiennoho-vidnovlennia-vid-poriatunku-do-zrostantia>.

Collection of scientific papers of the Research Institute of IPR of the National Academy of Sciences of Ukraine. Issue 7: Topical issues of research infrastructure development: based on the materials of the Internet conference (Kharkiv, 28 February 2022) / edited by S. Hlibko - Kharkiv: Research Institute of IPR of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 2022. - Electronic scientific publication. - https://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2022/Conf_28.02.22.pdf

Research infrastructure as a tool for scientific integration: some aspects of the EU experience for Ukraine. Law and Innovation. 2023. No. 4 (44). C. 7-13. <https://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/1055/766>

Kornienko, V. O., & Kaptan, M. V. (2024). Adaptation of regulatory legal acts in the field of scientific and scientific-technical activity in the system of the Ministry of Defence of Ukraine under martial law. *Kyiv Journal of Law*, (2), 153-159. <https://doi.org/10.32782/klj/2024.2.23>

Kladko, V. P. (2022). On the creation of a state key laboratory for the development of microelectronics in Ukraine: Transcript of the report at the meeting of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine on 24 November 2021. *Visnik Nacional Noi Akademii Nauk Ukraini*, (1), 38-44. <https://doi.org/10.15407/visn2022.01.038>

3 Вступ [start of the Ukrainian-language version]

Для підтримки української системи вищої освіти, що постраждала від війни, необхідно повністю впровадити рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритої науки. Це допоможе відновити її потенціал, розвинути людський капітал і сприяти інноваціям. Запровадження принципів відкритої науки на всіх рівнях української вищої школи покращить продуктивність, управління та оцінювання науки, пришвидшить цифрову трансформацію і зміцнить "трикутник знань". Потреба в інтеграції до ЄС лише підкреслює актуальність таких реформ. Однак обмеженість ресурсів і досвіду у сфері відкритої науки робить підтримку, передачу знань та фінансування з боку ЄС критично важливими. Необхідно здійснити національні політичні реформи та оновити законодавство на основі найкращих практик ЄС. У цьому процесі парламентські комітети з питань освіти, науки та інновацій, цифрової трансформації, інтеграції України в ЄС, а також Уряд, зокрема Міністерство освіти і науки України, потребують підтримки у розробці реформи.

Цей документ є першим ключовим результатом найважливішої фази проекту, присвяченій розробленню рекомендацій та інших інструментів упровадження відкритої науки. Він ґрунтується на передовому досвіді ЄС, зібраному на підготовчому етапі проекту (зокрема на "Рекомендаціях щодо реформ із впровадження відкритої науки та оцінювання наукової діяльності в Україні" – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11203590>), а також на національному консенсусі, який формується завдяки наскрізній проектній діяльності Open4UA та дискусіям на Харківському міжнародному юридичному форумі 2024 року. Проект закону України стане основою для національної реформи та визначатиме напрям подальшої проектної діяльності.

Цей результат поєднує передові практики ЄС із досвідом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (НЮУ), одного з найстаріших і найбільших правничих навчальних закладів України. НЮУ надає науково-орієнтовану освіту в галузі права, криміналістики, кримінології та економіки. Відкритість, прозорість і обмін знаннями є основними цінностями університету, який також публікує низку юридичних журналів з відкритим доступом, що сприяє розвитку відкритої юридичної науки.

Структура документу є наступною:

1. Аналіз національного законодавства та нормативно-правових актів, що впливають на розвиток відкритої науки та оцінювання наукової діяльності в Україні
 - a. Англійська версія
 - b. Україномовна версія
2. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації концепції відкритої науки» (українською мовою)
3. Звіт про результати панельної дискусії щодо законопроекту на щорічному Харківському міжнародному юридичному форумі 2024 (англійською мовою)

4 Аналіз національного законодавства та нормативно-правових актів, що впливають на розвиток відкритої науки та оцінювання наукової діяльності в Україні

NB! This is a Ukrainian-language version of the *Report on National Legislation and Regulations Affecting OS/RA Advancement* – p. 6 of the current document.

4.1 Забезпечення відкритого доступу до науково-технічної інформації

Питання відкритого доступу до науково-технічної інформації є однією із основ концепції відкритої науки. Саме це питання визначено як основне в низці міжнародних та регіональних нормативних та рекомендаційних документів щодо відкритої науки.

Забезпечення відкритого доступу стосується перш за все тієї науково-технічної інформації, збирання та отримання якої було профінансовано за рахунок бюджетних коштів. В основу забезпечення відкритого доступу покладено дві основні ідеї. Перша полягає в тому, що наукові дослідження, що проводяться за рахунок бюджетних коштів, фактично фінансуються платниками податків, тобто, потенційно всіма членами суспільства. Тому несправедливо змушувати платників податків знову платити за одержання доступу до тих даних і результатів, отримання яких і так було ними профінансовано. Друга ідея полягає в тому, що наука повинна повернутися до кооперативного, а не конкурентного, процесу, а дослідники повинні користуватися тими перевагами, які приносить цифровізація та Інтернет¹⁶.

Так, Рекомендації ЮНЕСКО щодо відкритої науки 2021 року визначають мету, предмет, принципи й цінності концепції відкритої науки, визначаючи також перелік рекомендацій державам-членам щодо тих дій, які слід здійснити для втілення цієї концепції в життя. Зокрема, згідно з пп. в. п. (1) Розділу IV Рекомендацій держави-члени ЮНЕСКО повинні забезпечити, щоб дані й результати, отримані при реалізації досліджень, що фінансуються з публічних фондів, були у відкритому доступі, тобто, надавалися всім зацікавленим особам невідкладно, безкоштовно і незалежно від їх місцезнаходження, національності, раси, віку, статі, доходу, соціально-економічних обставин, кар'єри, мови, віросповідання тощо¹⁷. Значна увага питанню відкритого доступу приділяється і в рамках Європейського Союзу (ЄС). Так, згідно Висновками Ради щодо майбутнього управління європейським дослідницьким простором (ERA) другим кроком у напрямку покращення функціонування європейського ринку знань є забезпечення відкритого розповсюдження знань і повторного використання дослідницьких результатів, а також подолання перешкод до забезпечення відкритого доступу до дослідницьких даних та результатів, профінансованих із публічних фондів¹⁸.

¹⁶ Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices. Manuscript completed in July 2017. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47a3a330-c9cb-11e7-8e69-01aa75ed71a1>

¹⁷ UNESCO Recommendation on Open Science 2021. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>

¹⁸ Council Conclusions on the Future Governance of the European Research Area (Era). Brussels, 26 November 2021 (OR. en) 14308/21. URL: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2021-INIT/en/pdf>

Фактично питання відкритості науково-технічної інформації є одним із ключових у політиці ЄС. Так, згідно з Директивою 2019/1024 Європейського Парламенту і Ради від 20 липня 2019 року про відкриті дані і повторне використання інформації публічного сектору держави-члени ЄС зобов'язані забезпечити доступність даних, отриманих у результаті наукових досліджень, шляхом розробки національних політик, спрямованих на забезпечення відкритого доступу до таких даних, що фінансуються державою ("політика відкритого доступу"), а також можливості повторного використання таких даних, у тому числі, в комерційних цілях (стаття 10)¹⁹. Забезпечення відкритого доступу до дослідницьких даних та наукових результатів є одним із ключових обов'язків у рамках програми Horizon Europe – ключової грантової програми, покликаної підтримувати дослідження й інновації в ЄС²⁰. Україна бере участь як асоційована країна у всіх частинах Рамкової програми «Горизонт Європа» в найсучасніших версіях та завдяки фінансовому внеску до Європейського інституту інновацій та технологій згідно з Угодою між Україною і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа»²¹.

Відкритий доступ до дослідницьких даних та наукових результатів у концепції відкритої науки базується на таких засадах:

- Доступ має бути настільки відкритим, наскільки це можливо, і настільки закритим, наскільки це необхідно ('as opened as possible, as closed as necessary') – доступ до науково-технічної інформації може бути обмеженим у виняткових випадках, зокрема, якщо відкритий доступ суперечить законодавству про захист персональних даних, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб, суперечить публічним інтересам держави (зокрема, забезпеченню її безпеки тощо)²²;
- Дані, отримані в ході і в результаті досліджень, та наукові результати, які розміщуються в цифровій формі, повинні супроводжуватися метаданими – даними, які характеризують, пояснюють або класифікують дослідницькі дані та наукові результати (наприклад, дані про дату створення дослідницьких даних, про їх автора тощо);
- Дані, отримані в ході і в результаті досліджень, та метадані до них мають відповідати принципам FAIR – такі дані повинні бути такими, які можна знайти (findable), умови доступу до них мають бути чіткими і зрозумілими (accessible), викладатися мовою і у форматі, який широко використовується в практиці (interoperable) та бути здатними до повторного використання (reusable)²³;

¹⁹ Directive (EU) 2019/1024 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use of public sector information (recast). OJ L 172, 26.6.2019, p. 56–83

²⁰ Open science in Horizon Europe. Q&A on what you should comply with when applying for funding and implementing your project. URL: https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

²¹ Угода між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа», укладена 12 жовтня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-21#Text

²² Open science in Horizon Europe. Q&A on what you should comply with when applying for funding and implementing your project. URL: https://rea.ec.europa.eu/open-science_en

²³ FAIR Principles 2016. URL: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

- Наукові результати та дані, отримані в ході і в результаті досліджень, повинні розміщуватися в надійних електронних репозитаріях, щоб унеможливити їх зникнення або стирання через сплив строку їх зберігання в первинних джерелах розміщення (наприклад, на Інтернет-сторінках журналів), кібер-атаки тощо.

В Україні вже було зроблено певні кроки в напрямку забезпечення відкритого доступу до науково-технічної інформації та наукових результатів. Так, згідно з Національним планом щодо відкритої науки, затвердженим Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 892-р, забезпечення відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації є першим й одним із основних напрямів реалізації відкритої науки в Україні. Певні положення, здатні забезпечити впровадження відкритого доступу до наукових результатів та науково-технічної інформації, вже містяться в національному законодавстві. Зокрема:

- у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначено, що одними із принципів державного управління та регулювання в сфері наукової діяльності є принцип свободи поширення відкритої науково-технічної інформації, а також принцип відкритості для міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інтеграції української науки у світовий науковий та Європейський дослідницький простір із забезпеченням захисту інтересів національної безпеки (п.п. 7 та 8 ч. 1 ст. 46 Закону);
- у Законі України «Про науково-технічну інформацію» передбачено *право на відкриту науково-технічну інформацію*, яке передбачає можливість вільного її одержання, зберігання, використання і поширення під час здійснення наукової, науково-дослідної, виробничої, громадської та іншої діяльності, що не забороняється чинним законодавством (ч. 1 ст. 5 цього Закону). Крім цього, Закон передбачає, що одним із способів підтримки державою науково-інформаційної діяльності є те, що держава сприяє формуванню, зберіганню і ефективному використанню державних ресурсів науково-технічної інформації шляхом, зокрема, створення механізму зберігання інформаційних ресурсів, баз і банків даних, сформованих у державних організаціях та органах управління, їх відповідної передачі іншим установам у разі ліквідації або реорганізації (ч. 4 ст. 17 Закону);
- у підзаконних нормативних актах передбачено створення і функціонування Національного репозитарію академічних текстів (Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 541), в якому накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти, а також Національної електронної науково-інформаційної системи (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1067), в якій зберігаються й верифікуються дані у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Важливі положення щодо забезпечення відкритого доступу до наукової інформації передбачено проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених» № 10218 від 06.11.2023 (*далі – Законопроект № 10218*). Зокрема, цей законопроект впроваджує поняття і визначення «дослідницьких даних», «метаданих», «оптимізованих дослідницьких даних (FAIR-даних)», «принципів належного управління дослідницькими даними (принципи FAIR)», які є важливими для формування нормативних положень щодо забезпечення відкритого доступу.

Водночас у чинному законодавстві відсутні норми, які безпосередньо визначають: (а) поняття відкритого доступу до науково-технічної інформації; (б) види й обсяг науково-технічної інформації, до якої має забезпечуватися відкритий доступ; (в) умови, за яких до науково-технічної інформації має надаватися відкритий доступ; (г) випадки, в яких до науково-технічної інформації відкритий доступ може не надаватися попри те, що така інформація й результати отримані внаслідок реалізації наукових проєктів, профінансованих за рахунок бюджету; (д) вимоги до змісту й форми розміщення науково-технічної інформації, а також метаданих, що їх

супроводжують; (е) вимоги щодо розміщення науково-технічної інформації у державних базах даних з метою забезпечення їх довговічного й безпечного зберігання. Законопроект № 10218 цих норм також не запроваджує, а, як уже було зазначено, лише запроваджує термінологічний апарат під майбутнє законодавче вирішення окреслених питань.

Вбачається, що для забезпечення відкритого доступу до науково-технічної інформації необхідним є доповнення низки законів, які регулюють питання наукової діяльності, новими положеннями, а також внесення точкових змін до чинних їх норм.

У Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність» доцільно запровадити нові поняття, необхідні для коректного регулювання питань відкритого доступу, внести зміни до тих норм, які стосуються мети й принципів державної політики у сфері наукової діяльності, а також врегулювати інші засадничі питання, що стосуються відкритого доступу. Зокрема, важливо доповнити статтю 1 поняттями:

- «відкритий доступ до науково-технічної інформації» – безоплатний доступ суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також суб'єктів відносин у сфері науково-технічної інформації до науково-технічної інформації;
- «публічне фінансування наукового дослідження» – надання коштів та/або майна для забезпечення проведення наукового дослідження за рахунок державного бюджету (в тому числі, коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва).

Запропоновані Законопроектом № 10218 визначення понять «дослідницькі дані», «метадані», «принципи FAIR» також повинні знайти визначення в чинному законодавстві. Втім видається сумнівною доцільність їх розміщення саме в Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність»: виходячи зі змісту цих понять, їх слід розмістити в Законі України «Про науково-технічну інформацію».

41

Доцільно також внести основні засади надання відкритого доступу до положень Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», які визначають цілі та принципи державної політики в галузі науки. Зокрема, слід доповнити:

- частину 2 статті 45 цього Закону пунктом 15, у якому визначити, що держава забезпечує впровадження принципів відкритої науки і реалізації права суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності на отримання науково-технічної інформації;
- частину 1 статті 46 цього Закону пунктом 10, в якому визначити, що держава керується принципами відкритої науки, зокрема, забезпечуючи відкритий доступ до наукових результатів та науково-технічної інформації у випадках та в обсягах, установлених законом.

Більш детальні положення щодо забезпечення відкритого доступу повинні бути закріплені в Законі України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року № 3322-XII. У першу чергу цей Закон слід доповнити визначеннями основних понять, що стосуються забезпечення відкритого доступу. Зокрема, статтю 1 цього Закону слід доповнити поняттями:

- «репозитарій» – розподілена електронна база даних, призначена для зберігання і систематизації науково-технічної інформації з метою унеможливлення втрати цієї інформації;
- «довірений репозитарій» – репозитарій, який забезпечує його авторизованим користувачам доступ до розміщеної в ньому науково-технічної інформації, і визначається центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює управління у сфері науково-технічної інформації;

- «дослідницькі дані» - дані в електронній формі, відмінні від наукових публікацій, зібрані та/або одержані в процесі здійснення наукових досліджень, які слугують первинним джерелом для наукового аналізу та використовуються в якості підтвердження здійснення наукової діяльності або отримання наукових результатів;
- «метадані» - структуровані дані (що можуть включати інформацію про автора, назву, предметну область, методологію, анотацію, ключові слова, бібліографічні дані та інші релевантні характеристики наукового дослідження та/або наукового результату), що описують, роз'яснюють, дають змогу ідентифікувати, спрощують використання та управління набором даних;
- «принципи FAIR» - принципи, що передбачають забезпечення багаторазового використання дослідницьких даних та метаданих, їх доступність, здатність до взаємодії з різними типами даних (інтероперабельність) та здійснення оперативного пошуку необхідної інформації.

Втім сам термін доцільно навести саме в редакції «принципи FAIR», а не «принципи належного управління дослідницькими даними (принципи FAIR)», як це наразі пропонується в Законопроекті.

Крім цього, на нашу думку, слід змінити підхід до визначення поняття “науково-технічна інформація”, яке міститься в цьому Законі. Наразі це поняття визначається як “будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді”. Це визначення є доволі громіздким, але при цьому воно не охоплює ключових понять, які мають включатися до поняття “науково-технічна інформація”. Вбачається, що це поняття по суті охоплює три ключові поняття: науковий результат, визначення якого міститься в Законі України “Про наукову та науково-технічну діяльність”, дослідницькі дані та метадані, які широко використовуються в проаналізованих вище зарубіжних документах, що визначають та описують концепцію відкритої науки. Тому пропонуємо змінити чинне визначення науково-технічної інформації на таке:

- “науково-технічна інформація” - наукові результати, дослідницькі дані та/або метадані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Таким чином, поняття “науково-технічна інформація” буде родовим щодо наукових результатів, дослідницьких даних та метаданих.

Вбачається, що варто також доповнити статтю 1 частиною 2, в якій зазначити, що поняття “науковий результат”, «відкритий доступ», «публічне фінансування наукового дослідження» вживаються в цьому Законі в значеннях, наведених у Законі України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Варто відзначити, що Закон України “Про науково-технічну інформацію” як нормативний акт, прийнятий ще в 90-х роках ХХ століття, містить чимало формулювань, застарілих за своїм змістом і стилістикою їх викладення. Тому багато положень цього Закону потребують внесення до них низки змін як редакційного, так і змістовного характеру, для приведення їх у відповідність до сучасних реалій. Зокрема, це положення, що стосуються суб'єктів науково-технічної діяльності (стаття 3), права на науково-технічну інформацію (стаття 5), режиму доступу до науково-технічної інформації (стаття 6) та інші. Без внесення змін до цих статей неможливо забезпечити послідовне впровадження концепції відкритого доступу на рівні національного законодавства. Детальний перелік змін, що пропонується внести до цих та інших статей цього Закону, міститься у

запропонованому нами Проекті Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації концепції відкритої науки”. В цій аналітичній довідці ми проаналізуємо лише найсуттєвіші з них.

Зокрема, для послідовного забезпечення відкритого доступу до науково-технічної інформації слід внести низку змін до статей, що містяться в розділах II, III, IV і V цього Закону, передбачивши детально, в яких саме випадках і в якому обсязі до науково-технічної інформації має бути забезпечений відкритий доступ. Зокрема:

- статтю 3 Закону України «Про науково-технічну інформацію» слід доповнити частинами 3-6, у яких надати визначення різним суб’єктам відносин у сфері науково-технічної інформації, а саме: творці науково-технічної інформації, споживачі науково-технічної інформації, суб’єкти науково-технічної інформації та посередники у сфері науково-технічної інформації. Ці визначення використовуватимуться у різних статтях цього Закону, а тому їх визначення є доцільним і їх потрібно надати саме в цій статті;
- частину 1 статті 5 Закону України «Про науково-технічну інформацію» слід викласти в такій редакції: усі суб’єкти відносин у сфері науково-технічної інформації відповідно до [Конституції України](#) і цього Закону мають право на доступ до науково-технічної інформації, що передбачає можливість її одержання, зберігання, використання і поширення під час здійснення наукової, науково-дослідної, виробничої, громадської та іншої діяльності, на підставах, в порядку та з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими актами чинного законодавства;
- статтю 6 Закону разом з її назвою слід викласти в іншій редакції. Так, назву статті слід змінити на “Режим доступу до науково-технічної інформації”, оскільки наразі дві статті цього Закону мають назву “Право (права) на науково-технічну інформацію” (це статті 5 та 6) та мало відрізняються за змістом. У статті 6 слід зазначити, що режим доступу до науково-технічної інформації, отриманої в процесі та/або за результатами наукових досліджень, що здійснюються на підставі договору і більш ніж на 50% фінансуються за рахунок публічного фінансування, визначаються цим Законом або договором між особою, яка надає публічне фінансування самостійно або спільно з іншими особами, і виконавцем наукового дослідження, за результатами якого планується створення науково-технічної інформації;
- Розділ II цього Закону слід доповнити статтею 7-1, яка має бути присвячена питанням захисту персональних даних і буде викладена в такій редакції: суб’єкт обробки науково-технічної інформації та/або посередник у сфері надання доступу до науково-технічної інформації зобов’язані здійснювати свою діяльність у відповідності до законодавства у сфері захисту персональних даних, якщо такі дані є частиною науково-технічної інформації;
- Розділ IV цього Закону слід перейменувати, згадавши в його назві відкритий доступ і виклавши назву цього розділу в такій редакції: «Обіг науково-технічної інформації. Відкритий доступ до науково-технічної інформації». Чинна редакція цього Розділу є явно застарілою;
- Крім цього, Розділ IV слід доповнити статтею 14-1 під назвою «Особливості доступу до науково-технічної інформації, створеної за замовленням і за рахунок публічного фінансування». Враховуючи рекомендації ЮНЕСКО, положення вторинного законодавства ЄС, а також досвід європейських країн у регулюванні аналогічних питань, вбачається, що у цій статті слід передбачити такі особливості доступу:
 - Виконавці наукових досліджень (творці науково-технічної інформації), які здійснюються на підставі договору і більш ніж на 50% фінансуються за рахунок

публічного фінансування, зобов'язані забезпечити відкритий доступ до науково-технічної інформації, отримання якої передбачене таким договором;

- Дослідницькі дані та метадані мають бути розміщені у відкритому доступі протягом строків, вказаних в договорі на проведення наукового дослідження, що фінансуються за рахунок публічного фінансування на 50% і більше. Наукові результати, одержання яких фінансується за рахунок публічного фінансування на 50% і більше, у вигляді статей та інших рецензованих видань, які первісно не були опубліковані у виданнях з відкритим доступом, мають бути опубліковані у відкритому доступі невідкладно після спливу строку, протягом якого договором з видавцем повторно (вторинна) публікація заборонена або обмежена (строку ембарго). Проте якщо строк ембарго, встановлений договором, перевищує 12 місяців з моменту первинної публікації наукових результатів, наукові результати мають бути опубліковані у відкритому доступі невідкладно після спливу 12 місяців з моменту первинної публікації.
- Виконавці наукових досліджень (творці науково-технічної інформації), які здійснюються на підставі договору і більш ніж на 50% фінансуються за рахунок публічного фінансування, звільняються від обов'язку розміщувати науково-технічну інформацію у відкритому доступі, якщо надання відкритого доступу суперечить вимогам законодавства про захист персональних даних; надання відкритого доступу може порушити права інтелектуальної власності третіх осіб; надання відкритого доступу суперечить інтересам національної безпеки та обороноздатності держави; надання відкритого доступу порушує законні комерційні інтереси, зокрема, права та законні інтереси щодо конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці;
- У випадку неможливості забезпечення відкритого доступу безпосередньо до наукових результатів, отриманих у результаті виконання наукових досліджень, частка публічного фінансування яких складає більше 50 %, виконавці таких досліджень зобов'язані забезпечити доступ до метаданих таких наукових результатів, а також до метаданих наукових результатів, які були зібрані й використані в ході виконання наукового дослідження. Відкритий доступ до таких метаданих має бути забезпечений не пізніше дати отримання науково-технічної інформації за результатами відповідного наукового дослідження;
- Розміщення у відкритому доступі здійснюється на умовах відкритих публічних ліцензій (зокрема, ліцензій Creative Commons Attribution (CC BY), що дозволяють вільне безоплатне використання об'єкта будь-якою особою щонайменше для цілей відтворення, розповсюдження, інтерактивного надання доступу та створення похідних творів з обов'язковим зазначенням імені автора та джерела запозичення;

Крім цього, важливо передбачити в Законі України «Про науково-технічну інформацію» механізм довговічного зберігання науково-технічної інформації в надійних електронних базах даних (репозитаріях). Для цього слід внести низку змін до Розділу III цього Закону, зокрема:

- В абзаці 2 статті 9 Закону слід зазначити, що завданням національної системи науково-технічної інформації є формування довірених репозитаріїв, абзац 7 цієї ж статті слід доповнити застереженням «у тому числі, технологій автоматизованої обробки науково-технічної інформації», а також доповнити статтю 9 Закону абзацом 10 такого змісту «забезпечення зберігання науково-технічної інформації та наукових результатів у

довіренних репозитаріях» та абзацом 11 такого змісту «забезпечення розміщення дослідницьких даних та метаданих згідно з принципами FAIR»;

- В частині 1 статті 10 Закону слід уточнити, що до складу інформаційних ресурсів національної системи науково-технічної інформації входять також довірені репозитарії;
- Частину 3 статті 10 Закону слід доповнити застереженням такого змісту: «Випадки обов'язкового розміщення науково-технічної інформації в інформаційних ресурсах національної системи науково-технічної інформації, в тому числі, у довіренних репозитаріях, визначаються чинним законодавством».

4.2 Авторське право та Open Science: перспективи реформування та адаптації законодавства України

4.2.1 Глибинний аналіз тексту та даних (Text And Data Mining) з метою наукових досліджень

Глибинний аналіз тексту та даних (Text and Data Mining, TDM) - це процес виявлення та отримання нових знань і відкриттів шляхом автоматизованого аналітичного опрацювання великих обсягів текстів та даних. Ця технологія відкриває безпрецедентні можливості для наукових досліджень, особливо в епоху Big Data, коли обсяги доступної інформації зростають експоненціально.

Однак, незважаючи на очевидну цінність TDM для розвитку науки та інновацій, його широке впровадження стикається з серйозними правовими перешкодами, зокрема у сфері авторського права. Основна проблема полягає у протиріччі між необхідністю вільного доступу до наукової інформації для її аналізу та існуючими обмеженнями авторського права.

Суть цього конфлікту полягає в тому, що для ефективного TDM необхідно мати можливість автоматизовано обробляти та аналізувати величезні масиви наукових публікацій, які зазвичай захищені авторським правом. Це вимагає не лише легального доступу до цих матеріалів, але й дозволу на їх копіювання та обробку, що часто суперечить традиційним нормам авторського права.

Ситуація ускладнюється тим, що значна частина наукових публікацій розповсюджується комерційними видавництвами, які обмежують доступ до інформації та забороняють її вільне використання. Як зазначається у звіті ЮНЕСКО, традиційне розуміння авторського права створює перешкоди для TDM, оскільки ці методи вимагають копіювання великих обсягів матеріалів для їх комп'ютерної обробки²⁴.

Для вирішення цієї проблеми та створення сприятливих умов для розвитку TDM в Україні **пропонуються наступні зміни до законодавства:**

1. Зміни до *Закону України "Про авторське право і суміжні права"*:

а) Введення нових термінів:

- "Глибинний аналіз тексту і даних (Text and Data Mining, TDM)" визначається як будь-який автоматизований аналітичний метод, спрямований на аналіз тексту та даних в

²⁴ UNESCO Recommendation on Open Science.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en>

електронній формі з метою генерації інформації, що включає, але не обмежується такими елементами як шаблони, закономірності, тенденції та кореляції.

- "Дослідницька організація" визначається як науково-дослідна чи інша наукова установа, університет чи інший заклад освіти, включаючи їх бібліотеки та дослідницькі (наукові) структурні підрозділи, або інша організація, основною метою якої є проведення наукових досліджень чи здійснення освітньої діяльності на некомерційній основі або шляхом реінвестування всіх прибутків у свої наукові дослідження чи освітню діяльність, або яка визнана державою такою, що здійснює діяльність в інтересах суспільства, відповідно до офіційних встановлених процедур або в рамках визнаного державою контракту.
- "Заклад зі збереження культурної спадщини" визначається як загальнодоступні бібліотека, музей з відкритим доступом для відвідувачів, архів або організація із збереження аудіо-, відеозаписів, у фондах (колекціях) яких зберігаються твори, фонограми, відеограми та зафіксовані у них виконання.

б) Доповнення статті 22 положенням про вільне використання творів для цілей TDM до статті 22-1 цього Закону.

в) Введення нової статті 22-1 "Вільне використання творів та інших об'єктів для цілей глибокого аналізу тексту і даних (TDM)", яка передбачає:

- Дозвіл на відтворення та вилучення інформації з творів для цілей TDM без згоди правовласника та без виплати винагороди для дослідницьких організацій та закладів зі збереження культурної спадщини.
- Вимоги щодо зберігання та захисту копій творів, зроблених для TDM.
- Право правовласників на застосування розумних заходів для забезпечення захисту та цілісності мереж, баз даних та інших носіїв, у яких розміщені належні їм твори.
- Обмеження застосування цих положень у випадках порушення прав автора або необґрунтованої шкоди інтересам правовласників.

г) Доповнення статті 25 положенням про можливість використання комп'ютерних програм, до яких є законний доступ, для цілей TDM дослідницькими організаціями та закладами зі збереження культурної спадщини.

2. Зміни до *Цивільного кодексу України*:

Пропонується доповнити Главу 36 новою статтею 444-1, яка б закріплювала на рівні Цивільного кодексу право на вільне використання творів для цілей TDM відповідно до умов, визначених спеціальним законом.

3. Зміни до *Закону України "Про науково-технічну діяльність"*:

Пропонується доповнити статтю 46 новою частиною, яка б встановлювала, що наукові публікації, створені за рахунок публічного фінансування, мають бути доступні для TDM на умовах, визначених відповідними законами.

Ці зміни спрямовані на створення правової бази для широкого використання TDM в наукових дослідженнях в Україні. Вони враховують інтереси як дослідників, так і правовласників, встановлюючи баланс між потребами науки та захистом авторських прав. Запропоновані норми відповідають сучасним тенденціям у регулюванні TDM в європейському законодавстві та сприятимуть інтеграції української науки у світовий дослідницький простір.

4.2.2 Open Science та врегулювання "сирітських" творів (orphan works)

Реалізація принципів Open Science в Україні стикається з низкою перешкод, серед яких особливе місце займає проблема "сирітських" творів (orphan works). Ці твори, автори чи правовласники яких невідомі або недосяжні, становлять значну частину культурної та наукової спадщини, але їх використання ускладнене через невизначений правовий статус.

Проблема "сирітських" творів набуває особливої гостроти в контексті цифровізації та розвитку відкритої науки. З одного боку, ці твори могли б стати цінним ресурсом для наукових досліджень, освітніх проєктів та культурних ініціатив. З іншого боку, неможливість отримати дозвіл на їх використання створює суттєві юридичні ризики для установ, які прагнуть зробити такі твори доступними для широкої аудиторії.

Чинне законодавство України, зокрема Закон "Про авторське право і суміжні права", містить лише обмежені положення щодо "сирітських" творів (ст. 29), які не забезпечують необхідної гнучкості в контексті руху Open Science.

Варто відзначити, що Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку набуття та втрати статусу сирітських творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань, умов їх дозволеного використання та ведення реєстру" деталізує процедури набуття та втрати статусу "сирітських" об'єктів, визначає порядок "ретельного пошуку" правовласників, регламентує види дозволеного використання "сирітських" об'єктів, а також запроваджує Реєстр сирітських творів.

Однак українське законодавство не забезпечує системного підходу до врегулювання проблеми "сирітських" творів з урахуванням принципів відкритої науки. Ст. 29 Закону "Про авторське право і суміжні права", попри свою прогресивність, містить низку прогалин та невизначеностей, які перешкоджають повноцінному використанню потенціалу "сирітських" наукових творів.

47

Для вирішення цієї ситуації та створення сприятливих умов для використання "сирітських" творів в контексті Open Science **пропонуються наступні зміни до Закону України "Про авторське право і суміжні права"**:

1. Розширення термінологічної бази: Пропонується доповнити статтю 1 "Визначення термінів" новими поняттями:
 - "Ретельний пошук" визначається як добросовісне вжиття заходів щодо ідентифікації суб'єктів авторського права та/або суміжних прав та належного встановлення їх місцезнаходження шляхом звернення до джерел інформації, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, який проводиться організаціями, зазначеними у статті 29 цього Закону, до початку використання твору, фонограми, відеограми чи зафіксованого у них виконання
 - "Реєстр сирітських творів" визначається як інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення відомостей про твори, фонограми, відеограми та зафіксовані у них виконання, визнані сирітськими на території України, а також надання реєстрової інформації, та адмініструється Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Вдосконалення регулювання використання сирітських творів: Пропонується викласти статтю 29 в новій редакції, яка б передбачала:

- Розширення кола організацій, які можуть використовувати сирітські твори, включаючи заклади зі збереження культурної спадщини, освітні заклади, дослідницькі організації та організації суспільного мовлення.
 - Чітке визначення дозволених способів використання сирітських творів, включаючи відтворення, розповсюдження, публічне сповіщення та інтерактивне надання доступу.
 - Визначення цілей дозволеного використання, таких як оцифрування, індексація, каталогізація, збереження, проведення наукових досліджень, освітня діяльність.
 - Уточнення процедури набуття статусу сирітського твору, включаючи вимогу проведення "ретельного пошуку" правовласників.
 - Створення та ведення єдиного реєстру сирітських творів, доступного через мережу Інтернет.
 - Регулювання питань втрати статусу сирітського твору та встановлення права на справедливую компенсацію правовласникам за період використання твору протягом періоду, коли він мав статус сирітського.
3. Врегулювання питань суміжних прав: Пропонується викласти статтю 44 в новій редакції, яка б поширювала принципи використання сирітських творів на об'єкти суміжних прав (фонограми, відеограми та зафіксовані в них виконання).
4. Уточнення інших положень закону:
- Пропонується доповнити частину другу статті 30 (Право слідування) положенням, яке б виключало сирітські твори з-під дії цієї статті.
 - Пропонується доповнити статтю 52 пунктом, який би виключав сирітські твори з-під управління організаціями колективного управління.
5. Гармонізація підзаконних актів: Пропонується зобов'язати Кабінет Міністрів України внести відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку набуття та втрати статусу сирітських творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань, умов їх дозволеного використання та ведення реєстру", щоб привести її у відповідність до запропонованих законодавчих змін.

Ці зміни спрямовані на створення більш гнучкої та ефективної системи використання сирітських творів в Україні, що сприятиме розвитку відкритої науки, культурних та освітніх проєктів. Вони враховують інтереси як користувачів (наукових установ, бібліотек, архівів), так і потенційних правовласників, встановлюючи механізми захисту їхніх прав у разі виявлення.

Запропоновані зміни також мають на меті гармонізувати українське законодавство з європейськими нормами у сфері регулювання сирітських творів, що є важливим кроком у контексті євроінтеграції України та її участі в міжнародних наукових та культурних проєктах.

4.2.3 "Secondary Publication Right" (право вторинної публікації)

Одним з ключових принципів Open Science є забезпечення широкого доступу до результатів наукових досліджень та їх повторного використання. Це має на меті прискорення наукового прогресу, підвищення ефективності досліджень та максимізацію суспільної користі від наукової діяльності. Однак реалізація цього принципу стикається з низкою перешкод, серед яких особливе місце займають обмеження, пов'язані з авторським правом.

У цьому контексті особливої актуальності набуває питання про можливість вторинної публікації наукових робіт авторами. Право вторинної публікації передбачає можливість для науковців

розміщувати свої вже опубліковані в наукових журналах чи збірниках статті у відкритому доступі, наприклад, в інституційних репозитаріях. Це право є критично важливим інструментом для забезпечення відкритого доступу до наукових знань.

Проблема полягає в тому, що наразі у більшості випадків видавництва вимагають від авторів передачі всіх виключних майнових авторських прав на їхні роботи. Це фактично позбавляє науковців можливості вільно розпоряджатися власними науковими працями після їх публікації. Така ситуація створює суттєву перешкоду для повноцінної реалізації принципів Open Science.

Крім того, обмеження можливості вторинної публікації створює бар'єри для швидкого поширення наукових результатів, що може сповільнювати науковий прогрес та інновації. Це особливо актуально в епоху цифрових технологій, коли технічні можливості для швидкого та широкого поширення інформації значно випереджають правове регулювання у цій сфері.

Тому важливо законодавчо врегулювати окреме право автора на вторинну публікацію ("Secondary Publication Right"), що дозволило б узгодити вимоги авторського права та принципи Open Science, створивши правову основу для більш відкритої та ефективної наукової комунікації.

Для вирішення цієї проблеми **пропонуються наступні зміни до законодавства України:**

1. Доповнення до статті 1 **Закону України "Про авторське право і суміжні права"**:

Пропонується ввести два нових визначення:

а) "Право на вторинну (повторну) публікацію" визначається як невідчужуване право автора наукового твору, створеного в результаті дослідження, що фінансувалося повністю або більше, ніж на 50% за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів чи грантів державних установ, розмістити у відкритому доступі рецензовану наукову публікацію, що вже була опублікована видавцем, незалежно від передачі виключних майнових прав видавцю чи роботодавцю або будь-яких умов ліцензійного договору з видавцем чи умов інших договорів з видавцем, роботодавцем чи іншими особами.

б) "Науковий службовий твір" визначається як твір наукового характеру, створений працівником наукової установи, дослідницької організації або закладу освіти у зв'язку з виконанням обов'язків за трудовим договором (контрактом).

2. Доповнення статті 12 новою частиною 8:

Ця частина детально має регламентувати умови реалізації права на вторинну публікацію:

- Право на вторинну (повторну) публікацію поширюється на різні види наукових творів: статті, монографії, матеріали конференцій, звіти, дисертації тощо.
- Вторинна публікація можлива в інституційних чи тематичних репозитаріях, національному репозитарії академічних текстів, на інших некомерційних платформах відкритого доступу.
- Встановлюються терміни для вторинної публікації: не раніше 6 місяців після первинної публікації для природничих, технічних і медичних наук, 12 місяців для гуманітарних та соціальних наук.
- Визначаються версії твору, які можуть бути розміщені: прийнята до публікації версія рукопису (постпринт), фінальна авторська версія або опублікована версія (якщо дозволено видавцем).
- Вимагається обов'язкове зазначення вихідних даних первинної публікації.

- Вторинна публікація здійснюється на умовах відкритих публічних ліцензій, рекомендується Creative Commons Attribution (CC BY).
3. Нова стаття 12-1 "Особливості реалізації права на вторинну публікацію", що має містити такі ключові положення:
- Автор може обрати будь-яку платформу відкритого доступу, що відповідає встановленим вимогам.
 - Наукові установи зобов'язані забезпечити можливість вторинної публікації через інституційні репозитарії.
 - Право на вторинну публікацію є невідчужуваним і не може бути обмежене будь-яким договором.
 - У разі спору тягар доведення відсутності підстав для вторинної публікації покладається на особу, яка заперечує це право.
 - Регулюються особливості реалізації права на вторинну публікацію у випадку співавторства, включаючи процедури узгодження між співавторами.
4. Нова стаття 14-1 "Особливості правового режиму наукових службових творів", що має містити такі ключові положення:
- Особисті немайнові права належать автору, а майнові права - спільно автору та роботодавцю.
 - Автор має право використовувати твір для подальших досліджень без додаткового дозволу роботодавця.
 - Роботодавець може використовувати твір в межах своєї статутної діяльності.
 - Право на вторинну публікацію зберігається за автором, навіть якщо твір створено в рамках службових обов'язків.
5. Доповнення статті 51 («Публічна ліцензія на використання об'єкта авторського права або об'єкта суміжних прав») новою частиною 6, що має містити такі ключові положення:
- При розміщенні наукового твору у відкритих архівах чи репозитаріях презюмується застосування ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
 - Визначаються критерії для альтернативних ліцензій, якщо вони застосовуються.
 - Встановлюється пріоритет прямих застережень автора, видавця, архіву чи репозитарію щодо умов використання твору.
6. Нова стаття 17-1 "Особливості використання наукових публікацій для створення похідних творів", що має містити такі ключові положення:
- Дозволяється створення похідних наукових творів (анотацій, рефератів, оглядів, метааналізів, візуалізацій даних) без згоди автора оригінального твору, але з обов'язковим зазначенням авторства.
 - Визначаються цілі створення похідних творів: наукові дослідження, освітня діяльність, наукова дискусія.
 - Встановлюються умови створення похідних творів, включаючи обмеження обсягу використання, заборону спотворення змісту оригіналу.
 - Регулюються питання авторства похідних творів та їх комерційного використання.

Ці зміни створюють комплексну правову базу для реалізації права вторинної публікації в Україні, враховуючи різні аспекти наукової діяльності та специфіку різних видів наукових творів.

Загальний висновок щодо пропозицій з реформування та адаптації законодавства України до вимог OPEN SCIENCE:

В цілому, запропоновані зміни до законодавства України у сферах відкритого доступу до наукових публікацій, глибинного аналізу тексту та даних, врегулювання "сирітських" творів та права вторинної публікації є комплексним підходом до адаптації українського правового поля до принципів та вимог Open Science.

Ці законодавчі ініціативи враховують міжнародний досвід та рекомендації, зокрема, практики Європейського Союзу, що сприятиме інтеграції української науки у світовий дослідницький простір. Водночас, вони адаптовані до українських реалій та враховують специфіку національної системи науки та освіти.

Важливо зазначити, що запропоновані зміни балансують інтереси різних сторін – науковців, наукових установ, видавців, та суспільства в цілому. Вони спрямовані на створення сприятливих умов для наукової діяльності, при цьому зберігаючи механізми захисту авторських прав та економічних інтересів усіх учасників наукового процесу.

У підсумку, запропоновані зміни мають потенціал суттєво трансформувати ландшафт наукової комунікації в Україні, сприяючи більшій відкритості, ефективності та інноваційності наукових досліджень. Це, в свою чергу, може мати позитивний вплив на якість наукових досліджень, міжнародну співпрацю, та в кінцевому рахунку – на соціально-економічний розвиток країни через більш ефективне впровадження наукових результатів.

4.3 Оцінювання наукових досліджень, винагороди і стимули в науковій діяльності

51

Парадигма відкритої науки передбачає як один зі своїх елементів переосмислення підходу до оцінки наукових досліджень. Недоліки усталеного натеper підходу пов'язують насамперед із перебільшенням ваги журнальних показників, зокрема імпакт-фактору журналу (JIF), в оцінюванні наукових досліджень. З огляду на це усталений підхід має низку вад, серед яких: вузький фокус (в першу чергу вимірюють престиж журналів, а не якість окремих результатів досліджень); брак прозорості (журнальні показники не дають уявлення про змістову якість, відтворюваність або суспільний вплив дослідження); та упередженість (журнальні показники можуть спричиняти упередження щодо певних типів досліджень).

У зв'язку з цим європейські документи щодо відкритої науки вимагають змін у системі оцінювання якості наукових досліджень. Нову систему подеколи іменують **Метрикою наступного покоління (Next Generation Metrics)**.

Рада ЄС у Висновках щодо переходу до системи відкритої науки ([The transition towards an Open Science system](#)) від 27 травня 2016 р. зазначила, що

«оцінка наукової якості має ґрунтуватися на самій роботі та бути достатньо широкою, щоб включати оцінку впливу науки на суспільство в цілому, в той час як зараз основна увага приділяється показникам, заснованим на впливовості журналів та на кількості цитувань публікацій».

Основні принципи оцінювання наукових досліджень у відповідності до парадигми Відкритої науки визначено у **Сан-Франциській декларації про оцінку наукових досліджень** (The Declaration on Research Assessment ([DORA](#))).

Ці принципи передбачають:

- відмову від використання журнальних показників як проксі-показника якості окремої статті або дослідника;
- оцінку дослідження на основі його змісту, а не того, де це дослідження опубліковане;
- багатовимірність оцінки із використанням різноманітних критеріїв для вимірювання реального впливу дослідження;
- прозорість та чіткість критеріїв та процесів оцінки досліджень;
- визнання широкого спектру різноманітних результатів досліджень (а не тільки наукових публікацій), включаючи набори даних, програмне забезпечення, залучення громадськості тощо;
- підтримку розмаїття у дослідницьких практиках і визнання цінності різних внесків у науковий прогрес;
- залученість усіх зацікавлених сторін до процесів розробки та впровадження політики і практики оцінювання досліджень;
- сприяння рівності та інклюзивності з метою забезпечити рівні можливості для всіх дослідників незалежно від статі, раси чи інших особистих характеристик.

Значною мірою подібні принципи містяться в **Угоді щодо реформування оцінки досліджень** ([Agreement On Reforming Research Assessment](#)). Ключові зобов'язання за цією Угодою включають такі обов'язки:

1. Визнавати різноманітність внесків у дослідження та різноманітність кар'єр у дослідницькій діяльності;
2. Ґрунтувати оцінку досліджень головно на якісній оцінці із додатковим відповідальним використанням кількісних показників;
3. Уникати недоречного використання при оцінці досліджень журнальних і публікаційних метрик, зокрема недоречного використання імпаکت-фактору журналів та індексу Гірша.
4. Уникати використання рейтингів інституцій при оцінці досліджень.

Оцінка досліджень і дослідників має враховувати те, наскільки відповідне дослідження чи дослідник реалізують практики Відкритої Науки. Для належного врахування цих практик було розроблено **Матрицю оцінки кар'єри з точки зору Відкритої Науки (Open Science Career Assessment Matrix (OS-CAM))**²⁵.

Загалом нормативну рамку оцінювання досліджень із урахуванням принципів відкритої науки становлять такі документи:

- Сан-Франциська декларація про оцінку наукових досліджень (The Declaration on Research Assessment ([DORA](#)))
- Висновки Ради ЄС щодо переходу до системи відкритої науки ([The transition towards an Open Science system](#)) від 27/05/2016
- Європейська хартія для дослідників ([The European Charter for Researchers](#)) та Кодекс поведінки щодо найму дослідників ([The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers](#))
- Берлінська декларація про відкритий доступ до наукових та гуманітарних знань ([Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities](#))

²⁵ Див.: Оцінка Дослідницької кар'єри вповні ґрунтована на визнанні принципів відкритої науки ([Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices](#)), підготована Робочою групою зі стимулів у рамках відкритої науки від липня 2017 року

- Рекомендації Ради ЄС 2021/2122 від 26 листопада 2021 року щодо Пакту про Дослідження та інновації у Європі ([COUNCIL RECOMMENDATION \(EU\) 2021/2122 of 26 November 2021 on a Pact for Research and Innovation in Europe](#))
- Угода щодо реформування оцінки досліджень ([Agreement On Reforming Research Assessment](#))
- Оцінка Дослідницької кар'єри вповні ґрунтована на визнанні принципів відкритої науки ([Evaluation of Research Careers fully acknowledging Open Science Practices](#)), підготована Робочою групою зі стимулів у рамках відкритої науки від липня 2017 року
- Порядок денний політики Європейського дослідницького простору ([European Research Area Policy Agenda](#))
- План «S» «Прискорення переходу до повного і негайного Відкритого Доступу до наукових публікацій» ([Plan S, Accelerating the transition to full and immediate Open Access to scientific publications](#))

Щодо зазначених документів варто наголосити, що жоден із них не є інструментом твердого права (hard law), тобто жоден із них формально не має обов'язкової сили.

Так, приміром, Сан-Франциська декларація про оцінку наукових досліджень відкрита для підписання науковцями і науково-дослідницькими установами, які підписуючи її, проголошують про свою прихильність до закріплених у ній принципів. Подібним чином, Угода щодо реформування оцінки досліджень – це багатостороння домовленість на рівні науково-дослідних установ. Європейська хартія для дослідників та Кодекс поведінки щодо найму дослідників були ухвалені Єврокомісією як Рекомендації від 11 березня 2005 року.

Утім зазначені європейські документи визначають принципові напрямки реформування системи оцінювання наукових досліджень і в цьому смислі вони пов'язані із політикою Європейського дослідницького простору (ERA), про яку йдеться у Договорі про заснування Європейського Союзу (TFEU). Зокрема, нова система оцінювання досліджень пов'язана із третім та п'ятим пріоритетами ERA – “Відкритий ринок праці для дослідників” та “Оптимальне поширення і передача наукових знань”.

В Україні нормативними актами, що торкаються питань оцінки наукових досліджень, є такі:

- ЗУ «[Про вищу освіту](#)»
- ЗУ «[Про наукову і науково-технічну діяльність](#)»
- ЗУ «[Про науково-технічну інформацію](#)»
- Порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. [№ 1170](#))
- Порядок надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від від 21 серпня 2019 р. [№ 776](#))”
- Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. [№ 656](#))
- Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. [№ 1197](#))
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 [№ 1220](#) «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
- Порядок проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. [№ 540](#))

- Положення про атестацію наукових працівників (затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. [№ 1475](#))
- Методика оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи (затв. Міністерством освіти і науки України від 17 вересня 2018 року [№ 1008](#))
- Положення про Національний фонд досліджень України (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. [№ 528](#))
- Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. [№ 13](#))

У ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» встановлено, що з метою визначення ефективності діяльності наукових установ проводиться їх **державна атестація** (ст. 11). Одним із напрямів, за якими здійснюється оцінювання наукових установ під час атестації є «якість наукової і науково-технічної діяльності» (п. 3 ч. 2 ст. 11). При цьому якість визначається «на основі експертної оцінки з використанням наукометричних та інших показників, що використовуються в міжнародній системі експертизи».

Таким чином, безпосередньо в Законі «Про наукову і науково-технічну діяльність» докладних критеріїв оцінки якості досліджень немає. Натомість міститься лише відсилання до критеріїв, використовуваних у міжнародній експертизі, та загальна згадка про наукометричні показники.

Порядок проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності (Порядок [№ 540](#)) визначає процедуру проведення державної атестації наукових (науково-дослідних, науково-технологічних, науково-технічних, науково-практичних) установ, а також закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності (далі - наукові установи/заклади вищої освіти) з метою визначення ефективності діяльності таких установ/закладів.

Уявлення про те, на основі яких саме параметрів оцінюється якість наукової діяльності дає перелік відомостей, які мають міститися в інформаційних матеріалах, що подаються для проведення державної атестації (п. 9 Порядку [№ 540](#)). У цьому переліку до «основних видів діяльності» віднесено: кількість захищених дисертацій; кількість виданих наукових монографій, підручників, навчальних посібників, наукових періодичних видань, зокрема таких, що включені до наукометричних баз; та кількість статей у наукових періодичних виданнях, у тому числі таких, що включені до наукометричних баз.

Зроблений таким чином наголос на публікаційній активності із невідповідною згадкою про наукометричні бази не узгоджується із принципами оцінювання досліджень у парадигмі відкритої науки. Проте висновок про цілковиту односторонність теперішньої системи атестації був би передчасним, адже в наступних підпунктах того ж пункту йдеться про необхідність подавати відомості про міжнародне науково-технічне співробітництво (пп. 5), матеріально-технічну та дослідно-експериментальну базу наукових досліджень і розробок (пп. 6), практичну цінність результатів діяльності для держави (пп. 7) тощо.

Відповідно до п. 13 Порядку [№ 540](#) Експертне оцінювання ефективності діяльності наукової установи/закладу вищої освіти здійснюється за показниками, що поділяються на групи, з урахуванням рівня цільової орієнтації наукових досліджень і розробок наукової установи/закладу вищої освіти. Показники та форма картки експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи/закладу вищої освіти затверджуються МОН.

Відповідно до п. 5 Порядку [№ 540](#) державна атестація проводиться відповідно до [методики](#) оцінювання ефективності наукової (науково-технічної) діяльності наукових установ та закладів

вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності за окремими науковими напрямками під час проведення державної атестації (далі - методика). Наразі чинною є Методика затверджена Наказом Міністерством освіти і науки України від 17 вересня 2018 року [№ 1008](#).

Однак Міністерством освіти і науки України було розроблено і запропоновано до громадського обговорення [Проект нової Методики](#). Він розроблений у відповідності до принципів відкритої науки та обов'язковості урахування впливів досліджень на розвиток світової науки, економіки, обороноздатності та суспільства України.

Однією із засад, на яких ґрунтується атестація, згідно із запропонованою Методикою, є

- «2) відкритість та прозорість під час отримання та аналізу даних про діяльність наукової установи/закладу вищої освіти за науковим напрямом;*
- 3) поєднання кількісного аналізу статистичних і наукометричних даних та якісного (експертного) оцінювання інформації про наукову установу/заклад вищої освіти та про її/його діяльність» (п. 4).*

Проект нової Методики запроваджує багатокритеріальне оцінювання дослідницької діяльності і має на меті збалансувати використання числових показників (і, зокрема, показників публікаційної активності) зі змістовою оцінкою досліджень та їх значення для суспільства й економіки.

Використання числових, наукометричних і журнальних показників ураховується в питомих показниках результативності (індикаторах), за якими здійснюється розрахунок класифікаційної оцінки за науковим напрямом (див. Додаток 5 до Проекту нової Методики). Утім використання кількісних показників може бути визнане відповідальним, оскільки воно збалансоване урахуванням реального впливу досліджень (якісною оцінкою). Змістове оцінювання якості досліджень забезпечується через експертне оцінювання опису впливів результатів діяльності наукової установи/закладу вищої освіти на розвиток науки, суспільства та економіки.

Поряд з атестацією наукових установ, ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» передбачає також **атестацію наукових працівників** (стаття 29). Метою атестації є:

- 1) оцінювання рівня професійної підготовки наукового працівника, результативності його роботи;
- 2) визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді;
- 3) виявлення перспективи використання здібностей наукового працівника, стимулювання підвищення його професійного рівня;
- 4) визначення потреби в підвищенні кваліфікації, професійній підготовці наукового працівника.

Чинне Положення про атестацію наукових працівників було затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. [№ 1475](#). Відповідно до п. 10 цього Положення:

«Для кожної наукової посади вченою радою наукової установи затверджується атестаційна форма, яка враховує: якість наукових результатів (публікації, патенти, участь та керівництво науковими (науково-технічними) проектами (розробками); викладацьку діяльність; керівництво підготовкою та/або підготовку наукових кадрів; національну та міжнародну співпрацю (участь у національних та міжнародних наукових проектах, господарських договорах, проектах тощо); підвищення кваліфікації;

виконання адміністративних обов'язків; популяризацію науки (лекції, інтерв'ю, науково-популярні передачі) та мобільність.

З метою уніфікації атестаційної форми вчена рада під час затвердження атестаційної форми може об'єднувати наукові посади в категорії (групи).

Атестаційна форма повинна містити лише такі вимоги, які піддаються документальному підтвердженню, зокрема з використанням наукометричних баз даних, та зазначені у трудовому договорі (контракті)».

Таким чином, проведення атестації наукових працівників є відповідальністю вченої ради наукової установи. Отож, конкретний перелік критеріїв та їх питому вагу визначає сама наукова установа. Відповідно, втілення принципів відкритої науки залежить від інституційної практики тієї або іншої наукової установи.

Важливу роль у стимулюванні наукових досліджень в Україні відіграє **Національний фонд досліджень України (НФДУ)**.

Основним завданням Фонду є грантова підтримка: фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук; та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки.²⁶

У своїй діяльності НФДУ керується Порядком конкурсного відбору та фінансування проектів Національним фондом досліджень України (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. [№ 1170](#)).

56 Конкретні вимоги до учасників конкурсу, наукового керівника та виконавців проекту, а також критерії, за якими буде здійснюватися чисельне оцінювання проектів, (із зазначенням (у разі потреби) порядку пріоритетності та коефіцієнтів окремих критеріїв) визначаються Науковою радою НФДУ щодо кожного окремого конкурсу (див. п. 10 Порядку [№ 1170](#)). Відповідно, додержання принципів відкритої науки в оцінюванні проектів залежить від відповідної інституційної практики НФДУ.

НФДУ є підписантом Угоди про реформування оцінювання в галузі науки ([Agreement On Reforming Research Assessment](#)). На практиці умови проведення конкурсів НФДУ містять посилення або інкорпорує у собі принципи відкритої науки, зокрема принципи, закладені в Угоді про реформування оцінювання в галузі науки²⁷.

Поряд із цим видається доцільним закріпити на нормативному рівні правило (суголосне і принципами Плану S) про те, що наукові публікації, що є результатом досліджень, фінансованих за грантові кошти, зокрема через конкурси НФДУ, мають бути опубліковані у журналах

²⁶ Див. п. 6 Положення про Національний фонд досліджень України (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. [№ 528](#))

²⁷ Див., наприклад: [Умови](#) проведення Національним фондом досліджень України спільного конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень (розробок) "Спільні українсько-швейцарські проекти з виконання наукових досліджень: Конкурс проектів 2023"; [Умови](#) проведення Національним фондом досліджень України конкурсу проектів з виконання наукових досліджень і розробок, спрямованих на зміцнення стійкості та обороноздатності країни; [Умови](#) проведення Національним фондом досліджень України конкурсу проектів з виконання наукових досліджень і розробок «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень» та ін.

відкритого доступу або на платформах відкритого доступу, чи удоступнені через репозитарії відкритого доступу.

Журнальні показники й індексація в наукометричних базах даних мають вагоме значення в контексті **присудження наукового ступеня доктора наук і присвоєння вчених звань**.

Так, наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, серед яких:

«не менше ніж три статті, а через рік з дня припинення або скасування дії воєнного стану не менше ніж п'ять статей з наукового напрямку, за яким підготовлено дисертацію здобувача, опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus» (див. п. 2 Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»).

Однією із умов присвоєння вченого звання професора є опублікування після захисту докторської дисертації не менше двох публікацій у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» для працівників закладів вищої освіти і трьох – для працівників наукових установ.

Однією із умов присвоєння вченого звання доцента є опублікування після захисту докторської дисертації не менше однієї публікації у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science» (Див.: Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13)).

Якщо в контексті присвоєння наукових ступенів вимоги щодо публікації у престижних наукових виданнях видаються виправданими, то в контексті вчених звань вважаємо, що вимога обов'язкової публікації у виданнях, включених до наукометричних баз «Scopus» або «Web of Science», не узгоджується із вимогою визнання різних кар'єр у науці і принципом диверсифікації результатів наукових досліджень, як це слідує із парадигми відкритої науки.

Як підсумок, маємо зазначити, що, характеризуючи відповідність українського законодавства європейським стандартам у сфері відкритої науки і новому підходу до оцінки якості наукових досліджень, слід враховувати таке. По-перше, переважна більшість європейських документів, присвячених оцінці наукових досліджень, не є документами твердого права. По-друге, закони України мають переважно рамковий характер у тому, що стосується критеріїв оцінювання якості наукових досліджень: на рівні законів визначаються лише загальні принципи такої оцінки, тим часом як конкретні критерії, показники, індикатори та їх питома вага визначаються інституційною практикою (Міністерства освіти і науки, НФДУ і самих наукових установ). Тому зміни до законодавства передбачатимуть відображення у законах загальних принципів оцінювання досліджень у парадигмі відкритої науки, тим часом як конкретне втілення кращих практик оцінювання досліджень та стимулювання науки реалізується інституційно.

На нормативному рівні видається доцільним закріпити правило (суголосне і принципами Плану S) про те, що наукові публікації, котрі є результатом досліджень, фінансованих за грантові кошти, зокрема через конкурси НФДУ, мають бути опубліковані у журналах відкритого доступу або на платформах відкритого доступу, чи удоступнені через репозитарії відкритого доступу.

Перспективним кроком назустріч утіленню принципів відкритої науки в оцінюванні і стимулюванні наукових досліджень може стати прийняття нової Методики атестації наукових

установ, проєкт якої становить собою виважений баланс між кількісним і змістовим (якісним) оцінюванням наукових досліджень.

4.4 Відкритий доступ до дослідницької інфраструктури

Рекомендації ЮНЕСКО з Відкритої науки, схвалені 8 вересня 2021 р., передбачають забезпечення відкритого доступу до дослідницької інфраструктури (далі – ДІ) у якості невід’ємної складової рамкової концепції Відкритої науки поруч із доступом до наукових знань, наукової комунікації тощо.

Під інфраструктурою відкритої науки згадані Рекомендації (п. 9 ч. II) розуміють віртуальну чи фізичну ДІ загального використання (включаючи основне наукове обладнання та набори інструментів; засновані на знаннях ресурси, такі як колекції журналів та платформи відкритого доступу, архіви, відкриті бібліографічні та наукометричні системи; відкрита інфраструктура для обчислень та обробки даних, відкриті лабораторії, цифрові послуги, що дозволяють ідентифікувати наукові об’єкти, керувати даними; відкриті стенди для випробувань інноваційних продуктів; музеї, наукові парки, дослідницькі майстерні тощо. В документі також зазначається, що *«об’єкти інфраструктури відкритої науки найчастіше створюються колективними зусиллями спільнот та мають найважливіше значення для її довготривалої сталості, внаслідок чого вони мають функціонувати на некомерційній основі та максимально можливо забезпечувати загальний, постійний та необмежений доступ»*.

Сьогодні ДІ становить стратегічні активи та запоруку сталого розвитку будь-якої країни, окремі об’єкти ДІ можуть бути віднесені до критичної інфраструктури. Воєнна агресія РФ проти України щоденно знищує і пошкоджує десятки освітніх та наукових установ. Не працює кластер Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) НАН України, який представляв Україну в експерименті CMS у ЦЕРНі. Суттєві руйнування корпусів інституту призвели до того, що кластер ввести в експлуатацію найближчим часом не є можливим; не працюють кластери Інституту скінтіляційних матеріалів НАН України, Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Веркіна НАН України, Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України та ін. Нове дослідження ЮНЕСКО (2024 р.) оцінює вартість відновлення державної наукової інфраструктури України у понад 1,26 мільярда доларів. Дослідження показує, що з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року було пошкоджено або знищено 1443 будівлі та лабораторії, а також 750 одиниць наукового обладнання. Наукове співтовариство України зазнало значного скорочення прогресу і зменшення фінансування у галузі науки, найбільше постраждала ДІ Харківщини.²⁸

Цей розділ аналітичного документу має на меті дослідити правове регулювання у сфері забезпечення відкритого доступу до ДІ на рівні ЄС та оцінити відповідність національного законодавства України відповідним європейським підходам.

При проведенні дослідження автори спиралися на актуальне законодавство ЄС та України, доктринальні та практичні дослідження європейських та вітчизняних науковців, міжнародних організацій та організацій громадського сектору.

²⁸ Analysis of war damage to the Ukrainian science sector and its consequences

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388803?posInSet=17&queryId=8d77a2e7-8eb9-464f-9998-5281cee9b4bc>

4.4.1 Система правових актів ЄС у сфері забезпечення відкритого доступу до ДІ.

Формування наднаціонального механізму регулювання наукових досліджень та ДІ розпочалося у 1950-1970 роках, коли були створені Європейський дослідницький центр, Агентство «Євроатом», Європейська південна обсерваторія, Європейська організація з молекулярної біології, Європейський науковий фонд, які стали моделями для нових європейських ініціатив. У 1984 році була прийнята [Перша рамкова програма науково-технічного розвитку](#), яка містила суттєві інфраструктурні складові. У подальшому такі програми приймалися кожні п'ять років, а з 2007 року їх тривалість продовжилася до 7 років.

Визначення поняття дослідницької інфраструктури було надане у ст. 2 (6) Рамкової програми Horizon-2020: **дослідницька інфраструктура** - це об'єкти, ресурси та послуги, які використовуються дослідницькими спільнотами для проведення досліджень та сприяння інноваціям у своїх галузях. Там, де це доречно, вони можуть використовуватися поза межами досліджень, наприклад, для освіти або надання державних послуг. Вони включають основне наукове обладнання або набори інструментів; ресурси, засновані на знаннях, такі як колекції, архіви або наукові дані; електронні інфраструктури, такі як системи передачі даних, обчислювальні системи і комунікаційні мережі; і будь-яка інша інфраструктура унікального характеру, необхідна для досягнення досконалості в дослідженнях та інноваціях. Такі інфраструктури можуть бути «локальними», «віртуальними» або «розподіленими».²⁹

Сьогодні чинною є 9-та рамкова програма, відома під назвою [Horizon Europe](#), в межах якої реалізуються численні інфраструктурні проекти, відкриті для участі дослідників країн ЄС, та країн-партнерів, такі як [Developing, consolidating and optimising the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership \(INFRADEV\)](#), [Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions \(INFRADEV\)](#), [Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem \(INFRAEOSC\)](#) та інші.

Завданнями Європейської комісії у сфері ДІ є:

- Зменшення фрагментації екосистеми досліджень та інновацій;
- Уникнення дублювання зусиль та краща координація розробки та використання дослідницької інфраструктури;
- Створення стратегії для нової загальноєвропейської, добре налагодженої міжурядової ДІ або національних ДІ;
- об'єднання зусиль на міжнародному рівні для створення та експлуатації великих, складних або надто коштовних ДІ;
- реагування на глобальні виклики та/або сприяння об'єднанню навичок, даних та зусиль найкращих вчених світу;
- сприяння розвитку інноваційного потенціалу ДІ шляхом підвищення обізнаності проможливості, що пропонуються для вдосконалення їхніх продуктів, а також шляхом спільної розробки передових технологій, наприклад, [ATTRACT](#);

²⁹ Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1291>

- використання дослідницьких інфраструктур для наукової дипломатії – використовуючи наукову співпрацю для вирішення спільних проблем і побудови партнерських відносин на міжнародному рівні, наприклад, [SESAME](#) в Йорданії та [EU-CELAC](#) в Латинській Америці.³⁰

У 2016 році Генеральним Директоратом Європейської комісії з досліджень та інновацій була розроблена «Європейська хартія доступу до дослідницьких інфраструктур: принципи та керівництво для доступу та пов'язаних з ними послуг» ([European Charter for Access to Research Infrastructures Principles and Guidelines for Access and Related Services](#)). Незважаючи на відсутність будь-якого юридично обов'язкового характеру, дослідницьким інфраструктурам рекомендується використовувати ці принципи як орієнтир при оновленні існуючих або визначенні нових політик доступу. Крім того, фінансуючим організаціям дослідницьких інфраструктур пропонується просувати положення цієї Хартії. Ця Хартія сприяє доступу до дослідницьких інфраструктур з метою проведення інноваційних досліджень і розробок, вдосконалення відповідних методів і навичок у робочій силі та сприяння співпраці. Крім того, ця Хартія заохочує взаємодію з широким спектром соціальних та економічних заходів, включаючи, у відповідних випадках, бізнес, промисловість та державні послуги, з метою максимізації повернення інвестицій у дослідницькі інфраструктури та стимулювання інновацій, конкурентоспроможності та ефективності з точки зору використання наявних обмежених ресурсів.

За ініціативою Європейської комісії та Генерального Директорату з досліджень та інновацій створено мережу інституцій, функціонування яких спрямоване на сталий розвиток ДІ не лише в межах ЄС, але й інших країнах світу:

- **Європейський стратегічний форум дослідницьких інфраструктур** ([European Strategy Forum on Research Infrastructures \(ESFRI\)](#)), створений у 2002 р, як дорадчий орган при Раді Європи, до складу якого входять представники всіх країн ЄС та асоційованих країн (останні – без права ухвального голосу) на рівні державних організацій, відповідальних за науково-технічний розвиток країни. У складі ESFRI працюють робочі групи за окремими напрямками. ESFRI націлений на подолання фрагментарності між національними та регіональними інфраструктурами в різних тематичних галузях та на інтеграцію в глобальну систему. В межах своєї діяльності ESFRI складає та постійно оновлює перелік пріоритетних проєктів щодо нових інфраструктур, формуючи Дорожню мапу розвитку європейських ДІ. Отже створення та функціонування ДІ в ЄС підпорядковано чіткій логіці та закріплено у відповідних дорожніх мапах.

Після початку повномасштабної агресії РФ проти України ESFRI було розроблено план підтримки української ДІ, та ініційовано низку заходів для залучення українських науковців до роботи в наукових установах країн ЄС. У [Звіті «Дослідницькі інфраструктури на допомогу науковій спільноті України»](#) представленому ESFRI у листопаді 2023 року зазначається, що 53% загальноєвропейських ДІ розробили плани підтримки українських науковців та залучили їх до співпраці у формі спільних дослідницьких проєктів, надання обладнання у користування на безоплатній основі, організації та проведення спільних наукових заходів тощо.

- **Європейський консорціум дослідницьких інфраструктур** ([European Research Infrastructure Consortium \(ERIC\)](#)) – наднаціональна спеціалізована організація, призначена для реалізації інтегрованих дослідницьких інфраструктурних проєктів, [Регламент](#) якої затверджено Радою ЄС 25 червня 2009 р. Необхідність створення нової правової форми була зумовлена низкою факторів, зокрема, відсутністю належної організаційно-правової форми, яка б давала змогу

³⁰ Європейські дослідницькі інфраструктури https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-infrastructure_en

об'єднати зусилля різних акторів, без обов'язкового фінансування з боку ЄС, без надання такої організації статусу органу ЄС чи європейського підприємства, як, наприклад, Спільні технологічні ініціативи (Joint Technology Initiatives - JTI), що створюється у формі спільного підприємства у відповідності до ст. 171 [Договору про ЄС](#). Завданням останніх рамкових програм науково-технічного розвитку щодо модернізації європейської ДІ не відповідали належним чином ні такі традиційні форми як *міжнародна організація* (наприклад, Великий адронний колайдер, створений під егідою Європейської організації ядерних досліджень (ЦЕРН), чи Міжнародний експериментальний термоядерний реактор ITER, створений Міжнародною організацією ITER по термоядерній енергетиці), ні *національні юридичні особи* (наприклад, Європейська гравітаційна обсерваторія (EGO) – цивільне товариство за законодавством Італії, Установка Європейського рентгенівського лазера на вільних електронах (XFEL) – товариство з обмеженою відповідальністю за законодавством ФРН). Створення міжнародних організацій вимагає довготривалих перемовин, дипломатичних зусиль, виділення бюджетного фінансування країнами-учасницями, а національні юридичні особи підпорядковані національному законодавству країни, де вони створені, не мають достатньої гнучкості, можуть не задовольняти певних потенційних учасників.

Безумовно, правова природа ERIC викликала жваву дискусію в юридичній літературі, адже дійсно запропонована організаційно-правова форма є унікальною. Відповідно до п.12 [Регламенту ERIC](#) «для того, щоб виконувати свої завдання найбільш ефективно ERIC повинен мати правосуб'єктність і найширшу правоздатність з дня набрання чинності рішенням про його заснування». На ERIC поширюється як законодавство ЄС, так і законодавство країни-члена, або асоційованої країни, де є його місцезнаходження, або будь-якої іншої країни, якщо воно не порушує вимоги законодавства ЄС. На думку багатьох науковців ERIC є юридичною особою *sui generis*.³¹

ERIC є організацією, яка діє без мети отримання прибутку, але може займатися в обмежених масштабах економічною діяльністю, яка тісно пов'язана з основним завданням щодо створення та експлуатації ДІ. Крім того, ДІ, яка створюється та експлуатується ERIC має відповідати задоволенню потреб ЄС щодо формування Європейського дослідницького простору і забезпечувати ефективний доступ спільноті європейських дослідників, що складається з дослідників усіх країн членів та асоційованих держав» (ст. 4 Регламенту ERIC).

Станом на серпень 2024 р. за даними порталу Європейської комісії ([ERIC Landscape](#)) створено 26 європейських консорціумів ДІ у форматі ERIC. Українські науковці в межах програми підтримки нашої держави в умовах військової агресії долучені до роботи на базі таких консорціумів як [CESSDA ERIC](#) (Consortium of European Social Science Data Archives) – Консорціум архівів даних соціальних наук, [CLARIN ERIC](#) (Common Language Resources and Technology Infrastructure) – Спільні мовні ресурси та технологічна інфраструктура, [EPOS ERIC](#) (European Plate Observing System) – 'Європейська система спостережень за плитами тощо. Проте першим консорціумом у форматі ERIC, де Україна матиме повноцінну участь може стати [DANUBIUS-RI](#) (International Center for Advanced Studies on River-SEA System) - Міжнародний центр перспективних досліджень системи ріка-море, остаточне рішення Європейської комісії очікується у жовтні ц.р.

· **Європейська хмара відкритої науки [European Open Science Cloud \(EOSC\)](#)** – відкрите, федеративне, міждисциплінарне, віртуальне середовище (платформа) для надання європейським дослідникам, інноваторам, компаніям та громадянам можливості публікувати,

³¹ Astvaldsson, A. (2021). Construing the ERIC Legal Form from the Perspective of the Swedish Legislator. In U. Maunsbach, & A. Hilling (Eds.), *Big Science and the Law* (pp. 107-150). Ex Turo Publishing.

знаходити та повторно використовувати дані, інструменти та послуги для досліджень, інновацій та освітніх цілей.³²

Ця платформа має функціонувати за чітко визначеними правилами, які забезпечують надійний захист публічних інтересів. EOSC забезпечує покрокові зміни комунікації у науковому середовищі та ДІ у напрямку:

- Безкоштовного доступу;
- Менеджменту із дотриманням FAIR принципів;
- Перевернене повторне використання дослідницьких даних та інших цифрових об'єктів, створених протягом життєвого циклу досліджень.

Європейська хмара відкритої науки (EOSC) в кінцевому підсумку має на меті розробити «Мережу даних і послуг FAIR для науки в Європі», на основі якої можна побудувати широкий спектр послуг з доданою вартістю. 14 березня 2018 року було прийнято [Стратегічний план впровадження Європейської хмари відкритої науки](#), в якому запропоновано Модель основних напрямків діяльності задля подальшого впровадження EOSC. Модель описала загальноєвропейську федерацію інфраструктур даних, побудовану навколо ядра, що забезпечує доступ до широкого спектру послуг, які фінансуються державою, надаються на національному, регіональному та інституційному рівнях, та до додаткових комерційних послуг. Хмара є децентралізованою системою, що ґрунтується на співпраці та координації і забезпечує комбіноване використання наявних цифрових інфраструктур, які реалізують принципи FAIR для обміну даними та принципи спільного використання програмного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу досліджень. Формування EOSC запровадилося з позиції швидкого старту, а саме інтероперабельності наявних е-інфраструктур і дослідницьких інфраструктур, які мають власні е-інфраструктури. Розбудова Європейської інфраструктури даних має стати базою для високопродуктивних обчислень надвисокого рівня та для сервісів EOSC, які вже успішно функціонують в ЄС.

У 2022 році Генеральним Директоратом з досліджень та інновацій Європейської Комісії було схвалено [Стратегічний план досліджень та інновацій \(SRIA\) Європейської хмари відкритої науки](#), розрахований на сім років. Ключові проблеми, які має бути вирішені за цей час є: переконання вчених, що відкрита наука дозволяє їм проводити кращі та більш винагороджувані дослідження; адаптація публікацій, даних та програмного забезпечення для використання машинами та вченими; об'єднання інфраструктури, щоб зробити її доступною для вчених, незалежно від кордонів та сфер дослідження.

EOSC має органи управління й оперативні структури, що розробляють і затверджують для неї стандарти та процедури, які застосовуватимуться також до провайдерів і користувачів Хмари. Так, однією з робочих груп Виконавчого органу EOSC були розроблені [Правила участі в EOSC](#), які містять базові принципи, вимоги академічної етики, та регулюють питання суверенітету даних (дані підпорядковуються законам країни, де вони збираються та обробляються, і мають залишатися в її кордонах), актори EOSC працюють в межах національного законодавства своїх країн на засадах субсидіарності та взаємодоповнення із законодавством ЄС.

• **Форум європейських міжурядових науково-дослідницьких організацій** ([EIROforum](#) (англ. *forum of European intergovernmental scientific research organizations*) — організація, що об'єднує сім міждержавних науково-дослідницьких організацій з їх інфраструктурами та лабораторіями, створена з метою об'єднання ресурсів та наукового потенціалу для розвитку європейської науки.

³² European Open Science Cloud (EOSC) https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/open-science/european-open-science-cloud-eosc_en

Учасниками EIROforum є: **CERN** (European Organization for Nuclear Research) — Європейська організація з ядерних досліджень; **EFDA** (European Fusion Development Agreement) — Європейська угода з розробок в галузі термоядерного синтезу; **EMBL** (European Molecular Biology Laboratory) — Європейська лабораторія молекулярної біології, м. Гейдельберг, Німеччина; **ESA** (European Space Agency) — Європейське космічне агентство (ЄКА); **ESO** (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere) — Європейська організація астрономічних досліджень в Південній півкулі; **ILL** (Institut Laue Langevin) — Інститут Лауе-Ланжевена, м. Гренобль, Франція.

EIROforum спрощує та полегшує взаємодію між Європейською Комісією, іншими частинами Європейського Союзу, національними урядами, промисловістю, викладачами природничих наук, студентами та журналістами. Співпраця EIROforum базується на [Хартії \(EIROforum Charter\)](#), підписаній директорами партнерських організацій 12 листопада 2002 року в Брюсселі. Учасники цієї організації, окрім проведення спільних міжгалузевих наукових досліджень, фінансують та видають журнал [Science in School](#) для підтримки шкільних вчителів природничих наук, проводять конкурси молодих науковців тощо.

· **Асоціація об'єктів дослідницької інфраструктури європейського рівня ([Association of European-Level Research Infrastructures Facilities \(ERF-AISBL\)](#))** – є некомерційним об'єднанням, що включає 18 об'єктів інфраструктури (такі як синротрон [ALBA](#) (м. Барселона), Центральноевропейський консорціум дослідницьких інфраструктур [CERIC](#) та ін.) і сприяє розвитку доступності європейських інфраструктур зовнішнім користувачам, і відкритим на міжнародному рівні. Щороку організації – члени ERF обслуговують понад 20 000 академічних і промислових користувачів з Європи та за кордоном.

Аналіз правової бази ЄС у сфері дослідницької інфраструктури показує, що вона є досить складною і розгалуженою, але у той же час створює ефективні правові механізми функціонування ДІ. По-перше, створено дорадчий орган *Європейський стратегічний форум дослідницьких інфраструктур*, основна діяльність якого спрямована на формування стратегічних завдань та загальноєвропейської політики у сфері ДІ; запропоновано нову організаційну форму для реалізації загальноєвропейських дослідницьких проєктів – *Європейський консорціум дослідницьких інфраструктур (ERIC)*; для спрощення і пришвидшення комунікації між європейськими дослідниками, компаніями та громадянами функціонує єдина платформа *Європейська хмара відкритої науки (EOSC)*; міжурядові науково-дослідницькі організації кооперують свої зусилля в межах [EIROforum](#), а найбільш потужні об'єкти європейських ДІ координують діяльність по наданню власних послуг в межах Асоціації EFR-AISBL.

Важливою практикою ЄС є моніторинг та періодичні публікації оцінки ефективності ДІ. Одним з таких документів є звіт «Підтримка трансформаційного впливу дослідницьких інфраструктур на європейські дослідження» ([Supporting the Transformative Impact of Research Infrastructures on European Research](#), 2020), де відзначаються безумовні здобутки ДІ, досягнуті завдяки тісній співпраці та відкритості, але у той же час звертається увага на певну неузгодженість національних дорожніх карт розвитку ДІ країн-членів ЄС, необхідності посилення фінансового контролю та створення досьє для кожного об'єкта ДІ, також звіт містить застереження проти неконтрольованого збільшення кола організацій у цій сфері та пропозиції по активізації інтеграційних заходів для реалізації послуг ДІ без створення нових суб'єктів.

Сьогодні Україна є учасницею кількох інфраструктурних проєктів, які реалізуються ЄС та асоційованими країнами, серед яких:

[СТА](#) (Cherenkov Telescope Array – Масив телескопів Черенкова) – міжнародний проект побудови наступного покоління наземних інструментів для дослідження гамма-випромінювання космічного простору в найширшому діапазоні. Проект буде складатися з двох масивів телескопів Черенкова – одного у північній півкулі з акцентом на вивчення позагалактичних об'єктів, а другого у південній півкулі, який має покривати повний діапазон енергій та фокусуватися на галактичних джерелах. Україна в проекті представлена Астрономічною обсерваторією Національного університету імені Тараса Шевченка, Астрономічною обсерваторією Львівського національного університету ім. Івана Франка, та Інститутом прикладних проблем механіки і математики. Я. С. Підстригача НАН України (м. Львів).

[EISCAT](#) (European Uncoherent Scientific Association, Європейська асоціація некогерентного розсіювання) заснована у 1975 р. скандинавськими країнами для дослідження некогерентного розсіювання в зоні полярного сяйва, керує чотирма дослідницькими установами на північ від полярного кола і працює над створенням нового типу дослідницького радара EICAT_3D. Україна є членом EISCAT, де представлена Інститутом Радіоастрономії НАН України (м. Харків), трьома позиціями дослідницького обладнання поблизу м. Харкова та на Українській арктичній станції «Академік Вернадський»³³

У березні 2024 організаціями від 13 країн, серед яких Україна ([Одеський державний екологічний університет](#)), було подано заявку до Європейської Комісії про створення DANUBIUS-ERIC, який дозволить своїм членам керувати національними компонентами європейської дослідницької інфраструктури.

Участь України у зазначених проектах значною мірою стала можливою завдяки роботі по адаптації національного законодавства до законодавства ЄС. Перші кроки у цьому напрямі були зроблені у 1994 р., [Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною](#) передбачала можливості науково-технічного співробітництва (ст.ст. 58, 62). Спеціальна [Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво](#) від 12.05.2002 р., термін дії якої продовжується кожні 5 років, у ст. 5, п. 2 передбачає «вільний доступ та спільне використання дослідницького обладнання, включаючи установки та об'єкти для проведення моніторингу, спостереження та експериментів, а також збору даних, що стосуються спільної діяльності», що є рамковою нормою про можливості доступу до об'єктів дослідницької інфраструктури сторін.

Наступний документ [Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу](#) від 18.03.2004 лише фрагментарно торкалась питань науково-дослідної діяльності в аспекті конкурентної політики, гендерної політики та правил участі у дослідницьких програмах у сфері вугледобування та сталеливарної промисловості і ядерної енергетики³⁴

Уперше питання модернізації наукової інфраструктури, у її сучасному розумінні, були розглянуті у локальному нормативному акті - [Концепції розвитку Національної академії наук України на](#)

³³ First results of the HF heating campaign EISCAT-Ukraine on June 2020
<https://www.ursi.org/proceedings/procGA21/papers/URSIGASS2021-Fr-H01-PM3-1.pdf>

³⁴ Див.: Community framework for State aid for research and development, OJ C 45, 17.02.96, p. 5; Council Resolution of 20 May 1999 on women and science, OJ C 201 16.07.99 p. 1; Council Regulation N 2322/2002 (Euratom) of 5 November 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in the implementation of the sixth framework programme of the European Atomic Energy Community (2002 to 2006) OJ L 355, 30.12.2002 p. 35; Resolution of the ECSC Consultative Committee on the research programmes in the coal mining and the iron and steel industries OJ C 257, 14.10.86 p. 2

2014 - 2023 роки від 25.12.2013 р. Зокрема, там зазначалося про створення академічної мережі обміну даних (АМОД) «з великою пропускнуою спроможністю (10 ГБ/сек.), що об'єднує всі регіональні наукові центри, має вихід до потужних наукових мереж Європи та забезпечує комунікаційне середовище для інформаційної підтримки діяльності НАН України, та введення в дію потужної грид-інфраструктури, що є основою Українського національного гриду (УНГ), "Академічний сектор" якого складається з 34 обчислювальних кластерів (обчислювальна потужність понад 3000 процесорних ядер та майже 800 Терабайтів дискового простору) та 13 тематичних віртуальних грид-організацій за участю інститутів НАН України». В той же час у Концепції наголошувалось на проблемах, пов'язаних із фінансуванням дослідницької інфраструктури: «У зв'язку з обмеженим бюджетним фінансуванням ускладнюється й дотримання партнерських зобов'язань НАН України за міжакадемічними угодами щодо обміну вченими в рамках виконання спільних проєктів.

Не відповідають мінімальним потребам обсяги цільового фінансування для участі в крупних міжнародних проєктах та програмах, що передбачають пайові витрати. Через жорсткі нормативи невіршеними залишаються також питання трансферу коштів за участь учених Академії в довготривалих програмах (CERN, ОІЯД).

Чинне законодавство фактично забороняє здійснення довготривалих (понад 2 місяці) стажувань і відряджень для проведення спільних досліджень у провідних наукових центрах за межами України без втрати робочого місця, що створює тенденцію "витоку мізків" з НАН України. Відсутні також механізми залучення закордонних фахівців до спільних робіт в установах НАН України на тривалий період».

Проблеми недофінансування науково-дослідної діяльності і об'єктів інфраструктури була характерна протягом усього довоєнного періоду, і, безумовно, вона загострилася з початком військової агресії. *Формування належної нормативної бази щодо забезпечення функціонування та розвитку сучасної національної ДІ знаходиться на початковій стадії.*

4.4.2 Система правових актів України у сфері забезпечення відкритого доступу до ДІ

Поняття «дослідницька інфраструктура» та «державна дослідницька інфраструктура» уперше отримали визначення в [Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»](#) від 26.11.2015 р., також цим законом було передбачено правовий статус спеціальних суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності, які мають забезпечувати ефективне використання об'єктів ДІ – Центри колективного користування науковим обладнанням (далі – ЦККНО) (ст.13), національні наукові центри (ст. 14), державні ключові лабораторії (ст. 15) та наукові об'єкти, що становлять національне надбання (ст. 16).

Національний науковий центр (далі – ННЦ) – це найдавніша форма, використовуючи яку наукові установи, університети або їх об'єднання можуть реалізувати найбільш важливі та актуальні для держави напрями розвитку науки і техніки з використанням унікального дослідно-експериментального устаткування. Надання статусу національного наукового центру, порядок його функціонування та отримання пільг регулюється [Положенням про національний науковий центр, затвердженим постановою КМ України № 174 від 19.03. 1994р.](#) Статус Національного наукового центру було надано 14 провідним науковим установам України, зокрема Інституту судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса (м. Харків), Інституту метрології (м. Харків), Центру радіаційної медицини, гематології та онкології НАН України (м. Київ) та ін. Але по суті ННЦ має лише іміджеву складову, він не передбачає окремого фінансування.

Державні ключові лабораторії у тій формі, яка встановлена цим Законом ще не створювалися. Передбачається, що такі лабораторії можуть бути створені у формі нової юридичної особи, або функціонувати на основі договору про спільну діяльність, укладеному між науковими та/або освітніми установами. Вони створюються за визначеним напрямком на строк від 5 до 7 років. Створено підзаконну нормативну базу для забезпечення функціонування цього типу ДІ³⁵, але в умовах війни реалізація цієї ідеї значно ускладнена. Україна має досвід створення подібних установ, у 2011 р. було створено Державну ключову лабораторію молекулярної та клітинної біології, яка функціонувала як добровільне об'єднання вчених і педагогічних кадрів Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця, Інституту молекулярної біології і генетики НАН України та Державного фонду фундаментальних досліджень України без створення юридичної особи ([Наказ Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації № 6 від 01.04.2011 «Про створення Науково-навчального центру "Державна ключова лабораторія молекулярної і клітинної біології"»](#))

Ще одним важливим елементом ДІ є **науковий об'єкт, що становить національне надбання**, - це унікальний об'єкт, що не піддається відтворенню, втрата або руйнування якого матиме серйозні негативні наслідки для розвитку науки та суспільства, до наукових об'єктів, що становлять національне надбання, можуть бути віднесені: 1) унікальні об'єкти музейних, архівних фондів, колекції, особливо цінні та рідкісні видання, інші пам'ятки історії та культури; 2) інформаційні фонди; 3) дослідні установки, обладнання, полігони; 4) природні та біосферні заповідники, національні природні парки, заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади тощо. Державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання доступний на платформі Дія³⁶, містить 137 записів, аналітику та інфографіку, згідно з якою близько 20% таких наукових об'єктів знаходяться на території Харківської області. Нормативною базою внесення наукових об'єктів до реєстру національного надбання є [Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 723 від 19.10.2016 р.](#) та [Порядок ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затверджений наказом МОН України №1233 від 13.11.2018 р.](#)

Найбільш поширеною в Україні організаційно-правовою формою ДІ є **Центри колективного користування науковим обладнанням** (далі - ЦККНО), які утворюються у формі структурного підрозділу наукової установи, закладу вищої освіти або самостійної юридичної особи незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності з метою надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок вітчизняними та іноземними вченими. ЦККНО, що є юридичними особами державної форми власності, може передаватися у тимчасове безоплатне користування наукове обладнання для надання послуг без права його відчуження. Оскільки ЦККНО створюються на базі наукових установ та ЗВО, мережа розбивається на ЦККНО, які перебувають у сфері управління МОН України і НАН України.

На першому етапі було створено 8 ЦККНО ([Наказ МОН України від 02.05.2018 р. «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням»](#)), серед яких: Центр колективного користування науковим обладнанням "Інноваційна геоенергетика", засновник НТУ "Дніпровська

³⁵ Див. Питання державних ключових лабораторій: постанова Каб. Міністрів України N 607 від 10.07.2019 р. / URL: <https://zakon-pro.ligazakon.net/document/KP190607?bl=T150848-237&land=UA&context=UA&an=1>

³⁶ https://lookerstudio.google.com/reporting/ebf7d17a-e0a2-4789-bb0f-bca52abc8d38/page/p_z7na0uts3c?s=gJhT8goE-5Y

політехніка" ; Центр колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем", засновник Сумський державний університет; Центр колективного користування науковим "Лабораторія мікро- і наносистем, новітніх матеріалів та технологій", засновник Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна та ін. На сьогодні створено 102 ЦККНО, 6 з яких втрачено внаслідок війни.³⁷

Україна розвиває **електронні ДІ** для підтримки наукових досліджень та інновацій. Одним із таких інструментів є [Національний репозитарій академічних текстів](#) — загальнонаціональна розподілена електронна база даних, де зберігаються, накопичуються та систематизуються академічні роботи. Репозитарій є державною власністю в особі МОН, яке визначає його розпорядника та затверджує правила роботи. У липні 2018 року було затверджено відповідний Регламент.

В нашій державі також створено **хмарну інфраструктуру НАН України**, що функціонує за принципом IaaS (інфраструктура як сервіс), яка дозволяє ефективно використовувати обчислювальні ресурси за моделлю «надання ресурсів на вимогу». Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України створив перший хмарний кластер, сертифікований та підключений до [EGI Federated Cloud](#), і це єдиний в Україні хмарний ресурс, інтегрований у Європейську хмарну інфраструктуру завдяки підтримці EOSC. У 2018 році Український національний ГРІД та EGI Foundation підписали угоду про асоційоване членство, що сприяє створенню Національної ініціативи EOSC.

З 2022 року за ініціативою МОН України створюється [Національна електронна науково-інформаційна система \(URIS\)](#), яку розробляє Державна науково-технічна бібліотека України. Відповідно до затвердженого положення, URIS збирає, формує, зберігає та верифікує дані і інформацію у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Серед нормативних актів, які регулюють відносини у сфері ДІ, можна виокремити концептуальні (програмні), закони та підзаконні акти:

Програмні документи різного рівня:

- [Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки](#): розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р
- [Концепція Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року](#): розпорядження Каб. Міністрів України № 322-р від 14.04.2021р.
- [Дорожня карта з інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору](#): наказ Міністерства освіти і науки України № 167 від 10.02.2021р.
- [Концепція реалізації європейських принципів відкритої науки в НАН України на 2024–2030 роки](#)³⁸ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Президії НАН України від 29.11.2023 № 400
- [Про впровадження технологічного підходу "Індустрія 4.0"](#): постанова Каб. Міністрів України N 750 від 21 липня 2021 р.

³⁷ Дослідницькі інфраструктури / МОН України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavni-kluchovi-laboratoriyi>. Центри колективного користування науковим обладнанням НАН України / НАН України. URL: <https://www.nas.gov.ua/SharedResources/UA>

³⁸ http://www.igph.kiev.ua/Documents/Concept_European_400.pdf

Закони України:

- [Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII.](#)
- [Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556](#)

Підзаконні акти:

- [Положення про національний науковий центр, затв. постановою КМ України № 174 від 19.03.1994р.](#)
- [Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затверджене постановою Кабінету Міністрів України N 723 від 19.10.2016 р.](#)
- [Порядок ведення Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затверджений наказом МОН України №1233 від 13.11.2018 р.](#)
- [Положення про Національний репозитарій академічних текстів, затв. постановою Кабінету Міністрів України N 541 від 19.07.2017 р](#)
- [Про Національний фонд досліджень України: Постанова Каб. Міністрів України № 528 від 04.07.2018 р.](#)
- [Про Національну електронну науково-інформаційну систему: положення затв. постановою Каб. Міністрів України. N 1067 від 27 вересня 2022 р](#)
- [Примірне положення Центр колективного користування науковим обладнанням: постанова Каб. Міністрів України від 21 червня 2022 р. N 703](#)
- [Питання державних ключових лабораторій: постанова Каб. Міністрів України N 607 від 10 липня 2019 р.](#)

Наведені вище нормативні акти приймалися з 1994 року по цей час, вони не відзначаються термінологічною єдністю, деякі з них спрямовані лише на підтримку іміджу наукових та освітніх закладів, ніяким чином не впливаючи на напрями їх діяльності чи фінансову підтримку. Потреба у критичному переосмисленні та оновленні нормативної бази ДІ України широко обговорюється у академічному і експертному середовищі (див. список літератури в кінці розділу). В межах проекту «Наука в небезпеці» групою авторів був підготовлений аналітичний документ, де робиться висновок про застарілість та низьку ефективність існуючої організаційної системи управління ДІ і містяться рекомендації щодо відновлення та модернізації дослідницької інфраструктури України.³⁹

Кабінетом Міністрів України, відповідно до планів законопроектної роботи, було подано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених» (реєстр. № 10218 від 06.11.2023 р.), метою якого є «створення умов та правил забезпечення діяльності різних суб'єктів дослідницької інфраструктури та сприяння їх об'єднанню, з метою оптимального використання основних фондів (в тому числі об'єктів дослідницької інфраструктури) оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науковотехнічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовки кадрів» (п. 1 пояснювальної записки).

³⁹ Дослідницька інфраструктура в умовах повоєнного відновлення: від порятунку до зростання. Біла книга: Марина Гороховатська, Віталій Омеляненко, Сергій Радіо, Надія Васильєва, Олександра Правдива. Проект «Наука в небезпеці». Проект здійснено за підтримки Alfred P. Sloan Foundation/ URL: <https://scienceatrisk.org/uk/whitepaper/doslidnytska-infrastruktura-v-umovakh-povoiennoho-vidnovlennia-vid-poriatunku-do-zrostanania>

Законопроектом пропонується:

- 1) оновити термінологію, запровадивши нові поняття «відкритий доступ до дослідницької інфраструктури», «відкрита наука», «дослідницькі дані» та ін.;
- 2) надати у новій редакції перелік суб'єктів та об'єктів ДІ;
- 3) утворити Реєстр ДІ.

Постановою Верховної Ради України № 3800-ІХ від 06.06.2024 р. зазначений законопроект було прийнято за основу у першому читанні, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій доручено доопрацювати зазначений законопроект та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

На нашу думку, прийняття вищезгаданого законопроекту матиме позитивний вплив на правове регулювання ДІ, але у той же час він потребує доповнення та значного редагування. З огляду на законодавство ЄС та досвід окремих країн-членів, насамперед, потребують вдосконалення процедури державного управління та координації ДІ, а також створення ефективних правових механізмів державно-приватного партнерства у цій сфері, які б заохочували залучення приватного капіталу до фінансування ДІ. Вкрай необхідним також є впровадження і спеціального правового регулювання задля забезпечення стійкості ДІ в умовах воєнного стану, зокрема, визначення алгоритму збереження (евакуації) наукоємного обладнання суб'єктів ДІ у випадку непередбачуваних обставин.

4.5 Академічна доброчесність в контексті Open Science

Однією зі складових концепції Open Science вважається дослідницька доброчесність (Research Integrity). Питання академічної/дослідницької доброчесності є комплексним та охоплюють низку вимог, які висуваються до процесу написання робіт, їх використання та розповсюдження. Концепти Open Science та Research Integrity є взаємопов'язаними, проте мають різне спрямування. Концепт Open Science фокусується на дисемінації досліджень та вільному доступі до даних, водночас питання академічної та дослідницької доброчесності є більш широкими. Зважаючи на зазначене, найбільш релевантними у світлі концепції Open Science є ті вимоги академічної доброчесності, які стосуються публікації досліджень та їх поширення.

У багатьох країнах правила академічної/дослідницької доброчесності регулюються кодексами доброчесності. Так, одним із таких кодексів є Європейський кодекс поведінки щодо доброчесності досліджень (The European Code of Conduct for Research Integrity) Європейської федерації академій природничих і гуманітарних наук (European Federation of Academies of Sciences and Humanities, ALLEA), який містить частину 2.7 «Публікація, поширення та авторство», що зокрема містить наступні вимоги:

- *Автори офіційно погоджуються з послідовністю авторства, визнаючи, що саме авторство ґрунтується на: (1) значному внеску в розробку дизайну дослідження, збір відповідних даних, їх аналіз та/або інтерпретацію; (2) підготовці та/або критичному перегляді публікації; (3) затвердженні остаточного варіанту публікації; та (4) згоді нести відповідальність за зміст публікації, якщо інше не зазначено в публікації.*
- *Автори включають «Заяву про внесок автора» в остаточну публікацію, де це можливо, щоб описати обов'язки та внесок кожного автора.*
- *Автори визнають важливу роботу і внесок тих, хто не відповідає критеріям авторства, включаючи співавторів, асистентів і спонсорів, які зробили можливим проведення дослідження.*
- *Автори повідомляють про будь-які фінансові та нефінансові конфлікти інтересів, а також про джерела підтримки дослідження або публікації.*

- *Автори та видавці оперативно публікують виправлення або відкликають публікації, якщо це необхідно, процес відкликання є чітким, а причини вказані, і авторам зараховуються заслуги за публікацію виправлень після публікації.*
- *Автори, дослідницькі установи, видавці, спонсори та дослідницька спільнота визнають, що негативні результати можуть бути настільки ж важливими для публікації та поширення, як і позитивні.*
- *Автори є точними і чесними у спілкуванні з колегами, політиками і суспільством в цілому.*
- *Автори є прозорими у своїй комунікації, інформуванні та залученні громадськості щодо припущень і цінностей, які вплинули на їх дослідження, а також щодо надійності доказів, включаючи невизначеності та прогалини в знаннях, що залишилися.*
- *Автори дотримуються тих самих критеріїв, що й описані вище, незалежно від того, чи публікуються вони в передплатеному журналі, журналі з відкритим доступом або в будь-якій іншій формі публікації, в тому числі на серверах препринтів⁴⁰.*

Питання академічної доброчесності в Україні регулюються Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», а також підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими на їх виконання. Проте наразі системне та комплексне регулювання питання академічної доброчесності на рівні єдиного законодавчого акту відсутнє.

Поряд з цим, 06 червня 2024 року Верховною Радою України у першому читанні було прийнято за основу Проект Закону України «Про академічну доброчесність» (реєстр. № 10392 від 08/01/2024 року), що наразі готується до другого читання. Зазначений законопроект спрямований на розбудову культури академічної доброчесності в Україні, визначає особливості дотримання вимог академічної доброчесності у педагогічній, науково-педагогічній, викладацькій, науковій діяльності, а також правила академічної доброчесності у навчальній діяльності здобувачів освіти, при створенні та оприлюдненні академічних творів, правила академічної доброчесності під час оцінювання, в експертній діяльності та під час організації та проведення конкурсів, визначає систему забезпечення академічної доброчесності, а також пропонує відповідальність за порушення академічної доброчесності шляхом введення конкретних санкцій за окремі діяння.

В цілому законопроект відбиває вимоги, які висуваються до дослідницької доброчесності (Research Integrity) як однієї зі складових концепції Open Science та кращим практикам кодексів доброчесності наукових досліджень. Виходячи із визначень понять «академічна доброчесність» та «академічний твір» (п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 1 Законопроекту), а також сферу дії закону (ст. 2 Законопроекту) поняття дослідницької доброчесності (research integrity) охоплюється поняттям академічної доброчесності в межах цього Законопроекту. Водночас варто звернути увагу, що відповідно до ч. 2 ст. 2 зазначений закон не поширюватиметься на відносини щодо набуття, здійснення та захисту особистих немайнових та майнових авторських та/або суміжних прав.

Варто звернути увагу, що Законопроектом визначаються цінності та принципи академічної доброчесності (ст. 4 Законопроекту). Окрема стаття у межах цього Законопроекту присвячена академічній доброчесності у науковій діяльності. Так, відповідно до ст. 6 Законопроекту:

«1. Вчені зобов'язані:

- *дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності;*

⁴⁰https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/european-code-of-conduct-for-research-integrity_horizon_en.pdf

- надавати правливу інформацію про вихідні дані, методи, порядок проведення і результати власних досліджень, джерела використаної інформації, власну діяльність;
- базувати висновки і рекомендації за результатами досліджень на належних доказах і фактах;
- чітко виокремлювати та відмежовувати власні результати наукової діяльності від результатів наукової діяльності інших осіб;
- бути відповідальними під час оприлюднення результатів дослідження за їхню достовірність і можливий вплив на суспільство;
- забезпечувати прозорість наукового дослідження після його оприлюднення і довіру до його результатів шляхом надання доступу до первинних даних дослідження, інформації про методи дослідження, використані інструменти, матеріали, інші обставини, що могли вплинути на результати дослідження, крім інформації з обмеженим доступом і персональних даних;
- при оприлюдненні результатів досліджень надавати інформацію про джерела фінансування дослідження та пов'язані з цим конфлікти інтересів (у разі їх наявності);
- дотримуватися законодавства у сфері інтелектуальної власності.

2. Підготовка до проведення дослідження, його виконання, інтерпретація отриманих даних, рецензування, інформування про його результати мають здійснюватися у спосіб, що забезпечує належну якість дослідження та довіру до його результатів».

За умови прийняття зазначеного законопроекту, питання академічної доброчесності будуть врегульовані системно і дія цього закону поширюватиметься на наукову та науково-технічну діяльність в цілому. Водночас, в контексті розробки змін до Закону України «Про науково-технічну інформацію», вважаємо за доцільне закріпити дотримання правил академічної доброчесності у якості принципу, що відповідатиме загальній парадигмі запропонованих у інших підрозділах змін до законодавства.

4.6 Література

Правове забезпечення науково-дослідницької інфраструктури в Україні (теоретико-правовий аспект) монографія / [Н. М. Вапнярчук, А.П. Гетьман О. С. Головащенко та ін.]; за ред. А. М. Любич та І. В. Огієнко. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2022. 176 с.
URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/monografiya_2022.pdf

Особливості формування інфраструктури відкритої науки в Україні / С.Я. Свістун, П.І. Перконос, С.В. Суботін, Є.М. Твердохліб, В.А. Резніченко // Проблеми програмування. — 2022. — № 3-4. — С. 335-348. — Бібліогр.: 35 назв. — укр.

Дослідницька інфраструктура в умовах повоєнного відновлення: від порятунку до зростання. Біла книга: Марина Гороховатська, Віталій Омеляненко, Сергій Радіо, Надія Васильєва, Олександра Правдива. Проєкт «Наука в небезпеці». Проєкт здійснено за підтримки Alfred P. Sloan Foundation/
URL: <https://scienceatrisk.org/uk/whitepaper/doslidnytska-infrastruktura-v-umovakh-povoiennoho-vidnovlennia-vid-poriatunku-do-zrostanja>

Збірник наукових праць НДІ ПЗІР НАПрН України. Вип. 7: Актуальні питання розбудови науково-дослідницької інфраструктури : за матеріалами інтернет-конференції (м. Харків, 28 лютого 2022 року) / за ред. С. В. Глібка. – Харків: НДІ ПЗІР НАПрН України, 2022. – Електронне наукове видання. – https://ndipzir.org.ua/wpcontent/uploads/2022/Conf_28.02.22.pdf

Любич А. М. Науково-дослідницька інфраструктура як інструмент наукової інтеграції: деякі аспекти досвіду ЄС для України. Право та інновації. 2023. No 4 (44). С. 7–13.
<https://pti.org.ua/index.php/ndipzir/article/view/1055/766>

Корнієнко, В. О., & Каптан, М. В. (2024). Адаптація нормативно-правових актів у сфері науково та науково-технічної діяльності в системі міністерства оборони України в умовах воєнного стану. *Київський часопис права*, (2), 153-159. <https://doi.org/10.32782/kij/2024.2.23>

Кладько, В. П. (2022). Щодо створення державної ключової лабораторії для розвитку мікроелектроніки в Україні: Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 24 листопада 2021 року. *Visnik Nacional Noi Akademii Nauk Ukraini*, (1), 38–44. <https://doi.org/10.15407/visn2022.01.038>

5 Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації концепції відкритої науки» (Draft Law of Ukraine Amending Legislation on National Open Science Policy – in Ukrainian)

ПРОЄКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

Д. ШМИГАЛЬ

“ ”

2025 р.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо реалізації принципів відкритої науки

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, стаття 650) внести такі зміни:

1) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

«Науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані, у тому числі дані та метадані, про результати наукової, науково-технічної та виробничої діяльності, створені в Україні та за її межами, що виникають у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, інноваційної, виробничої чи суспільної діяльності та можуть бути збережені, передані або використані у цифровій, електронній, матеріальній або змішаній формі.»;

2) частину третю статті 15 викласти в такій редакції:

«3. Порядок доступу до науково-технічної інформації визначається її творцем або іншою особою, яка має права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, та/або яка на законних підставах обмежила доступ до науково-технічної інформації (конфіденційна інформація), якщо інше не встановлено законом або договором з цією особою.».

2. У Законі України «Про науково-технічну інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, стаття 345):

73

1) преамбулу викласти в такій редакції:

«Цей Закон визначає основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її формування і реалізації в інтересах науково-технічного, економічного і соціального прогресу країни. Метою Закону є створення в Україні правової бази для отримання, використання та збереження науково-технічної інформації з урахуванням міжнародних стандартів відкритості та прозорості. Законом регулюються правові та економічні відносини фізичних, юридичних осіб, держави та інших суб'єктів, що виникають при створенні, одержанні, використанні, поширенні та збереженні науково-технічної інформації, а також визначаються правові форми підтримки відкритого доступу до наукових знань і формування міжнародного співробітництва в цій галузі.

Дія Закону поширюється на юридичних осіб незалежно від їх форм власності, а також фізичних осіб, які мають право на одержання, використання та поширення науково-технічної інформації.

Дія Закону не поширюється на інформацію, що містить державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом.»

2) у статті 1:

абзаци другий – восьмий викласти в такій редакції:

«науково-технічна інформація – будь-які відомості та/або дані, у тому числі дані та метадані, про результати наукової, науково-технічної та виробничої діяльності, створені в Україні та за її межами, що виникають у процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проєктно-технологічної, інноваційної, виробничої чи суспільної діяльності та можуть бути збережені, передані або використані у цифровій, електронній, матеріальній або змішаній формі;

науково-інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямована на задоволення потреб фізичних і юридичних осіб, а також держави у науково-технічній інформації, що включає її збирання, аналітично-синтетичну обробку, метаопис, фіксацію, зберігання, пошук, обмін та поширення, у тому числі в цифровій та електронній формах, з дотриманням принципів відкритої науки;

інформаційні ресурси науково-технічної інформації – це зібрання науково-технічної інформації і документів (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації, дослідницькі дані та метадані тощо), незалежно від форми носія, і які можуть зберігатися, поширюватися та використовуватися в паперовій, електронній або цифровій формі, з урахуванням принципів відкритої науки;

довідково-інформаційний фонд – це сукупність упорядкованих первинних документів, що містять науково-технічну інформацію, і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб;

довідково-пошуковий апарат – це сукупність упорядкованих вторинних документів і даних (включаючи метадані), створених для пошуку первинних документів, що містять науково-технічну інформацію;

інформаційні ресурси спільного користування – це сукупність інформаційних ресурсів державних органів, бібліотек, наукових установ, закладів вищої освіти, інших юридичних осіб, незалежно від їх форм власності, які займаються науковою та / або науково-технічною діяльністю і з власниками яких укладено договори про їх спільне використання;

аналітично-синтетична обробка науково-технічної інформації – це процес обробки інформації шляхом аналізу і синтезу змісту документів з метою одержання необхідних відомостей, а також шляхом їх класифікації, оцінки, співставлення і узагальнення;»;

абзац дев'ятий виключити;

доповнити абзацами десятим – двадцять другим такого змісту:

«довірений репозитарій – репозитарій, який забезпечує доступ, повторне використання та довгострокову доступність до розміщеної в ньому науково-технічної інформації, у тому числі репозитарій закладу вищої освіти чи наукової установи, який відповідає сукупності таких вимог:

забезпечує надійний рівень тривалого зберігання науково-технічної інформації, її цілісність, автентичність, можливість використання та повторного використання;

має впроваджені в його діяльність політики визначення обсягу й рівня послуг, що надаються репозитарієм (правила розміщення, доступу, забезпечення цілісності і тривалого зберігання інформації та її незмінюваності);

здійснює супровід розміщених наукових результатів достатньо деталізованими метаданими, які включають унікальні ідентифікатори (у тому числі, Digital Object Identifier, DOI) для забезпечення можливості посилатися на зазначені результати та повторно використовувати їх;

забезпечує інтероперабельність із іншими науковими інформаційними системами шляхом застосування відкритих стандартів метаданих та протоколів обміну даними;

забезпечує зберігання дослідницьких даних згідно з принципами належного управління дослідницькими даними (принципи FAIR);

підтримує принципи етичного управління даними, включно із захистом конфіденційності, безпеки даних і дотриманням етичних норм у сфері досліджень;

унеможлиблює доступ до науково-технічної інформації у спосіб, що суперечить визначеному щодо такої інформації способу та меті використання (у тому числі, всупереч вимогам щодо конфіденційності певної частини дослідницьких даних, заборони на їх публічне розміщення без згоди третіх осіб тощо);

дослідницькі дані – дані або дані та метадані, зібрані та (або) одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень, які, зокрема, використовуються для підтвердження таких досліджень та отриманих наукових результатів;

метадані – структуровані дані, що описують, роз'яснюють, дають змогу ідентифікувати, спрощують використання та управління набором даних;

обробка науково-технічної інформації – збір, реєстрація, накопичення, зберігання, використання, адаптування, зміна, оновлення, поширення (передача, реалізація, розповсюдження тощо), верифікація науково-технічної інформації;

принципи належного управління дослідницькими даними (принципи FAIR) – принципи, що передбачають забезпечення багаторазового використання дослідницьких даних, їх доступність, здатність до взаємодії з різними типами даних (інтероперабельність) та здійснення оперативного пошуку необхідної інформації;

репозитарій – електронна база даних і набір відповідних сервісів, які представляють результати наукових досліджень (окремих наукових працівників, наукових установ або галузі загалом) у вільному чи закритому доступі, а також забезпечує довготривале, надійне їх зберігання і збереження. Репозитарій може бути розподіленим або централізованим.

Поняття «науковий результат», «відкритий доступ», «публічне фінансування (науково-технічної) роботи» вживаються в цьому Законі в значеннях, наведених у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність»»;

76

3) у статті 2:

частину другу після слів «громадської діяльності результати» доповнити словами «, дослідницькі дані та метадані».

частину четверту викласти в такій редакції:

«Науково-технічна інформація, що є продуктом інтелектуальної творчої діяльності, може містити охоронювані об'єкти права інтелектуальної власності, а відносини щодо її використання (зокрема, відтворення, придбання, зберігання, переробки, розповсюдження тощо) і розпорядження регулюються чинним законодавством.»;

4) статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3. Суб'єкти відносин у сфері науково-технічної інформації

1. Суб'єктами відносин, що регулюються цим Законом, є державні органи, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, міжнародні організації тощо.

2. Фізичні та юридичні особи можуть виступати як творці, споживачі, суб'єкти обробки науково-технічної інформації, а також посередники у сфері надання доступу до науково-технічної інформації.

3. Творцями науково-технічної інформації є особи, які своєю інтелектуальною, творчою діяльністю створили науково-технічну інформацію.

4. Споживачами науково-технічної інформації є особи, які мають доступ до науково-технічної інформації і використовують її у своїй науковій, науково-технічній, громадській, підприємницькій або іншій діяльності. Мета використання науково-технічної інформації визначається цим Законом або договором із творцем або іншим суб'єктом відносин у сфері науково-технічної інформації.

5. Суб'єктом обробки науково-технічної інформації є особа, яка здійснює обробку науково-технічної інформації.

Суб'єктом обробки науково-технічної інформації може бути творець або інша особа, права якої на доступ та обробку науково-технічної інформації визначаються законом або договором з творцем або іншим суб'єктом, якому належать права інтелектуальної власності на науково-технічну інформацію та/або право визначати режим доступу до науково-технічної інформації.

6. Посередником у сфері надання доступу до науково-технічної інформації є особа, яка забезпечує доступ споживачів до науково-технічної інформації і діє на підставі договору з творцем або іншою особою, якій належать права інтелектуальної власності на науково-технічну інформацію та/або право визначати режим доступу до науково-технічної інформації, а також договору зі споживачем науково-технічної інформації.»;

5) у статті 5:

частину першу викласти в такій редакції:

«Усі суб'єкти відносин у сфері науково-технічної інформації відповідно до Конституції України і цього Закону мають право на доступ до науково-технічної інформації, що передбачає можливість її одержання, зберігання, використання і поширення під час здійснення наукової, науково-технічної, громадської та іншої діяльності, на підставах, в порядку та з урахуванням обмежень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.»;

частину другу виключити;

б) статтю 6 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Режим доступу до науково-технічної інформації

1. Режим доступу до науково-технічної інформації визначається її творцем або іншою особою, яка має права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, та/або яка на законних підставах обмежила доступ до науково-технічної інформації (конфіденційна інформація), якщо інше не встановлено законом або договором з цією особою.

2. Режим доступу до науково-технічної інформації, яка належить до таємної та службової інформації, визначається законодавством.

3. Режим доступу до науково-технічної інформації, отриманої в процесі та/або за результатами наукових досліджень, що здійснюються на підставі договору і більш ніж на 50 % фінансуються за рахунок публічного фінансування, визначаються договором

між замовником (головним розпорядником бюджетних коштів) і виконавцем наукового дослідження із урахуванням вимог цього Закону.»;

7) статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, та відносини між особами, яким належать такі права, та іншими особами

1. Права інтелектуальної власності на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, охороняються законом.

2. Права на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, створені кількома особами, визначаються договором, укладеним між творцями цих результатів інтелектуальної, творчої діяльності, або законом.

3. Права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, і належать фізичним та/або юридичним особам, можуть переходити до держави або інших суб'єктів відносин у сфері науково-технічної інформації або бути надані таким суб'єктам на підставі договору або публічної ліцензії.

4. Споживач науково-технічної інформації несе відповідальність за порушення прав особи, якій належать права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у цій інформації.

Умови використання споживачем науково-технічної інформації, що містить охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, визначаються ліцензією творця або іншого суб'єкта, якому належать права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, або договором між споживачем і цими суб'єктами.

5. Суб'єкт обробки науково-технічної інформації та посередник у сфері надання доступу до науково-технічної інформації зобов'язані здійснювати свою діяльність щодо науково-технічної інформації відповідно до вимог закону і договору із творцем або іншим суб'єктом права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації.

6. Особа, якій належать права інтелектуальної власності на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, здійснює свої права щодо відповідної науково-технічної інформації самостійно або через посередника. Відносини між особою, якій належать права на охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності, що містяться у науково-технічній інформації, і посередником регулюються договором або законом.»;

8) доповнити статтю 7¹ такого змісту:

«Стаття 7¹. Захист персональних даних при використанні й обробці науково-технічної інформації

1. Суб'єкт обробки науково-технічної інформації та/або посередник у сфері надання доступу до науково-технічної інформації зобов'язані здійснювати свою діяльність у відповідності до законодавства у сфері захисту персональних даних, якщо такі дані є частиною науково-технічної інформації.»;

9) у статті 8:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Основною метою національної системи науково-технічної інформації є створення, наповнення та ефективне використання національних інформаційних ресурсів науково-технічної інформації, їх інтеграція у європейський та світовий інформаційний простір, а також сприяння використанню науково-технічної інформації, зокрема відкритих даних, для науково-технічного, економічного та соціального прогресу.»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Національна система науково-технічної інформації складається з Національної електронної науково-інформаційної системи, репозитаріїв, бібліотек, архівів та інших юридичних осіб, незалежно від їх форми власності, діяльність яких спрямована на збереження, обробку науково-технічної інформації, забезпечення відкритого доступу до неї у випадках, установлених законодавством.»;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Завдання та функції складових частин національної системи науково-технічної інформації, їх права й обов'язки визначаються цим Законом і законодавством у сфері наукової і науково-технічної діяльності.»;

10) статтю 9 викласти в такій редакції:

«Стаття 9. Основні завдання національної системи науково-технічної інформації

Основними завданнями національної системи науково-технічної інформації є:

формування на основі українських і зарубіжних джерел довідково-інформаційних фондів, включаючи бази і банки даних, довірених репозитаріїв, та забезпечення суб'єктів відносин у сфері науково-технічної інформації можливістю отримання доступу до науково-технічної інформації;

одержання, обробка, зберігання, поширення і використання інформації, одержаної в процесі наукової, науково-технічної, виробничої та громадської діяльності юридичних та фізичних осіб;

організація надходження до України та обробки зарубіжної науково-технічної інформації на основі вивчення світового інформаційного ринку;

підготовка аналітичних матеріалів, необхідних для прийняття державними органами та органами місцевого самоврядування рішень з питань науково-технічного, економічного і соціального розвитку країни;

аналітично-синтетична обробка першоджерел (первинних документів, що містять науково-технічну інформацію), реферування опублікованих і не опублікованих на території України джерел науково-технічної інформації, створення на цій основі і поширення інформаційної продукції та послуг;

розроблення і впровадження сучасних технологій в науково-інформаційну діяльність, зокрема технологій автоматизованої обробки науково-технічної інформації;

популяризація і сприяння широкому використанню досягнень науки і техніки, провідних технологічних рішень у виробництві;

створення загальнодоступної мережі бібліотек, інформаційних центрів громадського користування як бази для освіти, виробництва та наукових досліджень, системи реалізації прав громадян на культурний та фаховий розвиток;

забезпечення зберігання науково-технічної інформації у довірених репозитаріях;

забезпечення розміщення дослідницьких даних та метаданих згідно з принципами належного управління дослідницькими даними (принципами FAIR).»;

11) статтю 10 викласти в такій редакції:

«Стаття 10. Інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації

1. Інформаційні ресурси національної системи науково-технічної інформації становлять сукупність довідково-інформаційних фондів, зокрема репозитаріїв, з необхідним довідково-пошуковим апаратом і відповідними технічними засобами обробки науково-технічної інформації, що є у володінні, розпорядженні, користуванні державних органів, бібліотек, архівів, наукових установ, закладів вищої освіти та юридичних осіб незалежно від їх форм власності, а також довірених репозитаріїв.

2. Інформаційні ресурси науково-технічної інформації, що є власністю держави, визнаються державними ресурсами науково-технічної інформації. Їх розподіл між різними державними органами, службами, установами та порядок обміну регулюється законодавством.

3. У поповненні інформаційних ресурсів національної системи науково-технічної інформації беруть участь фізичні та юридичні особи незалежно від їх форм власності. Випадки обов'язкового розміщення науково-технічної інформації в інформаційних ресурсах національної системи науково-технічної інформації, зокрема, у довірених репозитаріях, визначаються законодавством.

4. Використання в процесі створення ресурсів науково-технічної інформації творів літератури, мистецтва і науки допускається за умов дотримання прав суб'єктів авторського права та суміжних прав. Це положення поширюється також на програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих інформаційних систем.»;

12) в абзаці першому частини першої статті 11 слова «коштів державного бюджету» замінити словами «публічного фінансування».

13) назву розділу IV викласти в такій редакції:

**«Розділ IV
ОБІГ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ВІДКРИТИЙ ДОСТУП ДО
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»;**

14) статтю 13 викласти в такій редакції:

«Стаття 13. Науково-технічна інформація як об'єкт договірних відносин

1. Науково-технічна інформація та послуги суб'єктів відносин у сфері науково-технічної інформації, можуть бути об'єктами договірних відносин між цими суб'єктами.

2. Ціни на науково-технічну інформацію та послуги встановлюються договорами, за винятком випадків, передбачених цим Законом.»;

15) статтю 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 14. Загальні засади цивільного обігу науково-технічної інформації

1. Правочини щодо науково-технічної інформації регулюються Цивільним кодексом України, іншими законами та міжнародними договорами України.

2. Суб'єкти відносин у сфері науково-технічної інформації мають право вчиняти будь-які дії, що не суперечать законодавству, стосовно науково-технічної інформації, щодо якої вони мають право на доступ та обробку або права інтелектуальної власності на втілені в такій інформації охоронювані результати інтелектуальної, творчої діяльності.

3. Суб'єкти відносин у сфері науково-технічної інформації, незалежно від форм власності, є вільними у виборі джерел інформації та осіб, що її надають, форм відносин з ними, методів і видів інформування, крім випадків, установлених законодавством або договорами з особами, що надають інформацію.»;

16) доповнити статтею 14¹ такого змісту:

«Стаття 14¹. Особливості доступу до науково-технічної інформації, створеної на замовлення і за рахунок публічного фінансування

1. Виконавці наукових досліджень (творці науково-технічної інформації), які здійснюються на підставі договору і більш ніж на 50% фінансуються за рахунок публічного фінансування, зобов'язані забезпечити відкритий доступ до науково-технічної інформації, отримання якої передбачене таким договором.

2. Розміщення у відкритому доступі здійснюється шляхом депонування повних текстів чи інших форм вираження науково-технічної інформації в довіреному репозитарії.

Науково-технічна інформація, зокрема дослідницькі дані та метадані, розміщується згідно з принципами належного управління дослідницькими даними (принципами FAIR).

3. Дослідницькі дані та метадані мають бути розміщені у відкритому доступі протягом строків, указаних у договорі на проведення наукового дослідження, що фінансується за рахунок публічного фінансування на 50 % і більше.

Наукові результати, одержання яких фінансується за рахунок публічного фінансування на 50 % і більше, у вигляді статей та інших рецензованих видань, які первісно не були опубліковані у виданнях з відкритим доступом, мають бути розміщені у відкритому доступі невідкладно після публікації.

4. Виконавці наукових досліджень (творці науково-технічної інформації), що здійснюються на підставі договору і частка публічного фінансування яких становить більше 50 %, звільняються від обов'язку забезпечити відкритий доступ до наукових результатів та дослідницьких даних, якщо має місце одна з таких обставин:

надання відкритого доступу суперечить вимогам законодавства про захист персональних даних;

надання відкритого доступу може порушити права інтелектуальної власності третіх осіб;

надання відкритого доступу суперечить інтересам національної безпеки та обороноздатності держави, вимогам щодо нерозголошення державної таємниці, службової інформації;

надання відкритого доступу порушує законні комерційні інтереси, зокрема, права та законні інтереси щодо конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці;

заборона та/або обмеження щодо надання відкритого доступу передбачені договором про виконання наукового дослідження, з підстав, передбачених абзацами другим – п'ятим цієї частини, а також в інших випадках, установлених законом.

5. Обов'язок забезпечити відкритий доступ до наукових публікацій та дослідницьких даних, визначених у частині першій цієї статті, може бути відтермінований, якщо наукові публікації та дослідницькі дані містять інформацію (зокрема, технічні рішення), що зазначається у заявці для реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності.

Розміщення у відкритому доступі може бути відкладене на строк до 18 місяців з моменту створення наукового, науково-технічного результату для подання заявки на реєстрацію об'єкта права інтелектуальної власності.

Після подання заявки на патент науковий результат та/або дослідницькі дані мають бути розміщені у відкритому доступі в повному обсязі, за винятком інформації, розкриття якої може зашкодити отриманню патенту.

6. Положення частин четвертої та п'ятої цієї статті не розповсюджуються на метадані наукових результатів та дослідницьких даних.

7. Розміщення у відкритому доступі здійснюється на умовах відкритих публічних ліцензій, що дозволяють вільне безоплатне використання об'єкта будь-якою особою щонайменше для цілей відтворення, розповсюдження, інтерактивного надання доступу та створення похідних творів з обов'язковим зазначенням імені автора та джерела запозичення.

8. Науково-технічна інформація, створена в результаті наукового дослідження, що здійснюється на підставі договору і частка публічного фінансування якого становить більше 50 %, має бути доступною для відтворення та вилучення текстів та інформації (даних) за допомогою автоматизованих методів аналізу (глибинний аналіз текстів і даних) для будь-яких дослідницьких цілей на умовах, визначених Законом України «Про авторське право і суміжні права», крім випадків звільнення від обов'язку забезпечити відкритий доступ чи його відтермінування, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті.

Наукові установи та заклади вищої освіти зобов'язані:

розробити та впровадити інституційні політики відкритого доступу;

забезпечити необхідну інфраструктуру та підтримку для реалізації відкритого доступу;

враховувати дотримання вимог відкритого доступу при оцінці наукової діяльності працівників.

9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності:

розробляє та затверджує типові положення про відкритий доступ для включення у договори про виконання наукових досліджень, частка публічного фінансування за якими становить більше 50 %;

здійснює моніторинг виконання вимог цієї статті;

щорічно публікує звіт про стан реалізації політики відкритої науки та відкритого доступу до результатів наукових досліджень в Україні.

10. Порушення умов розміщення науково-технічної інформації у відкритому доступі є порушенням договору на проведення наукового дослідження і є підставою для відповідальності виконавців таких наукових досліджень, передбаченої таким договором.»;

17) статтю 15 викласти в такій редакції:

«Стаття 15. Умови надання інформаційної продукції та послуг

1. Державні органи та служби науково-технічної інформації, які організують використання державних ресурсів науково-технічної інформації, здійснюють її пошук і передачу на безоплатній основі. У бібліотеках, які фінансуються за рахунок публічного фінансування, науково-технічна інформація, що не потребує спеціального тематичного пошуку або копіювання, надається безоплатно.

2. Огляди, аналітичні і фактографічні довідки, інші види інформаційної продукції, що готуються на основі аналізу, оцінки та узагальнення науково-технічної інформації (за винятком тих, що готуються повністю за рахунок публічного фінансування або частка публічного фінансування яких становить більше 50 %), реалізуються на комерційних засадах.

3. Юридичні і фізичні особи, які формують ресурси науково-технічної інформації за рахунок власних коштів, надають інформаційну продукцію і послуги на комерційній основі.

4. При наданні інформаційної продукції та послуг повинні гарантуватись охорона прав інтелектуальної власності, державної та комерційної таємниці.»;

18) абзаци перший та другий статті 16 викласти в такій редакції:

«Відносини між державними органами і службами науково-технічної інформації, юридичними особами будь-яких форм власності, які здійснюють науково-інформаційну діяльність, і споживачами науково-технічної інформації визначаються договорами між цими суб'єктами.

На договірній основі також здійснюється інформаційне забезпечення, наукові дослідження і розробки для органів державної влади, крім випадків, коли законом передбачено безоплатне надання інформації цим органам.»;

19) у статті 17:

в абзаці четвертому частини першої слова «, в тому числі валютну,» виключити;
після абзацу четвертого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:

«підтримку, в тому числі фінансову, розвитку українських наукових видань, які відповідають міжнародним стандартам відкритої науки;»;

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – сьомий вважати абзацами шостим – восьмим;
абзац шостому частини першої викласти в такій редакції:

«підготовку кадрів у сфері науково-інформаційної діяльності через систему закладів вищої та загальної середньої освіти, підвищення рівня інформаційної підготовки спеціалістів у цій сфері;»

в абзаці сьомому частини першої слова «підприємствами та організаціями» замінити словами «юридичними особами»;

в абзаці другому частини четвертої слова «коштів державного бюджету» замінити словами «публічного фінансування»;

в абзаці п'ятому частини четвертої після слів «організаціях та органах управління» доповнити словами «зокрема довірених репозитаріїв,»;

в абзаці шостому частини четвертої слово «підприємств» замінити словами «юридичних осіб», слова «чи колективній» виключити;

після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«розробки та реалізації механізмів фінансової підтримки українських наукових фахових видань, які відповідають міжнародним стандартам відкритої науки, як інструментів поширення наукових результатів виконаних за рахунок публічного фінансування.»;

20) статтю 20 викласти в такій редакції:

«Стаття 20. Міжнародна діяльність у сфері науково-технічної інформації

Міжнародне співробітництво у сфері науково-технічної інформації здійснюється на засадах відкритості для забезпечення інтеграції української науки у світовий науковий та Європейський дослідницький простір із забезпеченням захисту інтересів національної безпеки.»;

21) частину першу та частину другу статті 21 викласти в такій редакції:

«1. Міждержавний обмін науково-технічною інформацією здійснюється відповідно до угод про науково-технічне співробітництво та інших міжнародних договорів України.

2. Держава забезпечує відкритий доступ до науково-технічної інформації, яка є результатом міждержавного співробітництва та використання об'єднаних міжнародних інформаційних ресурсів і баз даних, якщо інше не передбачено міжнародним договором або законом України.»;

22) Статтю 22 виключити.

3. У Законі України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25 із наступними змінами):

1) у статті 1:

доповнити новим пунктом 3¹ такого змісту:

«3¹) відкритий доступ до науково-технічної інформації – безоплатний доступ суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також інших суб'єктів до науково-технічної інформації;»;

у пункті 5 після слів «визначених надавачами гранту,» доповнити словами «публікації наукових результатів у вигляді наукової статті чи наукової доповіді у наукових виданнях, які відповідають міжнародним стандартам відкритої науки та включені до міжнародних наукометричних баз даних»;

пункт 18 викласти у такій редакції:

«18) наукове видання – це засіб поширення науково-технічної інформації, який може бути представлений у формі узагальнюючої наукової праці, монографії, збірника наукових праць, збірника документів і матеріалів, тез та матеріалів наукових конференцій, автореферата дисертації, препринта, словника, енциклопедії, наукового довідника або покажчика, наукового фахового видання тощо.

Наукове видання підлягає процедурі наукового рецензування та затвердження до друку вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи або закладу вищої освіти, редакційно-видавничому опрацюванню, і може бути виготовлене шляхом друкування, тиснення або в інший спосіб. Наукове видання може містити інформацію про результати наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, теоретичних чи експериментальних досліджень (науково-

дослідне видання), археографічні або джерелознавчі матеріали, а також науково-довідкову чи науково-інформаційну інформацію.»;

доповнити новим пунктом 32¹ такого змісту:

«32¹) публічне фінансування наукової (науково-технічної) роботи – надання коштів та/або майна для забезпечення виконання наукової (науково-технічної) роботи чи науково-технічної (експериментальної) розробки за рахунок державного або місцевих бюджетів;»;

2) у пункті 3 частини другої статті 1 після слів «системі експертизи,» доповнити словами «з урахуванням принципів відкритої науки»;

3) частину першу статті 42 доповнити новими пунктами 5¹ – 5³ такого змісту:

«5¹) розробляє та затверджує типові положення про відкритий доступ до науково-технічної інформації у випадках, передбачених законом;

5²) розробляє Національний план щодо відкритої науки та вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України у встановленому законодавством порядку;

5³) забезпечує підтримку українських наукових видань, що публікують наукові результати у відкритому доступі, у тому числі шляхом надання фінансової, організаційної та інформаційної підтримки, спрямованої на забезпечення стабільної діяльності, відповідності таких видань міжнародним стандартам відкритої науки, включення до міжнародних наукометричних баз даних, а також забезпечення прозорості редакційної політики та якості рецензування;»;

4) частину другу статті 45 доповнити пунктами 15 та 16 такого змісту:

«15) впровадження принципів відкритої науки і реалізацію права суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності на отримання відкритого доступу до науково-технічної інформації у випадках, визначених законом;

16) підтримку розвитку українських наукових видань, які відповідають міжнародним стандартам відкритої науки.»;

5) частину першу статті 46 доповнити пунктом 10 такого змісту:

«10) відкритої науки, що передбачає, зокрема, забезпечення відкритого доступу до науково-технічної інформації у випадках та в обсягах, установлених законом.»;

6) у статті 48:

в абзаці першому частини першої слова «коштів державного та місцевих бюджетів» замінити словами «публічного фінансування»;

частину сьому доповнити пунктами 6 та 7 такого змісту:

«6) підтримки українських наукових видань, які відповідають міжнародним стандартам відкритої науки;

7) підтримки та розвитку репозитаріїв, у тому числі репозитаріїв даних.»;

в абзаці першому частини десятої слова «Бюджетне фінансування» замінити словами «Публічне фінансування»;

7) пункт 1 частини першої статті 50 викласти у такій редакції:

«1) відкритість та прозорість, сприяння відкритій науці, у тому числі підтримка політики відкритого доступу до результатів наукових розробок та досліджень, що фінансувались Національним фондом досліджень України, у межах визначених законодавством;»;

8) пункт 6 частини другої статті 51 викласти у такій редакції:

«6) трансфер знань та їх поширення, в тому числі шляхом публікації наукових результатів у вигляді наукової статті чи наукової доповіді у наукових виданнях, які відповідають міжнародним стандартам відкритої науки та включені до міжнародних наукометричних баз даних;»

9) доповнити частину другу статті 58 абзацом другим такого змісту:

«Орган або юридична особа, які розмістили інформацію про проведення конкурсу наукових (науково-технічних) робіт, виконання яких планується здійснювати за рахунок публічного фінансування більше, ніж на 50 %, зобов'язаний здійснювати контроль за додержанням вимог закону про розміщення наукових публікацій і дослідницьких даних у відкритому доступі, якщо забезпечення такого доступу є обов'язковим згідно із законом.»;

10) доповнити частину 6 статті 59 абзацом 2 такого змісту:

«Грантоодавач здійснює контроль за забезпеченням відкритого доступу до науково-технічної інформації, отриманої в ході наукових досліджень, що проводяться за результатом конкурсного відбору, якщо забезпечення такого доступу є обов'язковим згідно з законом.»;

11) пункт 5 частини другої статті 66 після слів «банків даних,» доповнити словами «що відповідають принципам відкритої науки, забезпечуючи доступність та прозорість наукових результатів і даних».

4. У Законі України «Про авторське право і суміжні права» (Відомості Верховної Ради України, 2023 р., № 57, стор. 2, стаття 166) внести такі зміни:

1) статтю 1 доповнити пунктами 17¹, 19¹, 19², 30¹, 38¹, 48¹ та 49¹ такого змісту:

«17¹) глибинний аналіз тексту і даних – будь-який автоматизований аналітичний метод, спрямований на аналіз тексту та даних в електронній формі з метою генерації інформації, що включає, але не обмежується такими елементами як шаблони, закономірності, тенденції та кореляції;

19¹) дослідницька організація – наукова установа, заклад вищої освіти чи інший заклад освіти, включно з їх бібліотеками та дослідницькими (науковими) структурними підрозділами, або інша організація, основною метою діяльності якої є проведення наукових досліджень чи здійснення освітньої діяльності на некомерційній основі або шляхом реінвестування всіх прибутків у свої наукові дослідження чи освітню діяльність, або яка визнана державою такою, що здійснює діяльність в інтересах суспільства, відповідно до офіційних встановлених процедур або в рамках визнаного державою контракту;

19²) заклад зі збереження культурної спадщини – загальнодоступні бібліотека, музей з відкритим доступом для відвідувачів, архів або організація із збереження аудіо-, відеозаписів, у фондах (колекціях) яких зберігаються твори, фонограми, відеограми та зафіксовані у них виконання;

30¹) науковий службовий твір – твір наукового характеру, який створений працівником наукової установи, дослідницької організації або закладу освіти у зв'язку з виконанням обов'язків за трудовим договором (контрактом) і який містить певний науковий результат;

38¹) право на вторинну (повторну) публікацію – невідчужуване право автора твору наукового характеру у вигляді наукової статті чи іншого рецензованого видання, створеного в результаті наукового дослідження, яке здійснювалося на підставі договору і частка публічного фінансування яких становить більше 50 %, розмістити у відкритому доступі цей науковий твір, що вже був вперше опублікований видавцем, незалежно від передачі виключних майнових прав видавцю чи роботодавцю або будь-яких умов договору з видавцем, роботодавцем чи іншими особами;

48¹) реєстр сирітських творів – інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення відомостей про твори, фонограми, відеограми та зафіксовані у них виконання, визнані сирітськими на території України, а також надання реєстрової інформації, та адмініструється Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

49¹) ретельний пошук – добросовісне вжиття заходів щодо ідентифікації суб'єктів авторського права та/або суміжних прав та належного встановлення їх місцезнаходження шляхом звернення до джерел інформації, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, який проводиться організаціями, зазначеними у статті 29 цього Закону, до початку використання твору, фонограми, відеограми чи зафіксованого у них виконання;».

2) статтю 12 доповнити частиною восьмою такого змісту:

«8. Автор наукового результату у вигляді наукової статті чи іншого рецензованого видання, створеного в результаті наукової (науково-технічної) роботи, яка здійснювалась на підставі договору і на 50 % і більше фінансувалась за рахунок публічного фінансування, має невідчужуване право на вторинну публікацію, незважаючи на передачу виключних майнових прав видавцеві наукового журналу, збірника або іншого видання, де твір було опубліковано вперше, або роботодавцю чи на будь-які умови договору з видавцем, роботодавцем чи іншою особою.»;

3) доповнити статтю 12¹ такого змісту:

«Стаття 12¹. Право автора наукової статті на вторинну публікацію

1. Автор наукової статті, прийнятої до публікації видавцем, зберігає за собою право на розміщення тексту цієї статті в довіреному репозитарії на некомерційних засадах.

2. Видавець, який прийняв наукову статтю до публікації, не може відкликати своє рішення на підставі того, що автор або перший власник авторського права на наукову статтю розмістив її текст у вільному доступі в репозитарії після прийняття статті до публікації.

3. Будь-яке положення договору, що виключає чи обмежує право автора наукової статті на вторинну публікацію, є нікчемним.

4) доповнити статтю 14 частиною четвертою такого змісту:

«4. Якщо службовий твір має науковий характер і створений працівником наукової установи, дослідницької організації або закладу освіти, майнові права на такий твір переходять до роботодавця частково. За автором такого твору зберігається невідчужуване право використовувати твір у своїй науковій діяльності для проведення подальшого дослідження та викладацькій діяльності, здійснювати переклад твору іншими мовами, включати твір повністю або частково до своїх творів монографічного характеру та/або збірників своїх наукових праць.

За автором наукової статті, прийнятої до публікації видавцем, додатково зберігається невідчужуване право на розміщення рукопису статті у науковому репозитарії (репозитаріях) на некомерційній основі. Видавець, який прийняв наукову статтю до публікації, не може відмовити у її публікації на тій підставі, що рукопис статті було розміщено у вільному доступі у науковому репозитарії (репозитаріях) після прийняття статті до публікації. Положення видавничого договору, яке виключає чи обмежує право автора наукової статті на розміщення її рукопису у науковому репозитарії (репозитаріях), є нікчемним.»;

5) доповнити статтею 14¹ такого змісту:

«Стаття 14¹. Особливості правового режиму наукових службових творів

1. Особисті немайнові права на науковий службовий твір належать його автору.

2. Майнові права на науковий службовий твір належать спільно автору та роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором або цивільно-правовою угодою між ними.

3. Автор наукового службового твору має право використовувати створений ним твір для подальшої наукової діяльності, зокрема, шляхом переробки чи створення похідних творів, включення до збірників наукових праць, а також для викладацької діяльності без додаткового дозволу роботодавця.

4. Роботодавець має право використовувати науковий службовий твір в межах своєї статутної діяльності, а також надавати дозвіл на його використання третім особам без додаткового дозволу автора, за умови додержання особистих немайнових прав автора.

б) доповнити статтею 17¹ такого змісту:

«Стаття 17¹. Особливості використання наукових результатів для створення похідних творів у наукових та освітніх цілях

1. З метою сприяння розвитку науки та освіти дозволяється обмежене використання правомірно опублікованого твору наукового характеру (наукової статті, монографії чи її частини, матеріалу доповіді на науковій конференції, наукового звіту чи аналізу, дисертації, автореферату дисертації, іншого виду наукової публікації), до яких особа має законний доступ, для створення похідних творів наукового характеру без згоди автора такого наукового результату, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, за умови дотримання вимог цієї статті.

2. Згідно з частиною 1 цієї статті дозволяється створення таких похідних творів наукового характеру:

- 1) анотації, реферати та огляди наукових публікацій;
- 2) метааналіз наукових результатів;
- 3) візуалізації наукових результатів;
- 4) критичні аналізи та коментарі до наукових результатів.

3. Створення похідних творів наукового характеру дозволяється виключно для таких цілей:

- 1) виконання наукової (науково-технічної) роботи;
- 2) здійснення освітньої діяльності;
- 3) наукова дискусія та критика;
- 4) інформування наукової спільноти про нові відкриття та ідеї.

4. При створенні похідного твору наукового характеру повинні дотримуватися такі умови:

1) обсяг використання оригінального твору не перевищує обґрунтовано необхідного для досягнення мети створення похідного твору;

2) використання не завдає шкоди нормальному використанню оригінального твору та не порушує права та законні інтереси автора оригінального твору;

3) чітко вказується, що новий твір є похідним, із зазначенням автора і джерела оригінального твору;

4) забезпечується чітке розмежування між оригінальним змістом та доданим або зміненим матеріалом;

5) не допускається спотворення чи перекручення змісту оригінального твору чи його основних наукових висновків таким чином, що це справляє враження про приналежність такого спотвореного змісту чи висновків автору оригінального твору.

5. При створенні похідного наукового твору не виникає співавторство автора похідного твору з автором оригінального твору.

6. Створення та використання похідних творів відповідно до цієї статті допускається лише для некомерційного використання. Будь-яке комерційне

використання похідних творів наукового характеру вимагає отримання згоди автора оригінального твору.

7. Положення цієї статті не обмежують прав на вільне використання творів, передбачене частиною 2 статті 22 цього Закону. Твори наукового характеру, які містять цитати з оригінальних творів, не вважаються похідними творами наукового характеру в розумінні цієї статті, якщо вони не містять істотної творчої переробки оригінального твору або не є його творчим перекладом на іншу мову та відповідають обсягу та меті дозволеного використання згідно з частиною 2 статті 22 цього Закону.»;

7) пункт 14 частини другої статті 22 викласти в такій редакції:

«14) виготовлення копій творів, до яких особа має законний доступ, з метою глибинного аналізу текстів і даних відповідно до статті 22¹ цього Закону.»;

8) доповнити статтею 22¹ такого змісту:

«Стаття 22¹. Вільне використання творів та інших об'єктів для цілей глибинного аналізу тексту і даних

1. Дослідницькі організації та заклади зі збереження культурної спадщини мають право без згоди суб'єкта авторського права чи права особливого роду (*sui generis*) і без виплати йому винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, відтворювати та вилучати інформацію (дані) з творів чи інших об'єктів, до яких особа має законний доступ, для здійснення глибинного аналізу текстів і даних для дослідницьких цілей.

2. Копії творів чи інших об'єктів, зроблені відповідно до частини першої цієї статті, мають зберігатися виключно із забезпеченням належного рівня захисту та безпеки та не можуть зберігатися довше, ніж це необхідно для досягнення мети глибинного аналізу текстів і даних. Такі копії не можуть бути передані, відчужені чи надані будь-якій іншій особі, за винятком, коли така передача, відчуження чи надання доступу прямо дозволена суб'єктом авторського права чи права особливого роду (*sui generis*), яким належать права на такі твори чи інші об'єкти.

3. Суб'єкти авторського права чи права особливого роду (*sui generis*) мають право застосовувати розумні заходи для забезпечення захисту та цілісності мереж, баз даних та інших носіїв, у яких розміщені належні їм твори та інші об'єкти, у тому числі, технологічні засоби захисту та/або засоби, придатні для зчитування комп'ютером, для заборони або обмеження використання належних їм творів чи інших об'єктів для цілей глибинного аналізу текстів і даних.

4. Положення частини першої цієї статті не застосовуються за умови, що особа, яка здійснює глибинний аналізу текстів і даних, знає (або за розумної обачності повинна знати), що відповідний твір або інший об'єкт був оприлюднений з порушенням прав суб'єктів авторського права чи права особливого роду (*sui generis*), а також якщо дії з глибинного аналізу текстів і даних іншим чином необґрунтовано завдають шкоди законним інтересам суб'єктів права інтелектуальної власності з урахуванням характеру та мети такого твору чи іншого об'єкта або обставин здійснення глибинного аналізу текстів і даних.»;

9) статтю 29 викласти в такій редакції:

«Стаття 29. Використання сирітських творів

1. Дозволяється некомерційне використання сирітських творів закладами зі збереження культурної спадщини, освітніми закладами, дослідницькими організаціями, а також організаціями суспільного мовлення способами відтворення, розповсюдження, публічного сповіщення, інтерактивного надання доступу та доведення до загального відома публіки іншими способами (за умови зазначення імені автора та/або виконавця, якщо воно відоме) з метою оцифрування, індексації, каталогізації, збереження, відновлення копії, виконання наукових (науково-технічних робіт), освітньої діяльності або культурного збагачення суспільства після вжиття заходів із ретельного пошуку авторів, інших суб'єктів авторського права, що не призвели до ідентифікації відповідних суб'єктів авторського права або віднайдення ідентифікованих суб'єктів.

2. Набути статусу сирітського може оприлюднений на території України або будь-якої країни-члена Європейського Союзу:

1) твір, опублікований у книзі, журналі, газеті або інших письмових виданнях, що міститься в колекціях установ та організацій, зазначених у частині першій цієї статті;

2) аудіовізуальний твір, що міститься в колекціях установ та організацій, зазначених у частині першій цієї статті.

3. Використання на території України твору, як це передбачено у частині першій цієї статті, дозволяється лише після набуття твором статусу сирітського та внесення його до реєстру сирітських творів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статус сирітського твору визнається за умови проведення установами та організаціями, зазначеними в частині першій цієї статті, ретельного пошуку щодо кожного твору в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При здійсненні ретельного пошуку враховується інформація про всі передбачені законом категорії суб'єктів авторського права, а у разі, якщо твір було створено за трудовим договором (контрактом), до уваги береться також інформація про роботодавця.

4. Національний орган інтелектуальної власності веде єдиний реєстр сирітських творів, який має бути загальнодоступним через мережу Інтернет.

5. Твір, який набув статусу сирітського, втрачає цей статус, а його використання способами, зазначеними в частині першій цієї статті, не дозволяється, у встановленому порядку на підставі заяви, яка містить вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав на твір, зазначений у такій заяві, про підстави виникнення прав у суб'єкта (суб'єктів) авторського права на цей твір та строк їх чинності, а також контактні дані заявника. Твір, що втратив статус сирітського твору, охороняється відповідно до цього Закону.

6. У разі втрати твором статусу сирітського, установи та організації, зазначені у частині першій цієї статті, які використовували цей твір, зобов'язані негайно припинити його подальше використання. Копії твору, виготовлені такою установою чи організацією

до втрати твором статусу сирітського, можуть зберігатися в колекції установи чи організації.

7. Суб'єкт авторського права, який заявив про свої права на твір, що мав статус сирітського, має право на справедливую компенсацію за використання твору протягом періоду, коли він мав статус сирітського. Розмір компенсації визначається з урахуванням некомерційного характеру використання, цілей публічного інтересу, яким слугувало таке використання, та можливої шкоди інтересам правовласника. Розмір компенсації визначається за домовленістю між суб'єктом авторського права та установою чи організацією, які використовували твір. У разі недосягнення згоди, розмір компенсації визначається судом.

8. Порядок та умови дозволеного використання сирітських творів, що включають порядок та умови вжиття заходів щодо ідентифікації та належного розшуку відповідних суб'єктів авторського права, набуття та втрати статусу сирітського твору, ведення реєстру сирітських творів, визначаються Кабінетом Міністрів України.

9. Використання сирітських творів відповідно до цієї статті не вважається порушенням авторського права.»;

10) частину другу статті 30 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Положення цієї частини не поширюються на сирітські твори, використання яких здійснюється відповідно до статті 29 цього Закону.»;

11) статтю 33 доповнити частиною 12 такого змісту:

«12. Неоригінальні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою в результаті виконання наукової (науково-технічної) роботи, яка здійснюється на підставі договору і частка публічного фінансування яких становить більше 50 %, повинні розміщуватися у відкритому доступі на умовах відкритих публічних ліцензій відповідно до умов статті 14¹ Закону України «Про науково-технічну інформацію».»;

12) частину другу статті 43 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) відтворення об'єктів суміжних прав з метою глибинного аналізу текстів і даних відповідно до статті 221 цього Закону.»;

13) частини першу та другу статті 44 викласти в такій редакції:

«1. Дозволяється некомерційне використання сирітських фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань закладами зі збереження культурної спадщини, освітніми закладами, дослідницькими організаціями, а також організаціями суспільного мовлення способами відтворення, розповсюдження, публічного сповіщення, інтерактивного надання доступу та доведення до загального відома публіки іншими способами (за умови зазначення імені виконавця та інших суб'єктів суміжних прав, якщо вони відомі) з метою оцифрування, індексації, каталогізації, збереження, відновлення копії, проведення наукових досліджень, освітньої діяльності або культурного збагачення суспільства після вжиття заходів із ретельного пошуку суб'єктів суміжних прав, що не призвели до ідентифікації відповідних суб'єктів суміжних прав або віднайдення ідентифікованих суб'єктів.

2. До сирітських об'єктів суміжних прав застосовуються положення частин другої – дев'ятої статті 29 цього Закону щодо сирітських творів.»;

14) доповнити статтю 51 частиною шостою такого змісту:

«6. При розміщенні правомірно оприлюдненого твору наукового характеру (наукової статті, монографії чи її частини, матеріалу доповіді на науковій конференції, наукового звіту чи аналізу, дисертації, автореферату дисертації, іншого виду наукової публікації) його автором або уповноваженою автором особою у загальнодоступних електронних архівах, репозитаріях чи інших загальнодоступних джерелах (зокрема, в довіреному репозитарії; в інституційних репозитаріях наукових установ та закладів вищої освіти; в періодичних наукових виданнях або на інших платформах відкритого доступу тощо) з некомерційною метою вважається, що автор надає дозвіл на їх вільне використання на умовах відкритої публічної ліцензії або, якщо про це прямо вказано автором, видавцем або відповідним архівом чи репозитарієм, на умовах іншої ліцензії, що відповідає таким критеріям:

1) дозволяє вільне відтворення, розповсюдження, інтерактивне надання доступу, модифікацію твору будь-якими способами та у будь-яких цілях, включаючи комерційні;

2) вимагає обов'язкового зазначення імені автора та джерела запозичення у спосіб, визначений автором (якщо це практично можливо);

3) дозволяє створення та вільне використання похідних творів на умовах цієї самої ліцензії;

4) не містить будь-яких додаткових обмежень прав користувачів, окрім зазначених вище.

Інформація про застосовну ліцензію має бути чітко доведена до відома користувачів архіву чи репозитарію. Якщо автор, видавець, архів чи репозитарій прямо застеріг про застосування іншої ліцензії або про заборону певних видів вільного використання твору, це застереження має пріоритет над презумпцією цієї частини.»;

15) доповнити статтю 52 частиною другою такого змісту:

«2. Організації колективного управління не здійснюють управління майновими правами на сирітські твори. Збори за використання сирітських творів не нараховуються і не сплачуються.».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводить в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття та приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

**Голова
Верховної Ради України**

6 The mission report after the panel discussion on the draft law at the annual Kharkiv International Legal Forum 2024

96

Due to the difficult wartime situation in Kharkiv, all partners' representatives participated in the event virtually. The whole event is recorded and available on the Open4UA YouTube channel in open access - <https://www.youtube.com/watch?v=a84QSKNZ7uQ>

106 people registered to participate in the event virtually.

Panel Discussion: “LAW AND OPEN SCIENCE: the regulatory framework of Open Science and Open Science principles in legal research”

The event included two parts: the first part was devoted to reforming national legislation to implement the principles of open science and new metric for research assessment. Within this part, in particular, the team of Yaroslav Mudryi National Law University presented the results of the analyzes of national legislation for its compliance with European standards in the field of open science and research evaluation.

The second part was devoted to the best practices of implementing the principles of open science in legal research, as well as challenges on the way to their implementation.

- **Date:** September 24, 2024, 10.00-16.00 (Kyiv time)
- **Working languages:** Ukrainian, English (simultaneous translation)
- **Part One** 10:00 – 13:00 “The regulatory framework of Open Science” (Moderators: Dmytro Luchenko, Bohdan Karnaukh)
- **Part two** 13:30 – 15:30 “Principles of open science in legal research” (Moderator: Tetiana Kolomojets)
- **Target audience:** scholars of domestic and foreign law schools, practicing lawyers, postgraduate students, students, representatives of public authorities, law enforcement agencies, professional legal organizations.